

Lucas Pereira da Fonseca
Thiago Anversa Sampaio Doria

**Processamento de sinais de EEG para detecção
de ERD em baixa latência para controle de
interfaces cérebro-computador (BCI)**

São Paulo, SP

2025

Lucas Pereira da Fonseca
Thiago Anversa Sampaio Doria

**Processamento de sinais de EEG para detecção de ERD
em baixa latência para controle de interfaces
cérebro-computador (BCI)**

Este relatório é apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de graduação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É o produto do meu próprio trabalho, exceto onde indicado no texto. O relatório pode ser livremente copiado e distribuído desde que a fonte seja citada

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos (PMR)

Orientador: Arturo Forner-Cordero

São Paulo, SP

2025

*Este trabalho é dedicado a todos aqueles que,
enxergam desafios não como barreiras, mas como degraus para novos aprendizados.*

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao nosso orientador, Professor Arturo Forner-Cordero, não apenas por sua orientação, mas especialmente por nos apresentar um tema tão instigante e inspirador.

Agradecemos também à Bruna e ao André por todo o apoio, incentivo e pelas preciosas dicas durante todo o período da pesquisa, tornando essa jornada muito mais produtiva.

Por fim, um profundo agradecimento às nossas famílias, pelo suporte incondicional, pela compreensão nos momentos mais difíceis e por nos permitirem alcançar mais esta etapa em nossas vidas.

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso desenvolveu e avaliou um método de processamento de sinais eletroencefalográficos (EEG) para detecção de Dessincronização Relacionada a Eventos (ERD) com baixa latência em ensaios únicos (*single-trial*) de tarefas de *timing* coincidente, paradigma no qual o participante deve sincronizar sua ação com um estímulo externo, ativando processos cerebrais ligados à preparação e imaginação motora. A ERD corresponde à redução transitória da atividade rítmica do EEG, em particular dos ritmos sensoriomotores μ e β (8–30 Hz), manifestando-se como diminuição de potência em canais localizados sobre o córtex motor.

A motivação central é o desenvolvimento de componentes de interface cérebro-computador (BCI) aplicáveis à reabilitação neuromotora. Em especial, para pacientes pós-acidente vascular cerebral (AVC), a identificação da intenção de movimento em tempo quase real oferece uma janela temporal relevante para acionar dispositivos assistivos no momento mais oportuno. Com esse objetivo, o trabalho implementou um pipeline de processamento voltado a baixa latência e robustez neurofisiológica, explorando diretamente a ERD em ensaios individuais, sem depender de etapas extensas de treinamento por aprendizado de máquina.

A metodologia proposta inclui etapas de pré-processamento com filtragem espectral passa-banda em 8–30 Hz para isolar os ritmos μ e β e filtragem espacial Laplaciana para realçar atividades locais nos canais motores C3 e C4. Em seguida, aplica-se a Transformada de Hilbert–Huang (HHT): os sinais são decompostos por *Empirical Mode Decomposition* (EMD), selecionam-se *Intrinsic Mode Functions* (IMFs) com maior potência na faixa sensoriomotora e obtêm-se, via análise de Hilbert, estimativas de potência instantânea ao longo do tempo. A detecção de ERD é realizada a partir do Z-score da potência em C3/C4, calculado em relação a uma linha de base estimada no intervalo de $[-2,0; -1,0]$ s, adotando-se um limiar em torno de $-0,60\sigma$ e a exigência de queda de potência em pelo menos um dos canais motores dentro da janela de detecção.

O método foi aplicado à base pública OpenBMI, envolvendo mais de 16 000 tentativas distribuídas entre múltiplos sujeitos e sessões experimentais. Na configuração final, o pipeline alcançou detecção de ERD em aproximadamente 64% de todas as tentativas e em cerca de 72% dos ensaios classificados como limpos (sem artefatos acima de $750 \mu\text{V}$). As latências de detecção concentraram-se em torno de 0,5–0,6 s após o estímulo, em concordância com a literatura sobre ritmos sensoriomotores. Esses resultados indicam que um pipeline relativamente enxuto, baseado em HHT e critérios estatísticos simples, é capaz de produzir detecções consistentes de ERD em ensaios únicos, configurando uma prova de

conceito promissora para futuras aplicações em BCIs voltadas à reabilitação neuromotora e ao controle de dispositivos assistivos em tempo quase real.

Palavras-chave: Dessincronização relacionada a eventos. Transformada de Hilbert–Huang. Interface cérebro–computador.

ABSTRACT

This undergraduate thesis developed and evaluated a signal processing method for detecting Event-Related Desynchronization (ERD) in electroencephalographic (EEG) data with low latency in single-trial coincident timing tasks, a paradigm in which participants must synchronize their actions with an external stimulus, engaging neural processes related to motor preparation and imagery. ERD corresponds to a transient reduction in rhythmic EEG activity, particularly in the sensorimotor μ and β rhythms (8–30 Hz), and manifests as a decrease in signal power over channels located above the motor cortex.

The main motivation is to contribute components for brain–computer interface (BCI) systems aimed at neuromotor rehabilitation. In particular, for post-stroke patients, identifying movement intention in near real time provides a relevant temporal window to trigger assistive devices at appropriate moments. With this goal, the work implemented a processing pipeline designed for low latency and neurophysiological robustness, leveraging ERD in single trials without relying on extensive training phases typical of machine learning-based approaches.

The proposed methodology comprises preprocessing steps including 8–30 Hz bandpass spectral filtering to isolate μ and β rhythms and spatial Laplacian filtering to enhance local activity in the motor channels C3 and C4. Subsequently, the Hilbert–Huang Transform (HHT) is applied: EEG signals are decomposed using Empirical Mode Decomposition (EMD), Intrinsic Mode Functions (IMFs) with higher power in the sensorimotor band are selected, and Hilbert analysis is used to obtain instantaneous power estimates over time. ERD detection is performed from the power Z-score in C3/C4, computed relative to a baseline window in $[-2,0; -1,0]$ s, adopting a threshold around -0.60σ and requiring a power decrease in at least one of the motor channels within the detection window.

The method was applied to the public OpenBMI database, comprising more than 16 000 trials across multiple subjects and sessions. In its final configuration, the pipeline detected ERD in approximately 64% of all trials and in about 72% of trials classified as clean (without artifacts above $750 \mu\text{V}$). Detection latencies clustered around 0.5–0.6 s after the cue, in agreement with the literature on sensorimotor rhythms. These results indicate that a relatively compact pipeline based on HHT and simple statistical criteria can provide consistent ERD detection in single trials, constituting a promising proof of concept for future applications in BCIs for neuromotor rehabilitation and near real-time assistive device control.

Keywords: Event-related desynchronization. Hilbert–Huang transform. Brain–computer interface.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Ilustração de componente de ERD observado em um sinal de EEG (Reproduzido de (AHANGI et al., 2013)).	21
Figura 2 – Distribuições tempo-frequência de ERP/ERD/ERS e suas topografias no couro (reproduzido de (HU et al., 2015)).	22
Figura 3 – Ilustração de Empirical Mode Decomposition que decompõe um sinal de EEG em Intrinsic Mode Functions (Reproduzido de (KO et al., 2021)).	23
Figura 4 – Fluxograma do pipeline de detecção de ERD utilizado no trabalho. . .	31
Figura 5 – Distribuição das latências de detecção nos ensaios analisados.	32
Figura 6 – Taxa de detecção por sujeito e sessão nos experimentos preliminares. .	32
Figura 7 – Primeiro exemplo completo de ensaio individual com detecção de ERD.	34
Figura 8 – Segundo exemplo completo de ensaio individual com detecção de ERD.	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AVC	<i>Acidente Vascular Cerebral</i>
BCI	<i>Brain-Computer Interface</i> (interface cérebro-computador)
BR	<i>Beta Rebound</i> (rebote beta)
CNV	<i>Contingent Negative Variation</i> (variação negativa contingente)
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>
CSP	<i>Common Spatial Patterns</i>
EEG	Eletroencefalograma
EMD	<i>Empirical Mode Decomposition</i>
EMG	Eletromiografia
ERD	<i>Event-Related Desynchronization</i>
ERP	<i>Event-Related Potential</i>
ERPR	<i>Event-Related Phase Resetting</i>
ERS	<i>Event-Related Synchronization</i>
FFT	<i>Fast Fourier Transform</i>
HHT	<i>Hilbert–Huang Transform</i>
ICC	Interface Cérebro-Computador
IMF	<i>Intrinsic Mode Function</i>
ITD	<i>Independent Time Decomposition</i>
MRCP	<i>Movement-Related Cortical Potential</i>
RNN	<i>Recurrent Neural Network</i>
SVM	<i>Support Vector Machine</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

μ	Letra grega mu
β	Letra grega beta

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	REVISÃO E ESTADO DA ARTE	16
2.1	Lacunas Identificadas	18
3	DETALHAMENTO E REQUISITOS DO PROJETO	19
3.1	Contexto de EEG	19
3.1.1	Event-related potentials (ERP)	19
3.1.2	Event-related synchronization (ERS) e desynchronization (ERD)	19
3.1.3	Event-related phase resetting (ERPR)	20
3.2	Utilização de ERD para previsão de movimento	20
3.3	Alternativas de projeto consideradas	21
3.4	Transformada de Hilbert–Huang	22
3.5	Avaliação crítica da alternativa selecionada frente aos requisitos do projeto	23
3.5.1	Detecção Precisa e Antecipada da Intenção de Movimento	23
3.5.2	Processamento em Tempo Real com Baixa Latência	24
3.5.3	Extração de Representações Relevantes dos Sinais	24
3.5.4	Distinção entre Presença e Ausência de Intenção Motora	25
3.5.5	Metas de desempenho e referências na literatura	25
3.5.6	Compatibilidade com Dispositivos Comerciais de EEG	26
3.5.7	Escalabilidade para Adaptação a Novos Usuários e Redução de Calibração	26
3.5.8	Aplicação em Reabilitação Motora	26
3.6	Objetivos	26
3.6.1	Objetivo Geral	26
3.6.2	Objetivos Específicos	27
3.7	Caso de uso: Detecção de ERD em Tempo Quase Real	27
4	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	29
4.1	Tecnologias Utilizadas	29
4.2	Testes e Avaliação	29
4.2.1	Procedimento de Testes	30
4.2.2	Resultados Preliminares	30
4.2.3	Análise Qualitativa	33
4.2.4	Síntese	36
4.3	Execução final e resultados	36

4.3.1	Configuração final do pipeline	36
4.3.2	Execução em larga escala	37
4.3.3	Resultados globais	37
4.3.4	Distribuição por sujeito e sessão	38
4.3.5	Artefatos e qualidade de sinal	38
4.3.6	Síntese da execução final	39
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
5.1	Conclusões do Projeto de Formatura	40
5.2	Contribuições	41
5.3	Perspectivas de Continuidade	41
	REFERÊNCIAS	43
	ANEXOS	46
.1	Anexos de Código	47
.1.1	Módulos principais	47
.1.2	Scripts	84
.1.3	Configuração	110

1 INTRODUÇÃO

Interfaces Cérebro-Computador (BCIs, do inglês *Brain-Computer Interfaces*) representam uma tecnologia emergente que permite a comunicação e o controle de dispositivos externos diretamente pela atividade cerebral, sem depender de movimentos musculares ou outras vias neuromusculares convencionais (PFURTSCHELLER; NEUPER, 2001). Entre as modalidades de aquisição de sinais neurais, as ICCs baseadas em eletroencefalografia (EEG) destacam-se por sua natureza não invasiva, alta resolução temporal, portabilidade e custo relativamente baixo (GULYÁS; JOCHUMSEN, 2024). Para que tais interfaces sejam eficazes, é essencial desenvolver métodos de análise capazes de identificar padrões neurais específicos associados à intenção de movimento (CECOTTI; RIES, 2017).

Apesar do potencial das ICCs baseadas em EEG, diversos desafios ainda limitam sua aplicabilidade em larga escala. Um deles é o fenômeno da “*BCI illiteracy*”, no qual uma parcela significativa dos usuários — em alguns estudos, mais da metade — apresenta desempenho insatisfatório em tarefas de imaginação motora (GUGER et al., 2003). Adicionalmente, características inerentes ao EEG, como variabilidade intersujeito, baixa razão sinal-ruído (SNR) e forte não-estacionariedade, prejudicam a robustez e a generalização dos métodos de detecção. Técnicas tradicionais de análise espectral, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT) ou a análise por wavelets, apresentam limitações importantes, pois assumem a estacionariedade do sinal (LIU et al., 2023), o que raramente se verifica em sinais cerebrais reais.

O controle cerebral de dispositivos tem grande potencial transformador em áreas como reabilitação neuromotora e assistência a pessoas com deficiências motoras (CECOTTI; RIES, 2017). Na reabilitação de pacientes pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC), por exemplo, a detecção antecipada da intenção de movimento pode melhorar substancialmente a eficácia terapêutica (IBÁÑEZ et al., 2014). A identificação da intenção motora antes da execução do movimento permite acionar dispositivos assistivos — como exoesqueletos ou próteses — no momento fisiologicamente mais adequado, oferecendo uma experiência de controle mais natural, fluida e eficiente. Em paradigmas como as tarefas de *timing* coincidente, foco deste trabalho, essa detecção antecipada possibilita que o sistema ajuste seu comportamento em tempo real conforme o estado do usuário (GULYÁS; JOCHUMSEN, 2024).

Este estudo concentra-se na análise de sinais de EEG pré-movimento, que fornecem informações cruciais sobre processos de preparação e antecipação motora (IBÁÑEZ et al., 2014). Entre os marcadores relevantes, destacam-se a Variação Negativa Contingente (CNV) e os Potenciais Corticais Relacionados ao Movimento (MRCPs), ambos associados

ao planejamento motor (GULYÁS; JOCHUMSEN, 2024). Outro marcador fundamental é a Dessincronização Relacionada a Eventos (ERD), caracterizada pela supressão dos ritmos sensoriomotores na faixa de 8–13 Hz (ritmo μ) e 14–30 Hz (ritmo β) (PFURTSCHELLER; NEUPER, 2001). A ERD reflete uma diminuição da potência nesses ritmos e ocorre principalmente em eletrodos localizados sobre o córtex motor (como C3 e C4), fornecendo um indicativo direto da preparação motora.

A análise precisa da ERD é desafiadora devido à natureza não linear e não estacionária do EEG. Nesse contexto, técnicas avançadas de processamento, como a Transformada de Hilbert–Huang (HHT), têm se mostrado particularmente adequadas. A HHT combina a decomposição adaptativa *Empirical Mode Decomposition* (EMD) com a análise de Hilbert, permitindo extrair potência e frequência instantâneas dos componentes do sinal, sem impor bases pré-definidas (LIU et al., 2023). Essa característica faz da HHT uma ferramenta promissora para análise dos ritmos sensoriomotores envolvidos na ERD.

Embora abordagens baseadas em aprendizado profundo, como Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Redes Neurais Recorrentes (RNNs), tenham demonstrado desempenho superior em muitas tarefas de decodificação de EEG (ALTAHERI et al., 2023), essas técnicas geralmente exigem grandes volumes de dados, longas sessões de calibração e apresentam maior complexidade computacional. Essas limitações tornam seu uso em aplicações de tempo real, especialmente em reabilitação, menos prático.

Iniciativas de dados abertos, como o conjunto OpenBMI (LEE et al., 2019), têm evidenciado de forma consistente o impacto do fenômeno da BCI illiteracy (JOIS et al., 2015), reforçando a necessidade de métodos mais simples, robustos e independentes de calibração extensiva. Nesse sentido, marcadores neurofisiológicos robustos como a ERD permitem explorar abordagens de detecção mais diretas, com menor complexidade computacional e maior adaptabilidade entre usuários.

Neste trabalho, emprega-se uma metodologia baseada na HHT para detectar ERD em ensaios únicos, com baixa latência, explorando suas propriedades neurofisiológicas e a natureza localizada do fenômeno (LEMM et al., 2005). A EMD, etapa inicial da HHT, decompõe o sinal em *Intrinsic Mode Functions* (IMFs) adaptativas, que preservam características relevantes associadas aos processos neurais (LIU et al., 2023). No contexto deste estudo, canais de referência pouco afetados pela atividade motora, como O1, O2 e Fz, são utilizados para contextualizar o comportamento global do EEG e apoiar o controle de qualidade, enquanto a normalização utilizada na detecção é baseada em *baseline* específico de cada canal motor.

A abordagem proposta busca, portanto, uma detecção de ERD robusta, em *single trial* e com baixa latência, explorando técnicas de processamento adequadas à natureza dinâmica dos sinais de EEG. Ao evitar etapas de treinamento intensivo e ao priorizar eficiência computacional, esta metodologia visa contribuir para o desenvolvimento de ICCs

mais acessíveis, práticas e adequadas para aplicações de reabilitação neuromotora.

2 REVISÃO E ESTADO DA ARTE

O avanço das interfaces cérebro-computador (ICCs) baseadas em EEG depende do progresso simultâneo em aquisição de sinais, modelagem computacional e compreensão neurofisiológica. A presente seção resume as principais contribuições recentes na literatura, com ênfase em imaginação e execução motora, deep learning e sinais de potencial relacionado ao movimento (MRCP e CNV).

O trabalho de (LEE et al., 2019) . representa uma das maiores iniciativas de disponibilização de dados abertos para ICCs, com o OpenBMI, abrangendo 54 participantes em três tipos de tarefas (MI, ERP e SSVEP). Além de possibilitar estudos comparativos, os autores evidenciam o fenômeno da BCI illiteracy, em que mais da metade dos participantes obtêm desempenho abaixo do aceitável, especialmente em tarefas de imaginação motora. Tal limitação contextualiza a necessidade de métodos mais robustos para detecção de intenção motora, como abordado neste projeto.

Diversos desafios ainda existem nas Interfaces Cérebro-Computador (ICCs), como as diferenças entre os sinais de EEG de diferentes pessoas (variabilidade intersujeito), a baixa qualidade do sinal (baixa razão sinal-ruído) e a instabilidade dos sinais ao longo do tempo (não-estacionariedade). A revisão de (RASHID et al., 2020) aborda esses problemas, destacando soluções inovadoras, como o *aprendizado por transferência*, que permite adaptar sistemas de ICC a novos usuários com menos dados. Além disso, (GU et al., 2021) discutem avanços recentes em hardware e algoritmos que ajudam a melhorar o desempenho das ICCs. Entre essas inovações estão *sensores portáteis* mais eficazes e técnicas de inteligência computacional, como *modelos fuzzy* e *redes neurais profundas*, que ajudam a lidar com a complexidade e o ruído dos sinais de EEG, tornando o controle das interfaces mais preciso e intuitivo. Essas abordagens estão ajudando a tornar as ICCs mais eficientes e acessíveis, aproximando-nos de um futuro com dispositivos mais naturais e funcionais.

O uso de deep learning em EEG vem se consolidando como abordagem dominante. Revisões sistemáticas como as de (ROY et al., 2019) e (CRAIK et al., 2019) mostram que CNNs e RNNs superam algoritmos clássicos em diversas tarefas, com destaque para imaginação motora. Mais recentemente, (SUN; MOU, 2023) apontam que 92 % dos estudos que usam aprendizagem profunda desde 2021 adotam CNNs.

Estudos específicos mostram a superioridade das Redes Neurais Convolucionais (CNNs) sobre pipelines tradicionais. Por exemplo, (TIBREWAL; SRINIVASAN; ROY, 2022) evidenciam ganhos substanciais em usuários "ineficientes", que são aqueles indivíduos que enfrentam dificuldades em controlar ou interagir de forma eficaz com sistemas de Interface Cérebro-Computador (ICC). Esses usuários podem apresentar dificuldades devido

a fatores como a baixa qualidade dos sinais EEG, condições neurológicas, variabilidade entre os indivíduos, ou falta de adaptação ao sistema. Em outras palavras, o estudo mostra que, para esses usuários, as CNNs conseguem melhorar significativamente a precisão e a eficiência do controle. Além disso, (VALENTI et al., 2021) demonstram a capacidade de antecipação de movimento em tempo real com CNNs, o que aumenta a precisão e a resposta do sistema. Há também esforços para combinar CNNs com representações geométricas robustas, como nas redes de (WILSON et al., 2022), que integram camadas Riemannianas, e em métodos de (ZHUO et al., 2024), que aplicam transferência no espaço de covariância.

O uso de potenciais relacionados ao movimento (MRCPs) e da variação negativa contingente (CNV) como sinais de controle em ICCs tem ganhado destaque por sua viabilidade em contextos de execução real. Trabalhos como o de Ofner et al. (2017) demonstram que movimentos do membro superior podem ser decodificados a partir de EEG de baixíssima frequência (0–3 Hz). Revisões como a de Olsen et al. (2021) mostram que esses sinais persistem durante movimentos mais naturais e realistas, conhecidos como *movimentos ecológicos*, ou seja, aqueles realizados em condições do dia a dia e não em ambientes controlados de laboratório. Estudos mais recentes, como Olsen et al. (2023), indicam que a CNV é sensível ao tipo de estímulo (visual vs. audiovisual), o que influencia o planejamento experimental.

Além disso, abordagens específicas, como a TRCA (Time-Resolved Component Analysis), têm se mostrado eficazes na extração de componentes relacionados à tarefa. O estudo de (DUAN et al., 2021) utiliza essa técnica para realçar padrões de atividade cerebral antes do movimento, especificamente durante a imaginação motora, o que melhora a detecção do Bereitschaftspotential (um sinal que precede o movimento voluntário). Métodos de decomposição, como o ITD (Independent Time Decomposition), introduzido por (DEGIRMENCI et al., 2024), também têm mostrado promessa para separar diferentes componentes motores, classificando-os em múltiplas categorias ou classes, o que pode facilitar a análise e a interpretação dos sinais em ICCs.

A variabilidade intersujeito é um dos maiores desafios para o desenvolvimento de ICCs robustas e escaláveis, pois diferentes indivíduos apresentam padrões cerebrais distintos. Trabalhos como os de (HAN et al., 2023) e (ZHUO et al., 2024) propõem métodos de transferência intersujeito, que utilizam, respectivamente, seleção baseada em confiança e métricas Riemannianas. Essas abordagens enfatizam a importância de explorar representações invariantes no domínio de covariâncias para melhorar a transferência de conhecimento entre diferentes sujeitos.

Estudos recentes demonstram o uso prático de MRCPs em sistemas reais. (BI-ASIUCCI et al., 2019) aplicam ICCs em reabilitação de pacientes pós-AVC, obtendo ganhos motores funcionais. A literatura contemporânea mostra clara tendência à adoção

de redes neurais profundas, especialmente CNNs, como núcleo de decodificação EEG. Aliada a abordagens de generalização por geometria de covariância e aprendizagem por transferência, a pesquisa caminha para ICCs mais robustas e com menor dependência de calibração intensiva. Além disso, há crescente foco em sinais lentos como MRCPs e CNV por sua presença confiável em tarefas motoras reais.

2.1 LACUNAS IDENTIFICADAS

A maioria dos estudos concentra-se em tarefas de imaginação de movimento ou em respostas imediatas a estímulos, sem explorar situações em que o movimento é iniciado voluntariamente após um intervalo prévio.

A tese de [Melo \(2023\)](#) investigou esse tipo de tarefa, com o objetivo de identificar o início de movimentos do membro superior em um cenário com sincronização temporal. O trabalho procurou extrair características de EEG que fossem consistentes ao longo das repetições da tarefa para o mesmo indivíduo.

3 DETALHAMENTO E REQUISITOS DO PROJETO

3.1 CONTEXTO DE EEG

Utilizando eletrodos sobre o couro cabeludo, pode-se captar diretamente a atividade elétrica contínua do cérebro humano. Esse registro, denominado eletroencefalograma (EEG), reflete sobretudo a soma dos potenciais pós-sinápticos lentos gerados por vastas populações de neurônios corticais. Estímulos sensoriais de rápida ascensão, movimentos voluntários vigorosos ou tarefas cognitivas deflagradas por algum evento promovem alterações breves nesse ritmo de base. Contudo, apenas parte dessas oscilações torna-se visível no EEG de superfície, pois a atividade deve atender a certos requisitos para ser detectada:

- (1) A geometria do grupo neuronal ativado deve formar configuração de campo aberto, pois estruturas radiais simétricas produzem campos que se cancelam.
- (2) O disparo simultâneo de uma grande massa neuronal é necessário para gerar um campo elétrico de amplitude suficiente.
- (3) A ativação deve ocorrer de forma sincronizada no tempo, evitando a diluição do campo elétrico.
- (4) O sinal deve apresentar variação lenta, pois o crânio e o couro cabeludo atuam como filtro passa-baixas, atenuando oscilações de alta frequência.

3.1.1 Event-related potentials (ERP)

Os event-related potentials (ERP) representam deflexões monofásicas breves inseridas no padrão de base do EEG, resultantes de alterações simultâneas de potenciais pós-sinápticos lentos em larga população de neurônios piramidais corticais orientados de forma semelhante. Cada ERP é caracterizado pela polaridade, latência do pico (em relação ao início do evento), amplitude (em relação à linha de base) e distribuição espacial no couro cabeludo (MOURAUX; IANNETTI, 2008).

3.1.2 Event-related synchronization (ERS) e desynchronization (ERD)

Além dos ERP, certos eventos provocam variações temporárias na potência das oscilações contínuas do EEG. Essas variações podem manifestar-se como event-related synchronization (ERS), ou seja, aumento passageiro de potência, e como event-related

desynchronization (ERD), redução transitória de potência. Em geral, ERS e ERD ocorrem em faixas específicas de frequência: na banda alfa (8–12 Hz), ERS reflete inibição cortical e ERD, ativação; na banda gama (25–100 Hz), ERS está associado à formação de agrupamentos neuronais transitórios, capazes de integrar diferentes aspectos sensoriais em um percepto único. Essas modulações são descritas pela latência em relação ao evento, magnitude relativa à linha de base e distribuição no couro cabeludo (MOURAUX; IANNETTI, 2008).

3.1.3 Event-related phase resetting (ERPR)

Também se propõe que certos eventos possam provocar um ajuste temporário na fase das oscilações contínuas do EEG, fenômeno conhecido como event-related phase resetting (ERPR). Esse tipo de resposta é comum em sistemas oscilatórios não lineares, tais como ritmos circadianos ou o eletrocardiograma, mas ainda carece de comprovação fisiológica no cérebro humano. Nesse contexto, o estímulo reorganiza a fase das oscilações de base, o que pode influenciar tanto a ocorrência de potenciais relacionados a eventos (ERP) quanto as variações de potência observadas (MOURAUX; IANNETTI, 2008).

3.2 UTILIZAÇÃO DE ERD PARA PREVISÃO DE MOVIMENTO

O foco deste trabalho está na análise da intenção de movimento, que se deseja detectar com baixa latência e simplicidade. Para tanto, utiliza-se a desincronização relacionada a eventos (ERD) nos ritmos sensoriomotores μ e β , fenômeno que tipicamente se inicia cerca de 1,5 s antes da contração voluntária. A detecção em ensaio único permite antecipar a intenção de movimento em até 200 ms antes do início muscular, critério essencial para aplicações de interfaces cérebro-computador em tempo real.

A título de exemplo, na pesquisa de [Ibáñez et al. \(2014\)](#), aplicou-se um protocolo de detecção de ERD em pacientes pós-AVC, combinando filtragem passa-banda, análise CSP e classificação Naive Bayes ponderado para localizar com precisão temporal o início de movimentos voluntários. Para realizar a detecção de ERD em single-trial, o sistema inicia-se com o pré-processamento dos sinais EEG, aplicando filtro passa-banda entre 7 e 22 Hz e remoção de artefatos oculares via regressão baseada no sinal EMG. Em seguida, emprega-se o método Common Spatial Patterns (CSP) para projetar os canais sensoriomotores de modo a maximizar a variância entre o estado basal e o estado de preparação motora. A partir dessas projeções, extrai-se a potência logarítmica em subfaixas de 2 Hz, a qual alimenta um classificador Naive Bayes ponderado, ajustado individualmente para distinguir janelas pré-movimento das janelas de referência. A validação ocorre por meio de leave-one-out, usando o EMG como referência temporal para determinar com exatidão o momento de início muscular. Estudos demonstram que esse protocolo possibilita

antecipar a intenção de movimento em cerca de 200 ms. Os resultados demonstraram uma taxa média de detecção de 63 % (± 14 %) dos movimentos e uma precisão temporal média de -126 ms (± 313 ms) em relação ao início real detectado pela EMG, indicando uma variabilidade grande entre as amostras. (IBÁÑEZ et al., 2014).

Figura 1 – Ilustração de componente de ERD observado em um sinal de EEG (Reproduzido de (AHANGI et al., 2013)).

3.3 ALTERNATIVAS DE PROJETO CONSIDERADAS

A análise espectral clássica baseada em FFT (Fast Fourier Transform) assume que o sinal EEG seja estacionário ao longo de toda a janela de análise, o que não se aplica à natureza dinâmica e variável dos potenciais corticais registrados em superfície. Além disso, a FFT decompõe o sinal em senoides de frequência fixa e depende de uma janela de tempo invariável, resultando num compromisso intrínseco entre resolução espectral e resolução temporal que impede a localização precisa de eventos rápidos no domínio temporal (COHEN, 2014).

As transformadas wavelet oferecem uma melhoria ao permitir janelas de análise de tamanho variável, o que confere maior flexibilidade na resolução tempo-frequência. Contudo, esse método exige a escolha prévia de uma função-mãe (*mother wavelet*), cuja forma influencia diretamente o resultado final e pode introduzir viés na caracterização dos componentes oscilatórios. Adicionalmente, em baixas frequências, as janelas longas prejudicam a detecção de variações transitórias, enquanto em altas frequências, o uso de janelas curtas compromete a exatidão espectral, mantendo um perfil fixo de base não ajustável às características de cada ensaio (TORRENCE; COMPO, 1998).

Em contraste, a Transformada de Hilbert–Huang (HHT) adota uma abordagem inteiramente *data-driven* que preserva tanto a não-linearidade quanto a não-estacionariedade do EEG.

Figura 2 – Distribuições tempo-frequência de ERP/ERD/ERS e suas topografias no couro (reproduzido de (HU et al., 2015)).

3.4 TRANSFORMADA DE HILBERT–HUANG

YEH, SHIEH e HUANG (2010) propuseram um método baseado em Empirical Mode Decomposition (EMD) para extrair atividades oscilatórias beta em EEG de ensaio único, com foco no fenômeno de beta rebound (BR), que é o aumento transitório de potência beta logo após a interrupção do movimento voluntário. Primeiro, a EMD decompõe cada registro em Intrinsic Mode Functions (IMFs), componentes monocomponentes obtidos adaptativamente sem pressupor funções-base, garantindo simetria local e número equilibrado de cruzamentos pela linha zero e de pontos extremos. Em seguida, cada IMF é convertida em um mapa espacial ao calcular sua potência em cada eletrodo, gerando topografias de couro cabeludo comparadas a um padrão de ativação sensoriomotora por meio de correlação; selecionam-se apenas as IMFs que apresentam perfil compatível. As IMFs escolhidas são então filtradas em banda estreita (13–30Hz) e retificadas para criar envelopes de amplitude, realçando os picos de BR. Esse processo preserva a variabilidade de um ensaio a outro, captura valores de BR superiores aos obtidos por média tradicional e melhora a relação sinal-ruído, oferecendo uma visão mais detalhada da dinâmica cerebral em single-trial (YEH; SHIEH; HUANG, 2010).

A Transformada de Hilbert–Huang (HHT) combina EMD com a análise de Hilbert para lidar de forma dinâmica com sinais não estacionários e não lineares, como o EEG. Ao contrário do FFT ou das wavelets, que pressupõem estabilidade espectral, a HHT identifica os componentes oscilatórios próprios de cada registro e extrai sua amplitude e frequência instantâneas. Na sequência, detalharemos como funciona o algoritmo de EMD e

Figura 3 – Ilustração de Empirical Mode Decomposition que decompõe um sinal de EEG em Intrinsic Mode Functions (Reproduzido de (KO et al., 2021)).

como a etapa de Hilbert completa o processo, permitindo a estimativa precisa da potência nas bandas μ e β em cada momento do registro.

A etapa de Hilbert, propriamente dita, consiste em calcular a transformada de Hilbert de cada Intrinsic Mode Function (IMF) para obter o sinal analítico correspondente, cuja parte real é a própria IMF e cuja parte imaginária é a sua transformada de Hilbert. A partir daí extraem-se de forma rigorosa a amplitude instantânea (envelope) e a frequência instantânea (derivada temporal da fase) de cada componente oscilatório. Essa abordagem permite caracterizar com alta resolução temporal mudanças súbitas de frequência que métodos clássicos—como a FFT—não capturam adequadamente. Boashash (1992) fornece um fundamento teórico sólido para a estimativa de frequência instantânea via transformada de Hilbert, destacando critérios de interpretação e resolução de ambiguidades de fase (BOASHASH, 1992). Já Huang et al. (1998) demonstram, no contexto da HHT, como essa análise de Hilbert, aplicada sobre IMFs obtidas por EMD, revela estruturas não lineares e não estacionárias inerentes aos sinais biológicos, sem pressupor modelos de base pré-definidos (HUANG et al., 1998).

3.5 AVALIAÇÃO CRÍTICA DA ALTERNATIVA SELECIONADA FRENTE AOS REQUISITOS DO PROJETO

3.5.1 Detecção Precisa e Antecipada da Intenção de Movimento

Busca-se a detecção precisa e antecipada da intenção de movimento. A metodologia proposta foca no ERD, caracterizada pela supressão dos ritmos μ (8–13 Hz) e β (14–30 Hz), como já definido anteriormente. A abordagem fundamenta-se na análise comparativa de variações de potência instantânea entre múltiplos canais, identificando divergências características de ERD nos eletrodos C3 e C4 – canais principais para o paradigma de EEG adotado – em relação a canais de referência não afetados pela atividade motora, tipicamente eletrodos frontais.

Embora esses canais de referência neurofisiologicamente estáveis (como O1, O2 e Fz) sejam importantes para contextualizar o comportamento global do EEG e para o controle da qualidade do sinal, o critério estatístico de detecção é formulado em termos

do Z-score da potência nos próprios canais motores. Em particular, a potência na banda 8–30 Hz em C3 e C4 é normalizada em relação a uma linha de base estimada no intervalo de $[-2,0; -1,0]$ s do próprio canal (auto-referência), e a detecção é estabelecida quando esse Z-score cruza um limiar em torno de $-0,60\sigma$ em pelo menos um dos canais motores dentro da janela de detecção. Essa configuração reflete os resultados dos testes exploratórios e foi adotada por oferecer um bom compromisso entre sensibilidade e robustez em diferentes sujeitos e sessões.

Esta estratégia está alinhada com a natureza localizada da ERD e visa mitigar ruídos e variabilidades intrínsecas ao sinal EEG, preservando ao mesmo tempo uma interpretação neurofisiológica direta do fenômeno de preparação motora.

3.5.2 Processamento em Tempo Real com Baixa Latência

A metodologia propõe um pipeline de processamento em tempo real com foco em eficiência computacional e robustez neurofisiológica. A seleção da HHT, em detrimento de técnicas de aprendizado de máquina, é justificada pela sua relativa simplicidade e pela capacidade de processar sinais não lineares e não estacionários, características intrínsecas do EEG. Embora os algoritmos de deep learning tenham demonstrado superar métodos clássicos em diversas tarefas de classificação de EEG, a HHT é escolhida para eliminar a necessidade de calibração extensiva. Essa decisão representa um compromisso estratégico: prioriza-se a baixa latência e a simplicidade computacional sobre a potencial maior acurácia que modelos de aprendizado de máquina, especialmente as Redes Neurais Convolucionais (CNNs), poderiam oferecer, embora estas também possam ser otimizadas para tempo real. A capacidade de a HHT lidar com a não estacionariedade do EEG é uma vantagem crítica, já que sinais cerebrais exibem variações temporais imprevisíveis.

3.5.3 Extração de Representações Relevantes dos Sinais

A HHT é o método central para a extração de características, decompondo os sinais em Funções de Modo Intrínseco (IMFs) e permitindo a obtenção do sinal de potência instantânea nas bandas de interesse. Essa abordagem é reconhecida por sua adequação a sinais não lineares e não estacionários, sendo superior a métodos similares de decomposição como a Transformada Rápida de Fourier (FFT) ou Wavelets. A análise tempo-frequência provida pela HHT permite capturar as variações dinâmicas dos sinais EEG, que são essenciais para a detecção de ERD/ERS. A combinação de características de diferentes domínios (tempo, frequência, espaço) é uma prática comum para melhorar a acurácia, e a HHT fornece uma rica representação tempo-frequência.

3.5.4 Distinção entre Presença e Ausência de Intenção Motora

A detecção de intenção motora, utilizando o ERD como marcador neural, é realizada a partir da comparação da potência instantânea dos canais motores (C3/C4) com o seu respectivo *baseline*, buscando uma queda de potência que indique a dessincronização. O critério de detecção de ERD estabelecido consiste em considerar que há ERD quando o Z-score da potência na banda 8–30 Hz em C3 ou C4, calculado em relação ao *baseline* no intervalo de $[-2,0; -1,0]$ s do próprio canal, atinge valor menor ou igual a um limiar em torno de $-0,60\sigma$ dentro da janela de detecção. A exigência de que pelo menos um dos canais motores satisfaça esse critério reflete o fato de que a lateralização da ERD pode variar entre ensaios e sujeitos, sem que isso signifique ausência de preparação motora.

O multiplicador de σ foi ajustado empiricamente a partir da análise de dados da base OpenBMI e, em princípio, pode ser refinado em trabalhos futuros para diferentes protocolos experimentais e populações. Ainda assim, a formulação em termos de Z-score por canal motor mantém-se válida e fornece uma fronteira clara entre presença e ausência de intenção motora do ponto de vista do marcador neurofisiológico ERD.

3.5.5 Metas de desempenho e referências na literatura

A meta de acurácia *single-trial* considerada neste projeto é da ordem de 80%, valor inspirado em resultados reportados na literatura para tarefas de detecção e classificação de padrões relacionados a ERD/ERS em EEG. Estudos que combinam a Transformada de Hilbert–Huang ou decomposições baseadas em EMD com classificadores supervisionados, como *Support Vector Machines* (SVM), relatam acurácias médias em torno de 84,8%, enquanto outras abordagens de imaginação motora utilizando EMD e Transformada de Hilbert alcançam valores próximos de 87,9% na distinção entre movimentos de mão esquerda e direita. Esses números não são diretamente comparáveis ao cenário específico deste trabalho, mas oferecem uma referência realista de desempenho para métodos que exploram a estrutura tempo–frequência adaptativa do EEG.

No contexto deste projeto, tais resultados servem principalmente como norte para a definição de metas e como justificativa adicional para a escolha da HHT como núcleo de extração de características. A combinação de análise tempo–frequência adaptativa com critérios estatísticos bem definidos permite formular um pipeline conceitualmente simples, porém alinhado com técnicas que já demonstraram bom potencial em cenários de ICC. A avaliação quantitativa efetiva desse desempenho, em particular em termos de acurácia por ensaio, latência de detecção e robustez frente a artefatos, é realizada nos capítulos subsequentes, à luz dos dados obtidos na base OpenBMI.

3.5.6 Compatibilidade com Dispositivos Comerciais de EEG

O projeto será validado na base de dados pública da OpenBMI, que foi coletada em dispositivos EEG comerciais em ambientes controlados. A metodologia não impõe requisitos de hardware ou aquisição de sinal, o que a torna compatível com a maioria dos sistemas de EEG padrão. Portanto, tem como vantagem técnicas de processamento de sinal que são aplicáveis independentemente do front-end de aquisição.

3.5.7 Escalabilidade para Adaptação a Novos Usuários e Redução de Calibração

A metodologia dispensa calibração supervisionada por aprendizado de máquina, o que reduz a necessidade de longas sessões de treinamento, e é um ponto forte em termos de usabilidade e adaptabilidade futura. A variabilidade intersujeitos é um dos maiores desafios nas ICCs, e métodos de transferência intersujeito são ativamente pesquisados. Ao se basear em fenômenos neurofisiológicos intrínsecos e na análise de desvios em relação a baselines neurofisiologicamente estáveis, a abordagem busca uma generalização inerente que reduziria a dependência de dados de treinamento específicos para cada indivíduo, um contraste com muitos modelos de aprendizado de máquina que podem exigir considerável calibração e adaptação.

3.5.8 Aplicação em Reabilitação Motora

A motivação principal do projeto é a reabilitação neuromotora a partir de dispositivos assistivos, especialmente para pacientes pós-AVC. A capacidade de identificar a intenção de movimento com baixa latência é crucial para ativar exoesqueletos e outros dispositivos assistivos no momento mais oportuno, permitindo um processo de reabilitação mais natural e eficiente. Ademais, natureza não invasiva do EEG é preferível por razões de segurança e acessibilidade em contextos clínicos.

3.6 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um método de detecção de Dessincronização Relacionada a Eventos (ERD) em sinais de EEG, voltado para aplicações em tempo quase real e para cenários de reabilitação neuromotora que utilizam paradigmas de preparação ou imaginação motora.

3.6.1 Objetivo Geral

Desenvolver um método de detecção de ERD em ensaios individuais (*single-trial*), baseado em processamento adaptativo de sinais (EMD/HHT), que opere com baixa latência e que não dependa de treinamento prévio por aprendizado de máquina.

3.6.2 Objetivos Específicos

1. Implementar um pipeline de pré-processamento de EEG, incluindo filtragem em 8–30 Hz e filtragem espacial Laplaciana para realçar a atividade sensoriomotora.
2. Aplicar a decomposição Empirical Mode Decomposition (EMD) e selecionar a IMF dominante na banda 8–30 Hz para posterior análise instantânea.
3. Extrair potência instantânea das bandas μ e β por meio da Transformada de Hilbert-Huang (HHT), com resolução temporal compatível com aplicações em tempo quase real.
4. Definir e validar um critério estatístico de detecção de ERD, utilizando normalização por *baseline* (z-score) e limiar apropriado, incluindo análise de sensibilidade.
5. Avaliar o desempenho do método em dados reais do conjunto OpenBMI, considerando taxa de detecção, estabilidade entre sessões, robustez a artefatos e latência de detecção.
6. Documentar o processo de detecção e consolidar diretrizes para futura integração do método em sistemas assistivos ou protocolos de reabilitação baseados em inferência antecipada da intenção motora.

3.7 CASO DE USO: DETECÇÃO DE ERD EM TEMPO QUASE REAL

Objetivo — Identificar a ocorrência de Dessincronização Relacionada a Eventos (ERD) em sinais de EEG, em ensaios individuais, dentro da janela de detecção definida.

Atores — O ator principal é o Sistema de Processamento de EEG, responsável por executar o pipeline de análise. O Sistema de Aquisição EEG é ator secundário, fornecendo o sinal bruto.

Pré-condições — O fluxo de dados EEG deve estar ativo, sincronizado ao evento (cue) experimental, e os canais C3 e C4 devem apresentar qualidade de sinal adequada. A *baseline* de referência precisa estar previamente calculada.

Pós-condições — O sistema registra o instante de detecção de ERD, caso ocorra, ou marca explicitamente a ausência de detecção no ensaio correspondente.

Fluxo Principal — O sistema recebe o sinal bruto, aplica filtragem passa-banda em 8–30 Hz e filtragem espacial Laplaciana, executa a decomposição por EMD e seleciona a IMF dominante na banda de interesse. A Transformada de Hilbert é aplicada à IMF selecionada, obtendo-se a potência instantânea. A potência é normalizada por z-score em

relação ao baseline. Se o valor normalizado cruzar o limiar configurado dentro da janela temporal, o evento é classificado como ERD.

Fluxos Alternativos — Caso o sinal apresente artefatos acima do limite de amplitude estabelecido, o ensaio é invalidado. Caso o limiar não seja atingido até o término da janela, a tentativa é registrada como sem ERD.

Regras de Negócio — A detecção depende exclusivamente da comparação do z-score com o limiar definido. A operação é realizada em ensaios individuais (single-trial). Apenas a IMF dominante na banda 8–30 Hz é utilizada na decisão.

4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

4.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O pipeline foi implementado em **Python 3.11**, em vez de ambientes como MATLAB, principalmente pela disponibilidade de bibliotecas abertas específicas para EEG, integração direta com ferramentas modernas de ciência de dados e facilidade de reprodutibilidade sem dependência de licenças proprietárias.

As operações numéricas e de processamento de sinais foram realizadas com **NumPy** e **SciPy**. Essas bibliotecas oferecem implementações vetorizadas e rotinas de filtragem já validadas na comunidade científica, evitando a necessidade de escrever funções de baixo nível do zero ou recorrer a *toolboxes* proprietárias.

Para o tratamento do EEG, optou-se pelo **MNE-Python**, em lugar de implementar estruturas próprias ou utilizar ambientes como EEGLAB/FieldTrip em MATLAB. O MNE fornece modelos de dados padronizados para sinais multicanal, funções prontas para filtros espaciais (como o Laplaciano) e visualização especializada, o que reduz o risco de erros sutis em etapas sensíveis do pré-processamento.

As métricas de desempenho, bem como os resultados organizados por sujeito, sessão e condição experimental, foram consolidados em **Pandas**. Em comparação com o uso de listas ou dicionários puros, os *dataframes* do Pandas simplificam a análise estatística, o cruzamento de informações e a exportação de tabelas para outros formatos.

As figuras utilizadas no trabalho, como histogramas de latência, gráficos de taxa de detecção e exemplos de ensaios individuais, foram geradas com **Matplotlib** e **Seaborn**. Essa combinação foi preferida a soluções gráficas mais simples ou interfaces interativas isoladas por permitir controle fino sobre a aparência das figuras e integração direta com os dados estruturados em Pandas.

Por fim, o desenvolvimento e a exploração inicial dos parâmetros do pipeline foram conduzidos em **Jupyter Notebook**, em vez de um fluxo exclusivamente baseado em scripts, o que facilitou a experimentação iterativa, o registro de resultados intermediários e a documentação do processo de análise em células de código e texto únicas.

4.2 TESTES E AVALIAÇÃO

A etapa de testes teve como objetivo verificar se o pipeline implementado era capaz de identificar, de forma consistente, o padrão de dessincronização relacionada a eventos

(ERD) em ensaios individuais de imaginação motora. Os experimentos realizados tiveram caráter preliminar e serviram para validar o funcionamento das etapas do pipeline no conjunto disponível de dados.

4.2.1 Procedimento de Testes

Os testes seguiram um processo estruturado composto pelas seguintes etapas:

1. carregamento dos sinais EEG e separação das tentativas em função dos eventos de interesse;
2. aplicação completa do pré-processamento, incluindo filtragem passa-faixa, filtro Laplaciano e detecção de artefatos;
3. decomposição do sinal por meio de Empirical Mode Decomposition (EMD) e seleção de IMFs;
4. aplicação da Transformada de Hilbert e cálculo da potência instantânea;
5. normalização em relação ao baseline por meio de Z-score;
6. aplicação do critério de detecção com limiar e peso temporal, e registro das detecções, latências e tentativas descartadas.

Esse procedimento foi aplicado a um conjunto de tentativas provenientes de um número reduzido de sujeitos, suficiente para avaliar o comportamento geral do método.

A Figura 4 apresenta um fluxograma que resume as principais etapas do pipeline de detecção de ERD implementado neste trabalho.

4.2.2 Resultados Preliminares

Um total de 400 tentativas foi analisado. Após a remoção de artefatos, 347 tentativas permaneceram válidas para avaliação. Dentre as válidas, 253 apresentaram detecção segundo o critério adotado, resultando em uma taxa de detecção de **72,9%** (253/347). Considerando o total de tentativas (incluindo as descartadas), a taxa correspondente é de **63,3%** (253/400).

A Figura 5 apresenta a distribuição das latências de detecção em relação ao instante do *cue*. Observa-se concentração da maior parte das detecções entre 500 ms e 600 ms, com poucos casos acima de 700 ms.

As latências de detecção, medidas em relação ao *cue*, apresentaram os seguintes valores:

Figura 4 – Fluxograma do pipeline de detecção de ERD utilizado no trabalho.

- média de 519 ms;
- mediana de 600 ms;
- valores mínimos e máximos entre 350 ms e 800 ms;
- desvio-padrão de 109 ms.

Essas latências refletem tanto a dinâmica fisiológica do ERD quanto o efeito da ponderação temporal aplicada durante a decisão, indicando resposta estável do método nesta configuração.

Figura 5 – Distribuição das latências de detecção nos ensaios analisados.

A Figura 6 mostra a taxa de detecção por sujeito e sessão. Nota-se que os valores se mantêm em uma faixa relativamente estreita (aprox. 58% a 70%), sugerindo comportamento consistente entre participantes.

Figura 6 – Taxa de detecção por sujeito e sessão nos experimentos preliminares.

4.2.3 Análise Qualitativa

Além das métricas numéricas, foi realizada inspeção visual de vinte ensaios, contemplando:

- sinais brutos e filtrados;
- IMFs selecionadas;
- curvas de potência instantânea ao longo do tempo;
- curvas de Z-score com marcação do instante de detecção.

As Figuras 7 e 8 ilustram exemplos de ensaio com detecção de ERD. Observa-se queda de potência na faixa sensoriomotora após o *cue* e o instante em que o Z-score cruza o limiar adotado pelo algoritmo.

Figura 7 – Primeiro exemplo completo de ensaio individual com detecção de ERD.

Figura 8 – Segundo exemplo completo de ensaio individual com detecção de ERD.

As figuras mostram queda clara de potência na faixa sensoriomotora após o *cue*, principalmente nos canais C3 e C4, conforme esperado para o fenômeno de ERD. Também se observa que a ponderação temporal favorece regiões em que o ERD costuma ocorrer, reduzindo detecções fora da janela fisiológica típica.

4.2.4 Síntese

Os resultados confirmam que o pipeline é funcional e apresenta comportamento coerente com o fenômeno de interesse. A taxa de detecção (**72,9%** entre válidas; **63,3%** no total), a estabilidade entre sujeitos e a consistência visual das curvas, ilustradas nas Figuras 5, 6, 7 e 8, indicam que a metodologia está adequadamente estruturada para o conjunto analisado.

4.3 EXECUÇÃO FINAL E RESULTADOS

Após a etapa de validação preliminar descrita na Seção 4.2, o pipeline foi executado sobre a base completa do conjunto OpenBMI, mantendo a mesma configuração de processamento definida nos testes iniciais. O objetivo desta fase foi verificar se o comportamento observado em um subconjunto reduzido de tentativas se mantém quando o método é aplicado em larga escala, bem como avaliar a estabilidade da taxa de detecção e das latências em um cenário mais próximo do uso real do sistema.

4.3.1 Configuração final do pipeline

A execução final utilizou a seguinte configuração global, sintetizada a partir dos ajustes realizados durante os testes preliminares:

- **Baseline:** intervalo de referência de $[-2,0, -1,0]$ s, com auto-referência em C3/C4, selecionado por apresentar maior estabilidade e menor suscetibilidade a variações imediatas de pré-*cue*.
- **Janela de detecção:** $[0, 4]$ s em relação ao *cue*, cobrindo o período em que a ERD sensoriomotora é esperada com maior probabilidade em tarefas de sincronização com estímulo externo.
- **Limiar estatístico:** $-0,60\sigma$ (Z-score), definido a partir de inspeções sistemáticas de ensaios individuais e curvas de distribuição, de forma a equilibrar sensibilidade e controle de falsos positivos.
- **Mínimo de canais:** pelo menos um dos canais motores (C3 ou C4) deve atender ao critério de detecção, levando em conta que, em tarefas de imaginação ou preparação motora, a lateralização pode variar entre sujeitos e ensaios.

- **Tratamento de artefatos:** ensaios com picos acima de $750 \mu V$ são marcados como contendo artefatos e contabilizados separadamente, embora ainda possam ser processados para análise exploratória.
- **Seleção de IMF:** são consideradas apenas IMFs cuja potência na faixa de 8–30 Hz represente pelo menos 35% da potência total da IMF, garantindo foco nos componentes sensoriomotores mais relevantes.
- **Peso temporal:** uso de peso gaussiano centrado em 0,6 s pós-cue, com desvio-padrão de 0,25 s e piso de 0,3, de forma a favorecer detecções próximas à janela fisiológica típica de ERD e reduzir ativações espúrias fora desse intervalo.

Essa configuração foi aplicada de maneira uniforme a todos os sujeitos e sessões, sem calibração individual, mantendo o compromisso do projeto com um método adaptativo de baixa complexidade, independente de treinamento prévio por aprendizado de máquina.

4.3.2 Execução em larga escala

Para processar a base completa, o pipeline foi executado em lotes, carregando apenas subconjuntos de dados na memória a cada iteração. Isso permitiu evitar a necessidade de manter mais de aproximadamente 10 GB de dados simultaneamente, sem alterar o comportamento do algoritmo em relação à versão utilizada na validação preliminar. Cada lote passava por todas as etapas do fluxograma apresentado na Figura 4, incluindo filtragem espectral, filtro Laplaciano, decomposição EMD, Transformada de Hilbert, normalização por baseline e aplicação do critério de detecção.

Ao final desse processo, foi gerado um relatório consolidado contendo estatísticas globais, histogramas de latência e a distribuição da taxa de detecção por sujeito e sessão, além de exemplos detalhados de ensaios com detecção positiva de ERD.

4.3.3 Resultados globais

Na execução final, foram processadas no total **16 309 tentativas**. Destas, **14 460** foram classificadas como *ensaios limpos*, isto é, não apresentaram artefatos acima do limiar de $750 \mu V$. Para essa configuração, o pipeline registrou **10 378 detecções** de ERD, correspondendo a:

- **taxa de detecção global** de 63,6% considerando todas as tentativas (10 378/16 309);
- **taxa de detecção entre ensaios limpos** em torno de 72%, mostrando que, quando a qualidade de sinal é adequada, o algoritmo mantém desempenho próximo ao observado nos experimentos preliminares.

As latências de detecção em relação ao cue apresentaram os seguintes valores resumidos:

- média de **518 ms**;
- mediana de **600 ms**;
- desvio-padrão de **134 ms**;
- valores mínimos e máximos entre **310 ms** e **890 ms**.

A distribuição de latências mantém o padrão já observado na Seção 4.2.2, com concentração das detecções entre aproximadamente 500 ms e 600 ms, e cauda mais rarefeita acima de 800 ms. Essa estabilidade sugere que o peso temporal gaussiano está de fato concentrando as detecções na região em que o ERD tende a ser mais robusto, ao mesmo tempo em que permite certa variabilidade entre sujeitos e ensaios.

4.3.4 Distribuição por sujeito e sessão

A análise da taxa de detecção por sujeito e sessão indica que os valores se mantêm em uma faixa relativamente estreita, sem ocorrência de sujeitos com desempenho drasticamente inferior ao restante do grupo. De modo semelhante ao que foi observado na Figura 6 para o conjunto preliminar, a maior parte das combinações sujeito-sessão apresenta taxas intermediárias (em torno de 60–70%), com poucas sessões nas extremidades.

Esse comportamento é consistente com o fenômeno de variabilidade intersujeito descrita na literatura de ICCs, mas não aponta para casos extremos de *BCI illiteracy* dentro do subconjunto de dados analisado. Em outras palavras, ainda que haja diferenças entre participantes, o método mantém uma performance relativamente homogênea em toda a base.

4.3.5 Artefatos e qualidade de sinal

Os ensaios marcados com amplitude acima de $750 \mu\text{V}$ permanecem incluídos nas estatísticas globais, mas podem ser sinalizados separadamente para inspeção manual ou para futuras estratégias de rejeição automática mais rígidas. Observa-se que a taxa de detecção entre ensaios limpos é sensivelmente maior do que a taxa global, o que reforça a importância de um controle cuidadoso de artefatos em aplicações práticas de ICC.

Em uso clínico ou assistivo, seria recomendável integrar mecanismos adicionais de detecção e remoção de artefatos (por exemplo, baseados em regressão, *Independent Component Analysis* ou sensores auxiliares) antes da aplicação do critério de ERD, de forma a preservar o desempenho observado no conjunto limpo.

4.3.6 Síntese da execução final

Em síntese, a execução final do pipeline na base completa confirma as tendências observadas na avaliação preliminar:

- a taxa de detecção global em torno de 64% e a taxa de detecção em ensaios limpos próxima de 72% estão alinhadas com resultados clássicos da literatura para detecção de ERD em single-trial, especialmente considerando que o método não utiliza modelos supervisionados complexos;
- as latências de detecção, com média de aproximadamente 0,5–0,6 s pós-cue, são compatíveis com a dinâmica fisiológica dos ritmos sensoriomotores e com o uso de peso temporal centrado em 0,6 s;
- o pipeline mostrou-se escalável para a base completa, sem necessidade de ajustes adicionais de parâmetros entre sujeitos, o que reforça o potencial do método como componente de sistemas ICC que buscam reduzir etapas extensas de calibração.

Embora os resultados ainda fiquem aquém da meta idealizada de 80% de acurácia em ensaios únicos, eles demonstram que a combinação de EMD/HHT com um critério estatístico simples e bem fundamentado é capaz de produzir detecções consistentes em larga escala, constituindo uma base sólida para futuras extensões envolvendo calibração adaptativa ou integração com classificadores de aprendizado de máquina em cenários de reabilitação neuromotora.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 CONCLUSÕES DO PROJETO DE FORMATURA

Ao longo deste Projeto de Formatura, foi desenvolvido, implementado e testado um pipeline completo de pré-processamento e análise de EEG para detecção de *event-related desynchronization* (ERD) em tarefas de preparação motora, com foco em aplicações de tempo quase real em reabilitação neuromotora. A partir dos requisitos e dos objetivos definidos no Capítulo 3, a Transformada de Hilbert–Huang (HHT) foi selecionada como núcleo do método de extração de características, justamente por lidar de forma adaptativa com a não-linearidade e a não-estacionariedade do EEG de superfície.

O pipeline resultante combina filtragem espectral em 8–30 Hz, filtragem espacial Laplaciana, decomposição por *Empirical Mode Decomposition* (EMD), seleção de *Intrinsic Mode Functions* (IMFs) com maior potência na faixa sensoriomotora, obtenção de potência instantânea via análise de Hilbert e normalização por *baseline* em janelas pré-definidas. Sobre essa representação tempo–frequência, foi formulado um critério estatístico de detecção baseado em Z-score, com limiar em torno de $-0,60\sigma$ e exigência de queda de potência em pelo menos um dos canais motores (C3 ou C4) na janela de interesse.

A execução em larga escala na base OpenBMI, envolvendo mais de 16 000 tentativas, mostrou que o método é capaz de detectar ERD em aproximadamente 64% das tentativas totais e em cerca de 72% dos ensaios classificados como limpos (sem artefatos acima de $750 \mu\text{V}$). As latências de detecção ficaram concentradas em torno de 0,5–0,6 s após o *cue*, com variabilidade compatível com a literatura de ritmos sensoriomotores. Ainda que a meta de 80% de acurácia por ensaio único permaneça como alvo para trabalhos futuros, os resultados confirmam que um pipeline relativamente enxuto, fundamentado em HHT e critérios estatísticos simples, é capaz de produzir detecções consistentes em uma base realista, sem recorrer a modelos supervisionados complexos ou a longas etapas de calibração.

Do ponto de vista dos requisitos iniciais, o projeto cumpre a etapa de prova de conceito para detecção de ERD em *single-trial*, com latência compatível com aplicações de tempo quase real e desempenho estável frente à variabilidade entre sujeitos e sessões. Essas evidências consolidam o método como candidato viável para integração em sistemas ICC sensoriomotores voltados à reabilitação neuromotora e motivam as linhas de continuidade discutidas nas seções seguintes.

5.2 CONTRIBUIÇÕES

As contribuições deste trabalho podem ser organizadas em três eixos principais: metodológico, experimental e aplicado.

No eixo metodológico, o trabalho sistematiza um fluxo de processamento adaptativo baseado em EMD/HHT para detecção de ERD em EEG de superfície, incluindo: definição de janelas de *baseline* apropriadas para a tarefa motora, critérios objetivos de seleção de IMFs na banda 8–30 Hz, normalização via Z-score e formulação de um critério de decisão que combina limiar em desvios-padrão e número mínimo de canais motores. A discussão detalhada dessas etapas oferece um roteiro claro para replicação e extensão do método por outros pesquisadores ou grupos interessados em ICCs sensoriomotoras.

No eixo experimental, o pipeline foi aplicado de forma consistente a um conjunto extenso de dados do OpenBMI, com análise quantitativa de taxa de detecção, latências e impacto de artefatos sobre o desempenho. Foram produzidos gráficos de distribuição de latências, mapas sujeito-sessão de taxa de detecção e exemplos de ensaios individuais que ilustram o comportamento típico da ERD capturada pela HHT. Essa caracterização fornece uma referência concreta de desempenho para métodos baseados em HHT em cenários reais, preenchendo uma lacuna entre estudos conceituais de tempo-frequência e aplicações focadas em reabilitação.

No eixo aplicado, o trabalho consolida diretrizes para a futura integração do método em sistemas assistivos e protocolos de reabilitação motora. Ao adotar uma abordagem que independe de treinamento extensivo por aprendizado de máquina e se apoia em critérios neurofisiologicamente interpretáveis, o projeto contribui para o desenvolvimento de ICCs mais transparentes e potencialmente mais fáceis de implantar em ambientes clínicos, nos quais simplicidade, confiabilidade e interpretabilidade são tão importantes quanto a acurácia bruta.

5.3 PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE

A conclusão deste Projeto de Formatura marca o encerramento da etapa de concepção, implementação e validação *off-line* de um pipeline completo para detecção de ERD baseado em HHT, aplicado a uma base de dados de porte realista. A partir dessa base consolidada, abrem-se diversas possibilidades de continuidade que não visam recomençar o trabalho, mas sim expandir e amadurecer o que foi construído, aproximando gradualmente o método de cenários de uso cotidiano em reabilitação neuromotora.

Do ponto de vista metodológico, uma primeira linha de continuidade consiste em aprofundar o estudo de critérios de seleção de IMFs e de janelas de *baseline*, explorando métricas adicionais de consistência temporal e coerência espacial entre canais. Esses

refinamentos tendem a consolidar o comportamento já observado, oferecendo ganhos incrementais de estabilidade e interpretação sem alterar a essência do pipeline. De modo análogo, estratégias mais elaboradas de tratamento de artefatos podem ser incorporadas de forma modular, mantendo a estrutura atual e adicionando camadas de proteção para condições de aquisição mais desafiadoras.

Uma segunda direção promissora é a integração cuidadosa do pipeline com técnicas de aprendizado supervisionado leves, empregadas não como substitutas, mas como complemento à detecção baseada em ERD. Modelos simples, como SVM ou regressão logística, podem ser treinados a partir das estatísticas tempo–frequência já extraídas pela HHT para ajustar limiares de forma personalizada por sujeito ou sessão. Essa combinação preserva o caráter enxuto e interpretável do método, ao mesmo tempo em que acrescenta capacidade de adaptação fina às particularidades de cada usuário, o que é especialmente valioso em aplicações clínicas.

No eixo de implementação, uma etapa natural é migrar o pipeline para um ambiente de execução em tempo quase real, avaliando seu desempenho em fluxos contínuos de dados. A otimização das rotinas de EMD/HHT, a organização do processamento em janelas deslizantes e a quantificação dos tempos de resposta do sistema são passos que pavimentam o caminho para versões embarcadas em dispositivos de bordo ou plataformas portáteis. Essa transição preserva os blocos funcionais já testados, apenas reorganizando-os em uma arquitetura capaz de operar próxima ao ritmo de interação necessário em ICCs assistivas.

Por fim, em uma perspectiva mais aplicada, o método desenvolvido está pronto para motivar estudos piloto em contextos clínicos, em parceria com equipes multiprofissionais. Testes com pacientes pós-AVC ou portadores de distúrbios do movimento podem investigar não só o comportamento da detecção de ERD em condições reais de uso, como também o impacto funcional de acionar dispositivos assistivos (exoesqueletos, sistemas de estimulação elétrica funcional, entre outros) a partir do sinal cerebral. Esses desdobramentos extrapolam o escopo deste Projeto de Formatura, mas se apoiam diretamente na arquitetura e nos resultados aqui obtidos, configurando um caminho de evolução contínua em que o pipeline metodológico se aproxima, passo a passo, de aplicações concretas em reabilitação neuromotora.

REFERÊNCIAS

- AHANGI, A. et al. Multiple classifier system for eeg signal classification with application to brain–computer interfaces. *Neural Computing and Applications*, v. 23, n. 5, p. 1319–1327, out. 2013. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 21.
- ALTAHERI, H. et al. Deep learning techniques for classification of electroencephalogram (EEG) motor imagery (MI) signals: a review. *Neural Comput. Appl.*, Springer Science and Business Media LLC, v. 35, n. 20, p. 14681–14722, jul. 2023. Citado na página 14.
- BIASIUCCI, A. et al. Brain-computer interface in post-stroke rehabilitation: A case study. *Journal of Neural Engineering*, v. 16, n. 5, p. 056008, 2019. Citado na página 17.
- BOASHASH, B. Estimating and interpreting the instantaneous frequency of a signal. i. fundamentals. *Proc. IEEE Inst. Electr. Electron. Eng.*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 80, n. 4, p. 520–538, abr. 1992. Citado na página 23.
- CECOTTI, H.; RIES, A. J. Best practice for single-trial detection of event-related potentials: Application to brain-computer interfaces. *Int. J. Psychophysiol.*, Elsevier BV, v. 111, p. 156–169, jan. 2017. Citado na página 13.
- COHEN, M. X. *Analyzing neural time series data*. [S.l.]: The MIT Press, 2014. Citado na página 21.
- CRAIK, A. et al. Deep learning for brain-computer interfaces: A euclidean space data processing approach. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 27, n. 11, p. 2088–2097, 2019. Citado na página 16.
- DEGIRMENCI, E. et al. A novel itd method for separating motor imagery components in multi-class eeg data for bci applications. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 32, p. 44–54, 2024. Citado na página 17.
- DUAN, X. et al. Trca-based extraction of motor imagery patterns for improving bci performance. *Neurocomputing*, v. 463, p. 161–172, 2021. Citado na página 17.
- GU, Y. et al. Recent trends in eeg-based brain-computer interface hardware and algorithms. *Frontiers in Neuroscience*, v. 15, p. 778, 2021. Citado na página 16.
- GUGER, C. et al. How many people are able to operate an EEG-based brain-computer interface (BCI)? *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 11, n. 2, p. 145–147, jun. 2003. Citado na página 13.
- GULYÁS, D.; JOCHUMSEN, M. Detection of movement-related brain activity associated with hand and tongue movements from single-trial around-ear EEG. *Sensors (Basel)*, v. 24, n. 18, set. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- HAN, J. et al. Confidence-based subject transfer learning for improving the performance of eeg-based bcis. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 31, p. 267–277, 2023. Citado na página 17.

- HU, L. et al. Multiple linear regression to estimate time-frequency electrophysiological responses in single trials. *NeuroImage*, v. 111, p. 442–453, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 22.
- HUANG, N. E. et al. The empirical mode decomposition and the hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis. *Proc. Math. Phys. Eng. Sci.*, The Royal Society, v. 454, n. 1971, p. 903–995, mar. 1998. Citado na página 23.
- IBÁÑEZ, J. et al. Single-trial detection of the event-related desynchronization to locate with temporal precision the onset of voluntary movements in stroke patients. In: *IFMBE Proceedings*. Cham: Springer International Publishing, 2014, (IFMBE proceedings). p. 1651–1654. Citado 3 vezes nas páginas 13, 20 e 21.
- JOIS, K. et al. Comparative analysis of classification techniques for motor imagery based bci. In: *2015 IEEE Workshop on Computational Intelligence: Theories, Applications and Future Directions (WCI)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–4. Citado na página 14.
- KO, W. et al. A survey on deep learning-based short/zero-calibration approaches for EEG-based brain-computer interfaces. *Front. Hum. Neurosci.*, Frontiers Media SA, v. 15, p. 643386, maio 2021. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 23.
- LEE, M.-H. et al. Eeg dataset and openbmi toolbox for three bci paradigms: an investigation into bci illiteracy. *GigaScience*, v. 8, n. 5, p. giz002, 01 2019. ISSN 2047-217X. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/gigascience/giz002>>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 16.
- LEMM, S. et al. Spatio-spectral filters for improving the classification of single trial eeg. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 52, n. 9, p. 1541–1548, 2005. Citado na página 14.
- LIU, X. et al. Hilbert–huang transformation-based subject-specific time–frequency-space pattern optimization for motor imagery electroencephalogram classification. *Measurement: Journal of the International Measurement Confederation*, Elsevier B.V., v. 223, dez. 2023. ISSN 0263-2241. Publisher Copyright: © 2023. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- MELO, G. C. d. *Análise de sinais de eletroencefalograma para Interface Cérebro-Computador visando aplicação em reabilitação motora*. Tese (Doutorado) — Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.11606/T.3.2023.tde-22082023-075818>>. Citado na página 18.
- MOURAUX, A.; IANNETTI, G. Across-trial averaging of event-related eeg responses and beyond. *Magnetic Resonance Imaging*, v. 26, n. 7, p. 1041–1054, 2008. ISSN 0730-725X. Proceedings of the International School on Magnetic Resonance and Brain Function. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0730725X08000878>>. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- OFNER, P. et al. Upper limb movements can be decoded from the time-domain of low-frequency eeg. *PLOS ONE*, Public Library of Science, v. 12, n. 8, p. 1–24, 08 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182578>>. Citado na página 17.

- OLSEN, S. et al. Characteristics of the contingent negative variation during lower limb functional movement with an audio-visual cue. *Appl. Sci. (Basel)*, MDPI AG, v. 13, n. 4, p. 2621, fev. 2023. Citado na página 17.
- OLSEN, S. et al. Sustained motor imagery signals in eeg: Applications for brain-computer interfaces in motor control. *Journal of Neural Engineering*, v. 18, n. 2, p. 026021, 2021. Citado na página 17.
- PFURTSCHELLER, G.; NEUPER, C. Motor imagery and direct brain-computer communication. *Proceedings of the IEEE*, v. 89, n. 7, p. 1123–1134, 2001. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- RASHID, M. et al. Challenges and solutions for eeg-based brain-computer interfaces: A review. *Journal of Neural Engineering*, v. 17, n. 1, p. 1–22, 2020. Citado na página 16.
- ROY, Y. et al. Deep learning-based brain-computer interface for eeg-based motor imagery: A review. *Neurocomputing*, v. 334, p. 215–226, 2019. Citado na página 16.
- SUN, Y.; MOU, X. Deep learning in eeg-based bci: A review and current trends. *IEEE Access*, v. 11, p. 84960–84969, 2023. Citado na página 16.
- TIBREWAL, M.; SRINIVASAN, N.; ROY, D. Enhancing bci performance using deep learning: Eegnet and its variants. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 30, p. 626–635, 2022. Citado na página 16.
- TORRENCE, C.; COMPO, G. P. A practical guide to wavelet analysis. *Bull. Am. Meteorol. Soc.*, American Meteorological Society, v. 79, n. 1, p. 61–78, jan. 1998. Citado na página 21.
- VALENTI, S. et al. Real-time movement anticipation using deep convolutional neural networks in eeg-based bcis. *Journal of Neural Engineering*, v. 18, n. 4, p. 046006, 2021. Citado na página 17.
- WILSON, R. et al. Geometric deep learning on riemannian manifolds for eeg-based brain-computer interfaces. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 69, n. 9, p. 2665–2677, 2022. Citado na página 17.
- YEH, J.-R.; SHIEH, J.-S.; HUANG, N. E. Complementary ensemble empirical mode decomposition: A novel noise enhanced data analysis method. *Advances in Adaptive Data Analysis*, v. 02, n. 02, p. 135–156, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1142/S1793536910000422>>. Citado na página 22.
- ZHUO, Q. et al. Covariance transfer learning for improving eeg-based motor imagery classification in bcis. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 32, p. 56–65, 2024. Citado na página 17.

Anexos

Abaixo, segue código de processamento, que também pode ser encontrado em <https://github.com/thiagodoria13/erd-detector.git>

.1 ANEXOS DE CÓDIGO

.1.1 Módulos principais

```

1  """
2  Preprocessing Module for ERD Detection
3
4  This module implements the preprocessing pipeline for EEG signal
   preparation:
5  1. Bandpass filtering (8-30 Hz) to isolate mu and beta rhythms
6  2. Surface Laplacian filtering for spatial enhancement
7  3. Artifact rejection using amplitude thresholding
8
9  Neurophysiological Justification:
10 - Mu rhythm (8-13 Hz): Sensorimotor cortex, shows ERD during motor
   imagery
11 - Beta rhythm (14-30 Hz): Motor cortex, desynchronizes during movement
   preparation
12 - Surface Laplacian: Enhances local cortical activity, reduces volume
   conduction
13 - Artifact threshold (+/-100 microV): Removes eye blinks, muscle
   artifacts, electrode noise
14
15 Author: Lucas Pereira da Fonseca, Thiago Anversa Sampaio Doria
16 """
17
18 import numpy as np
19 from scipy.signal import butter, sosfiltfilt
20 from typing import Dict, List, Tuple, Optional
21 import warnings
22
23
24 def bandpass_filter(
25     data: np.ndarray,
26     fs: float,
27     lowcut: float = 8.0,
28     highcut: float = 30.0,
29     order: int = 5
30 ) -> np.ndarray:
31     """
32     Apply bandpass Butterworth filter to isolate mu (8-13 Hz) and beta
       (14-30 Hz) rhythms.
33

```

```

34 Mathematical formulation:
35 Transfer function H(s) of nth-order Butterworth filter:
36
37 
$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$$

38
39 where  $\omega_c$  is the cutoff frequency and  $n$  is the filter order.
40
41 For bandpass: cascade of highpass (lowcut) and lowpass (highcut).
42
43 Implementation uses Second-Order Sections (SOS) for numerical
44 stability.
45 Zero-phase filtering via forward-backward pass (sosfiltfilt).
46
47 Args:
48     data: EEG data, shape (n_channels, n_samples) or (n_samples,)
49     fs: Sampling frequency in Hz
50     lowcut: Lower cutoff frequency in Hz (default: 8 Hz for mu
51            rhythm)
52     highcut: Upper cutoff frequency in Hz (default: 30 Hz for beta
53            rhythm)
54     order: Filter order (default: 5 for -30 dB/decade rolloff)
55
56 Returns:
57     Filtered data with same shape as input
58
59 Neurophysiological Note:
60     - Mu rhythm (8-13 Hz): Reflects idle state of sensorimotor
61       cortex
62     - Beta rhythm (14-30 Hz): Associated with active motor control
63     - ERD = desynchronization (power decrease) during motor imagery
64     - Frequencies outside 8-30 Hz contain minimal motor-related
65       information
66
67 """
68 # Store original shape for later restoration
69 original_shape = data.shape
70
71 # Handle both 1D (single channel) and 2D (multi-channel) inputs
72 if data.ndim == 1:
73     # Reshape 1D to 2D: (n_samples,) -> (1, n_samples)
74     data = data.reshape(1, -1)
75
76 # Validate filter parameters
77 nyquist = fs / 2.0 # Nyquist frequency = half the sampling rate
78 if lowcut >= nyquist or highcut >= nyquist:
79     raise ValueError(f"Cutoff frequencies must be < Nyquist
80                    frequency ({nyquist} Hz)")
81 if lowcut >= highcut:

```

```

75         raise ValueError(f"lowcut ({lowcut}) must be < highcut ({highcut
76             })")
77     # Normalize cutoff frequencies to Nyquist frequency (required by
78         scipy)
79     low = lowcut / nyquist
80     high = highcut / nyquist
81     # Design Butterworth bandpass filter in SOS (Second-Order Sections)
82         format
83     # SOS format is numerically more stable than transfer function (b, a
84         ) format
85     # Avoids numerical errors from high-order polynomial representations
86     sos = butter(order, [low, high], btype='band', output='sos')
87
88     # Apply zero-phase filter to each channel
89     # sosfiltfilt = forward-backward filtering -> zero phase distortion
90     # This preserves the timing of ERD events (critical for latency
91         measurement)
92     filtered_data = np.zeros_like(data)
93     for ch_idx in range(data.shape[0]):
94         # Filter one channel at a time
95         filtered_data[ch_idx, :] = sosfiltfilt(sos, data[ch_idx, :])
96
97     # Restore original shape if input was 1D
98     if len(original_shape) == 1:
99         filtered_data = filtered_data.flatten()
100
101     return filtered_data
102
103 def laplacian_filter(
104     data: np.ndarray,
105     channels: List[str],
106     target_channels: List[str] = ['C3', 'C4']
107 ) -> Tuple[np.ndarray, List[str]]:
108     """
109     Apply Surface Laplacian filter to motor cortex channels (C3, C4).
110
111     Mathematical formulation:
112     Surface Laplacian approximation using nearest neighbors:
113
114     $$$V_{\text{Laplacian}}(C) = V(C) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(N_i)$$$
115
116     where:
117     - V(C) = potential at central electrode
118     - V(N_i) = potential at ith neighbor electrode

```

```

117     - N = number of neighbors (typically 4 for 10-20 system)
118
119     Neighbor definitions (10-20 system):
120     - C3: [FC1, FC5, CP1, CP5] (left motor cortex)
121     - C4: [FC2, FC6, CP2, CP6] (right motor cortex)
122
123     Args:
124         data: EEG data, shape (n_channels, n_samples)
125         channels: List of channel names corresponding to data rows
126         target_channels: Channels to apply Laplacian filter (default: C3
127             , C4)
128
129     Returns:
130         Tuple of (laplacian_data, laplacian_channels)
131         - laplacian_data: Filtered data, shape (len(target_channels),
132             n_samples)
133         - laplacian_channels: Names of Laplacian channels (e.g., ['
134             C3_lap', 'C4_lap'])
135
136     Neurophysiological Note:
137         - C3: Left motor cortex (contralateral to right hand movement)
138         - C4: Right motor cortex (contralateral to left hand movement)
139         - Laplacian enhances local cortical activity by subtracting
140             volume conduction
141         - Reduces common-mode artifacts (eye blinks, powerline noise)
142         - Spatial high-pass filter: emphasizes radial current sources
143
144     Raises:
145         ValueError: If target channels or their neighbors are not found
146             in data
147
148     """
149
150     # Define neighbor electrodes for each motor channel (10-20 system
151         layout)
152     # These are the 4 nearest electrodes surrounding C3/C4
153     neighbor_map = {
154         'C3': ['FC1', 'FC5', 'CP1', 'CP5'], # Left hemisphere
155         'C4': ['FC2', 'FC6', 'CP2', 'CP6'] # Right hemisphere
156     }
157
158     # Convert channel list to dictionary for fast lookup
159     # Maps channel name -> row index in data array
160     channel_indices = {ch: idx for idx, ch in enumerate(channels)}
161
162     # Store Laplacian-filtered channels
163     laplacian_data = []
164     laplacian_channels = []

```

```
158     # Process each target channel (typically C3 and C4)
159     for target_ch in target_channels:
160         # Check if target channel exists in data
161         if target_ch not in channel_indices:
162             warnings.warn(f"Target channel {target_ch} not found in data
163                 . Skipping.")
164             continue
165
166         # Check if neighbor map exists for this channel
167         if target_ch not in neighbor_map:
168             warnings.warn(f"No neighbor definition for {target_ch}.
169                 Skipping.")
170             continue
171
172         # Get neighbor channel names
173         neighbors = neighbor_map[target_ch]
174
175         # Find indices of available neighbors
176         neighbor_indices = []
177         missing_neighbors = []
178         for neighbor_ch in neighbors:
179             if neighbor_ch in channel_indices:
180                 neighbor_indices.append(channel_indices[neighbor_ch])
181             else:
182                 missing_neighbors.append(neighbor_ch)
183
184         # Check if we have enough neighbors (need at least 2 for
185         # meaningful Laplacian)
186         if len(neighbor_indices) < 2:
187             warnings.warn(
188                 f"Insufficient neighbors for {target_ch}. "
189                 f"Found {len(neighbor_indices)}, need e2. Missing: {
190                     missing_neighbors}. Skipping."
191             )
192             continue
193
194         # Warn if some neighbors are missing (but still compute
195         # Laplacian)
196         if missing_neighbors:
197             warnings.warn(
198                 f"Some neighbors missing for {target_ch}: {
199                     missing_neighbors}. "
200                 f"Using {len(neighbor_indices)} available neighbors."
201             )
202
203         # Get central electrode signal
204         central_signal = data[channel_indices[target_ch], :]
```

```

199
200     # Compute average of neighbor signals
201     # Stack neighbor signals: (n_neighbors, n_samples)
202     neighbor_signals = np.array([data[idx, :] for idx in
203         neighbor_indices])
204     # Average across neighbors: (n_samples,)
205     neighbor_average = np.mean(neighbor_signals, axis=0)
206
207     # Apply Laplacian formula:  $V_{lap} = V_{center} - \text{mean}(V_{neighbors})$ 
208     # This is the surface Laplacian approximation
209     # Equivalent to second spatial derivative (  $\nabla^2 V$  ) on the scalp
210     # surface
211     laplacian_signal = central_signal - neighbor_average
212
213     # Store result
214     laplacian_data.append(laplacian_signal)
215     laplacian_channels.append(f"{target_ch}_lap")
216
217     # Check if any channels were successfully processed
218     if len(laplacian_data) == 0:
219         raise ValueError(
220             f"Could not compute Laplacian for any target channels. "
221             f"Targets: {target_channels}, Available: {channels}"
222         )
223
224     # Convert list to numpy array: (n_laplacian_channels, n_samples)
225     laplacian_data = np.array(laplacian_data)
226
227     return laplacian_data, laplacian_channels
228
229 def reject_artifacts(
230     data: np.ndarray,
231     threshold: float = 100.0
232 ) -> Tuple[bool, np.ndarray]:
233     """
234     Detect artifacts using amplitude thresholding.
235
236     Mathematical formulation:
237     Artifact detected if:
238
239     
$$\max_t |x(t)| > T$$

240
241     where:
242     -  $x(t)$  = EEG signal (any channel)
243     -  $T$  = threshold (default 100 microV)

```

```

244     Args:
245         data: EEG data in microV, shape (n_channels, n_samples) or (
                n_samples,)
246         threshold: Amplitude threshold in microV (default: 100 microV)
247
248     Returns:
249         Tuple of (is_clean, data)
250         - is_clean: True if no artifacts detected, False otherwise
251         - data: Original data (unchanged, for pipeline consistency)
252
253     Artifact Sources:
254         - Eye blinks: 100-300 microV (frontal channels)
255         - Muscle tension: 50-200 microV (temporal channels)
256         - Electrode noise: >100 microV (poor contact)
257         - Movement artifacts: Variable, often >100 microV
258
259     Neurophysiological Note:
260         - Normal EEG: 10-50 microV (posterior alpha, central mu/beta)
261         - Motor imagery ERD: ~20-40% power reduction from baseline
262         - Threshold of 100 microV is conservative but effective
263         - False rejection rate: ~5-10% for typical motor imagery tasks
264
265     Note:
266         This function only DETECTS artifacts, does not remove them.
267         The calling function decides whether to reject the trial.
268         More sophisticated methods (ICA, ASR) can be added later.
269     """
270     # Handle both 1D and 2D inputs
271     if data.ndim == 1:
272         # Single channel: check max absolute value
273         max_amplitude = np.max(np.abs(data))
274     else:
275         # Multiple channels: check max across all channels
276         max_amplitude = np.max(np.abs(data))
277
278     # Artifact detected if any sample exceeds threshold
279     is_clean = max_amplitude <= threshold
280
281     # Return flag and original data
282     # Note: We don't modify the data here, just flag it
283     # The calling function (e.g., process_trial) decides what to do with
                rejected trials
284     return is_clean, data
285
286
287 def preprocess_trial(
288     trial_data: np.ndarray,

```

```
289     channels: List[str],
290     fs: float,
291     motor_channels: List[str] = ['C3', 'C4'],
292     reference_channels: List[str] = ['01', '02', 'Fz'],
293     bandpass_params: Optional[Dict] = None,
294     artifact_threshold: float = 100.0,
295     apply_laplacian: bool = True
296 ) -> Dict:
297     """
298     Complete preprocessing pipeline for a single trial.
299
300     Pipeline stages:
301     1. Artifact rejection (raw data, all channels)
302     2. Bandpass filter (8-30 Hz, all channels)
303     3. Surface Laplacian filter (motor channels only)
304     4. Extract motor and reference channels
305
306     Input Orientation:
307         trial_data can be either (n_samples, n_channels)      as returned
308         by
309         'extract_trial'      or (n_channels, n_samples). The function
310         automatically
311         converts to channel-first order internally.
312
313     Args:
314     trial_data: Raw EEG data, shape (n_channels, n_samples)
315     channels: List of channel names
316     fs: Sampling frequency in Hz
317     motor_channels: Channels for ERD detection (default: C3, C4)
318     reference_channels: Channels for baseline (default: 01, 02, Fz)
319     bandpass_params: Optional dict with 'lowcut', 'highcut', 'order'
320                     (default: 8-30 Hz, order 5)
321     artifact_threshold: Amplitude threshold in microV (default: 100)
322     apply_laplacian: Whether to apply Laplacian to motor channels (
323                     default: True)
324
325     Returns:
326     Dictionary containing:
327     - 'is_clean': bool, True if no artifacts detected
328     - 'motor_data': Preprocessed motor channel data, shape (n_motor,
329                     n_samples)
330     - 'motor_channels': List of motor channel names
331     - 'reference_data': Preprocessed reference data, shape (n_ref,
332                     n_samples)
333     - 'reference_channels': List of reference channel names
334     - 'fs': Sampling frequency (passed through)
335     - 'artifact_max': Maximum amplitude detected (for logging)
```

```

331
332 Processing Flow:
333     Raw EEG (all channels)
334
335     [Artifact Detection]      is_clean flag
336
337     [Bandpass 8-30 Hz]      Isolate mu/beta
338
339     [Laplacian C3/C4]      Motor channels (enhanced local
                             activity)
340     [Extract 01/02/Fz]      Reference channels (stable baseline)
341
342 Example:
343     >>> result = preprocess_trial(trial_data, channels, fs=1000)
344     >>> if result['is_clean']:
345         ...     motor_data = result['motor_data'] # Shape: (2,
                 ...     n_samples) for C3, C4
346         ...     ref_data = result['reference_data'] # Shape: (3,
                 ...     n_samples) for 01, 02, Fz
347
348 Raises:
349     ValueError: If required channels are not found in data
350     """
351     # Ensure data is a floating-point numpy array
352     data = np.asarray(trial_data, dtype=np.float64)
353
354     if data.ndim != 2:
355         raise ValueError(
356             f"trial_data must be 2D (time x channels or channels x time)
                 , got shape {data.shape}"
357         )
358
359     n_channels_expected = len(channels)
360
361     # Normalize orientation to channel-first (n_channels, n_samples)
362     if data.shape[0] == n_channels_expected and data.shape[1] !=
        n_channels_expected:
363         data_ch_first = data
364     elif data.shape[1] == n_channels_expected:
365         data_ch_first = data.T
366     else:
367         raise ValueError(
368             "trial_data shape does not match provided channels list. "
369             f"Shape: {data.shape}, expected one axis to equal len(
                 channels)={n_channels_expected}"
370         )
371

```

```
372 # Set default bandpass parameters if not provided
373 if bandpass_params is None:
374     bandpass_params = {
375         'lowcut': 8.0,    # Mu rhythm lower bound
376         'highcut': 30.0, # Beta rhythm upper bound
377         'order': 5       # Standard filter order
378     }
379
380 # STAGE 1: Artifact Detection (on raw data)
381 # Check raw data before any processing to avoid wasting computation
382 is_clean, _ = reject_artifacts(data_ch_first, threshold=
383     artifact_threshold)
384
385 max_amplitude = np.max(np.abs(data_ch_first)) # Store for logging
386
387 # Note: We continue processing even if artifacts detected
388 # The calling function decides whether to use this trial
389 # This allows for optional artifact correction methods later
390
391 # STAGE 2: Bandpass Filtering (all channels)
392 # Apply to all channels to maintain consistency
393 filtered_data = bandpass_filter(
394     data_ch_first,
395     fs,
396     lowcut=bandpass_params['lowcut'],
397     highcut=bandpass_params['highcut'],
398     order=bandpass_params['order']
399 )
400
401 # STAGE 3: Extract and Process Motor Channels
402 if apply_laplacian:
403     # Apply Surface Laplacian to motor channels
404     motor_data, motor_ch_names = laplacian_filter(
405         filtered_data,
406         channels,
407         target_channels=motor_channels
408     )
409 else:
410     # Extract motor channels without Laplacian (for comparison
411     # studies)
412     channel_indices = {ch: idx for idx, ch in enumerate(channels)}
413     motor_indices = []
414     motor_ch_names = []
415     for ch in motor_channels:
416         if ch in channel_indices:
417             motor_indices.append(channel_indices[ch])
418             motor_ch_names.append(ch)
419         else:
```

```

417         warnings.warn(f"Motor channel {ch} not found. Skipping."
418             )
419
420     if len(motor_indices) == 0:
421         raise ValueError(f"No motor channels found. Requested: {
422             motor_channels}")
423
424     motor_data = filtered_data[motor_indices, :]
425
426     # STAGE 4: Extract Reference Channels
427     # These provide baseline for ERD normalization
428     # Should be channels unaffected by motor imagery (occipital, frontal
429     # midline)
430     channel_indices = {ch: idx for idx, ch in enumerate(channels)}
431     reference_indices = []
432     reference_ch_names = []
433     for ch in reference_channels:
434         if ch in channel_indices:
435             reference_indices.append(channel_indices[ch])
436             reference_ch_names.append(ch)
437         else:
438             warnings.warn(f"Reference channel {ch} not found. Skipping."
439                 )
440
441     if len(reference_indices) == 0:
442         raise ValueError(f"No reference channels found. Requested: {
443             reference_channels}")
444
445     # Extract reference channel data (already bandpass filtered)
446     reference_data = filtered_data[reference_indices, :]
447
448     # Return comprehensive result dictionary
449     return {
450         'is_clean': is_clean,
451         'motor_data': motor_data,
452         'motor_channels': motor_ch_names,
453         'reference_data': reference_data,
454         'reference_channels': reference_ch_names,
455         'fs': fs,
456         'artifact_max': max_amplitude
457     }

```

```

1 """
2 Hilbert-Huang Transform (HHT) Module for ERD Detection
3
4 This module implements the HHT pipeline for extracting instantaneous
   power:

```

```

5 1. Empirical Mode Decomposition (EMD) - Adaptive signal decomposition
6 2. Intrinsic Mode Function (IMF) selection - Spectral criterion (60%
   power in 8-30 Hz)
7 3. Hilbert Transform - Extract instantaneous amplitude and frequency
8 4. Instantaneous power calculation - Power = amplitude^2
9
10 Neurophysiological Justification:
11 - HHT is adaptive: handles non-linear, non-stationary EEG signals
12 - IMFs represent different oscillatory modes in the signal
13 - Spectral selection focuses on mu (8-13 Hz) and beta (14-30 Hz) rhythms
14 - Instantaneous power captures rapid ERD dynamics (important for low
   latency)
15
16 Author: Lucas Pereira da Fonseca, Thiago Anversa Sampaio Doria
17 """
18
19 import numpy as np
20 from scipy.signal import hilbert, welch
21 # EMD-signal publishes the implementation under the 'pyemd' package but
22 # original docs reference 'PyEMD'. Support both import paths gracefully.
23 try:
24     from PyEMD import EMD # type: ignore
25 except ImportError: # pragma: no cover - fallback for lowercase package
   name
26     try:
27         from pyemd import EMD # type: ignore
28     except ImportError as exc: # pragma: no cover - improved error
   message
29         raise ImportError(
30             "PyEMD/EMD-signal is required. Install via 'pip install EMD-
   signal'."
31         ) from exc
32 from typing import List, Tuple, Dict, Optional
33 import warnings
34
35
36 def empirical_mode_decomposition(
37     signal: np.ndarray,
38     max_imf: int = -1
39 ) -> np.ndarray:
40     """
41     Decompose signal into Intrinsic Mode Functions (IMFs) using EMD.
42
43     EMD algorithm (sifting process):
44     1. Identify all local extrema (maxima and minima)
45     2. Interpolate maxima and minima with cubic splines
46     3. Compute mean envelope: m = (upper_envelope + lower_envelope) / 2

```

```

47     4. Extract candidate IMF:  $h = \text{signal} - m$ 
48     5. Repeat until  $h$  satisfies IMF criteria
49     6. Subtract IMF from signal, repeat for residual
50
51     Args:
52         signal: Input signal, shape (n_samples,)
53         max_imf: Maximum number of IMFs to extract (default: -1 = all)
54
55     Returns:
56         IMFs array, shape (n_imfs, n_samples)
57
58     Neurophysiological Note:
59         - IMF1 (highest frequency): Often noise or muscle artifacts
60         - IMF2-4 (mid frequency): Typically contain beta (14-30 Hz) and
61           mu (8-13 Hz)
62         - IMF5+ (low frequency): Slow cortical potentials, drift
63         - Number of IMFs is data-driven, typically 6-10 for EEG
64     """
65     # Validate input
66     if signal.ndim != 1:
67         raise ValueError(f"Expected 1D signal, got shape {signal.shape}")
68
69     if len(signal) < 10:
70         raise ValueError(f"Signal too short for EMD: {len(signal)}
71           samples (need >= 10)")
72
73     # Initialize EMD object
74     emd = EMD()
75
76     # Set max_imf if specified
77     if max_imf > 0:
78         emd.FIXE_H = max_imf
79
80     # Perform EMD decomposition
81     try:
82         imfs = emd.emd(signal)
83     except Exception as e:
84         warnings.warn(f"EMD failed: {e}. Returning original signal as
85           single IMF.")
86         return signal.reshape(1, -1)
87
88     # Handle case where EMD returns 1D array (single IMF)
89     if imfs.ndim == 1:
90         imfs = imfs.reshape(1, -1)
91
92     # PyEMD returns shape (n_samples, n_imfs), transpose to (n_imfs,

```

```

        n_samples)
90     if imfs.shape[0] > imfs.shape[1]:
91         imfs = imfs.T
92
93     return imfs
94
95
96 def select_imfs_spectral(
97     imfs: np.ndarray,
98     fs: float,
99     freq_band: Tuple[float, float] = (8.0, 30.0),
100    power_threshold: float = 0.6
101 ) -> Tuple[np.ndarray, List[int]]:
102     """
103     Select IMFs with significant power in the target frequency band.
104
105     Spectral criterion:
106     For each IMF, compute power spectral density (PSD) using Welch's
107         method.
108     Select IMF if: P_band / P_total >= threshold
109
110     where:
111     - P_band = power in freq_band (8-30 Hz for mu/beta)
112     - P_total = total power across all frequencies
113     - threshold = 0.6 (60%, empirically determined)
114
115     Args:
116     imfs: IMFs from EMD, shape (n_imfs, n_samples)
117     fs: Sampling frequency in Hz
118     freq_band: Target frequency band (default: 8-30 Hz)
119     power_threshold: Minimum fraction of power in band (default:
120         0.6)
121
122     Returns:
123     Tuple of (selected_imfs, selected_indices)
124     - selected_imfs: Selected IMFs, shape (n_selected, n_samples)
125     - selected_indices: Indices of selected IMFs in original array
126
127     Neurophysiological Note:
128     - 60% threshold balances specificity vs sensitivity
129     - Lower threshold: more IMFs selected, more noise
130     - Higher threshold: fewer IMFs, may miss weak ERD
131     - Typical result: 2-4 IMFs selected for motor imagery EEG
132     """
133     if imfs.ndim != 2:
134         raise ValueError(f"Expected 2D IMFs array, got shape {imfs.shape
135             }")

```

```
133
134     n_imfs = imfs.shape[0]
135     selected_indices = []
136
137     # Process each IMF
138     for imf_idx in range(n_imfs):
139         imf = imfs[imf_idx, :]
140
141         # Compute power spectral density using Welch's method
142         # nperseg = 256 samples ~ 256ms at 1000 Hz (good frequency
143         resolution)
144         nperseg = min(256, len(imf) // 4) # At least 4 segments
145
146         try:
147             freqs, psd = welch(imf, fs=fs, nperseg=nperseg)
148         except Exception as e:
149             warnings.warn(f"PSD computation failed for IMF {imf_idx}: {e}
150                             "). Skipping.")
151             continue
152
153         # Compute total power (integrate PSD over all frequencies)
154         total_power = np.trapz(psd, freqs)
155
156         if total_power == 0:
157             continue
158
159         # Find frequency indices within target band
160         band_mask = (freqs >= freq_band[0]) & (freqs <= freq_band[1])
161
162         if not np.any(band_mask):
163             warnings.warn(f"No frequencies in target band {freq_band} Hz
164                             for IMF {imf_idx}")
165             continue
166
167         # Compute power in target band
168         band_power = np.trapz(psd[band_mask], freqs[band_mask])
169
170         # Compute power ratio
171         power_ratio = band_power / total_power
172
173         # Select IMF if power ratio exceeds threshold
174         if power_ratio >= power_threshold:
175             selected_indices.append(imf_idx)
176
177     # Check if any IMFs were selected
178     if len(selected_indices) == 0:
179         warnings.warn(
```

```

177         f"No IMFs met spectral criterion (>= {power_threshold*100}%
178             power in {freq_band} Hz). "
179         f"Returning empty array."
180     )
181     return np.array([]).reshape(0, imfs.shape[1]), []
182
183     # Extract selected IMFs
184     selected_imfs = imfs[selected_indices, :]
185
186     return selected_imfs, selected_indices
187
188 def hilbert_transform(
189     signal: np.ndarray
190 ) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
191     """
192     Apply Hilbert Transform to extract instantaneous amplitude and
193     frequency.
194
195     Mathematical formulation:
196     For real signal  $x(t)$ , the analytic signal is:
197      $z(t) = x(t) + j * H[x(t)]$ 
198
199     where  $H[x(t)]$  is the Hilbert transform of  $x(t)$ .
200
201     In polar form:  $z(t) = A(t) * \exp(j * \phi(t))$ 
202
203     where:
204     -  $A(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2 + H[x]^2}$  is instantaneous amplitude
205     -  $\phi(t) = \text{angle}(z(t))$  is instantaneous phase
206     -  $f(t) = (1/2\pi) * d(\phi)/dt$  is instantaneous frequency
207
208     Args:
209         signal: Input signal, shape (n_samples,) or (n_channels,
210             n_samples)
211
212     Returns:
213         Tuple of (amplitude, frequency)
214         - amplitude: Instantaneous amplitude, same shape as input
215         - frequency: Instantaneous frequency in Hz, same shape as input
216
217     Neurophysiological Note:
218         - Instantaneous amplitude tracks ERD dynamics in real-time
219         - Traditional Fourier: fixed time window, poor time resolution
220         - HHT + Hilbert: adaptive, captures transient ERD changes
221         - Critical for low-latency BCI (<200ms detection)
222     """

```

```

221     # Store original shape
222     original_shape = signal.shape
223
224     # Handle both 1D and 2D inputs
225     if signal.ndim == 1:
226         signal = signal.reshape(1, -1)
227
228     n_channels, n_samples = signal.shape
229
230     # Initialize output arrays
231     amplitude = np.zeros_like(signal)
232     frequency = np.zeros_like(signal)
233
234     # Process each channel/IMF
235     for ch_idx in range(n_channels):
236         # Compute analytic signal using Hilbert transform
237         analytic_signal = hilbert(signal[ch_idx, :])
238
239         # Extract instantaneous amplitude: |z(t)|
240         amplitude[ch_idx, :] = np.abs(analytic_signal)
241
242         # Extract instantaneous phase: angle(z(t))
243         phase = np.unwrap(np.angle(analytic_signal))
244
245         # Compute instantaneous frequency: (1/2pi) * d(phase)/dt
246         phase_derivative = np.gradient(phase)
247         frequency[ch_idx, :] = phase_derivative / (2.0 * np.pi)
248
249     # Restore original shape if input was 1D
250     if len(original_shape) == 1:
251         amplitude = amplitude.flatten()
252         frequency = frequency.flatten()
253
254     return amplitude, frequency
255
256
257 def instantaneous_power(
258     amplitude: np.ndarray
259 ) -> np.ndarray:
260     """
261     Compute instantaneous power from instantaneous amplitude.
262
263     Mathematical formulation:
264      $P(t) = A(t)^2$ 
265
266     where:
267     -  $P(t)$  = instantaneous power

```

```

268     - A(t) = instantaneous amplitude from Hilbert transform
269
270     Args:
271         amplitude: Instantaneous amplitude, shape (n_samples,) or (
                n_channels, n_samples)
272
273     Returns:
274         Instantaneous power, same shape as input
275
276     Neurophysiological Note:
277         - Power (not amplitude) is standard measure of oscillatory
                activity
278         - Power ~ neural population synchronization
279         - ERD = power decrease relative to baseline
280         - Typical ERD: 20-40% power reduction during motor imagery
281     """
282     # Simply square the amplitude
283     power = amplitude ** 2
284
285     return power
286
287
288 def process_channel_hht(
289     signal: np.ndarray,
290     fs: float,
291     freq_band: Tuple[float, float] = (8.0, 30.0),
292     power_threshold: float = 0.6,
293     max_imf: int = -1,
294     return_frequency: bool = False
295 ) -> Dict:
296     """
297     Complete HHT pipeline for a single channel.
298
299     Pipeline stages:
300     1. EMD: Decompose signal into IMFs
301     2. IMF selection: Select IMFs with >= 60% power in freq_band
302     3. Hilbert Transform: Extract instantaneous amplitude/frequency
303     4. Power calculation: Compute instantaneous power
304     5. Aggregation: Sum power across selected IMFs
305
306     Args:
307         signal: Input signal, shape (n_samples,)
308         fs: Sampling frequency in Hz
309         freq_band: Target frequency band (default: 8-30 Hz)
310         power_threshold: IMF selection threshold (default: 0.6)
311         max_imf: Maximum number of IMFs (default: -1 = all)
312         return_frequency: Whether to return instantaneous frequency (

```

```

        default: False)
313
314 Returns:
315     Dictionary containing:
316     - 'power': Instantaneous power time series, shape (n_samples,)
317     - 'imfs': Selected IMFs, shape (n_selected, n_samples)
318     - 'n_imfs_total': Total number of IMFs from EMD
319     - 'n_imfs_selected': Number of IMFs selected
320     - 'selected_indices': Indices of selected IMFs
321     - 'frequency': Instantaneous frequency (if return_frequency=True
        )
322
323 Example:
324     >>> result = process_channel_hht(signal, fs=1000)
325     >>> power = result['power'] # Shape: (n_samples,)
326     >>> print(f"Selected {result['n_imfs_selected']} / {result['
        n_imfs_total']} IMFs")
327     """
328     # Validate input
329     if signal.ndim != 1:
330         raise ValueError(f"Expected 1D signal, got shape {signal.shape}"
        )
331
332     # STAGE 1: Empirical Mode Decomposition
333     imfs = empirical_mode_decomposition(signal, max_imf=max_imf)
334     n_imfs_total = imfs.shape[0]
335
336     # STAGE 2: IMF Selection (spectral criterion)
337     selected_imfs, selected_indices = select_imfs_spectral(
338         imfs,
339         fs,
340         freq_band=freq_band,
341         power_threshold=power_threshold
342     )
343     n_imfs_selected = len(selected_indices)
344
345     # Check if any IMFs were selected
346     if n_imfs_selected == 0:
347         warnings.warn("No IMFs selected. Returning zero power.")
348         return {
349             'power': np.zeros_like(signal),
350             'imfs': selected_imfs,
351             'n_imfs_total': n_imfs_total,
352             'n_imfs_selected': 0,
353             'selected_indices': [],
354             'frequency': np.zeros_like(signal) if return_frequency else
        None

```

```

355     }
356
357     # STAGE 3: Hilbert Transform
358     amplitude, frequency_all = hilbert_transform(selected_imfs)
359
360     # STAGE 4: Instantaneous Power
361     power_per_imf = instantaneous_power(amplitude)
362
363     # STAGE 5: Aggregate power across selected IMFs
364     if power_per_imf.ndim == 1:
365         # Single IMF selected
366         total_power = power_per_imf
367         mean_frequency = frequency_all
368     else:
369         # Multiple IMFs selected, sum across IMFs
370         total_power = np.sum(power_per_imf, axis=0)
371         # For frequency, take weighted average (weight by amplitude)
372         total_amplitude = np.sum(amplitude, axis=0)
373         mean_frequency = np.sum(amplitude * frequency_all, axis=0) / (
374             total_amplitude + 1e-10)
375
376     # Prepare result dictionary
377     result = {
378         'power': total_power,
379         'imfs': selected_imfs,
380         'n_imfs_total': n_imfs_total,
381         'n_imfs_selected': n_imfs_selected,
382         'selected_indices': selected_indices
383     }
384
385     # Add frequency if requested
386     if return_frequency:
387         result['frequency'] = mean_frequency
388     else:
389         result['frequency'] = None
390
391     return result

```

```

1 """
2 ERD Detection Module
3
4 This module implements the ERD detection algorithm using -2 sigma
5 threshold:
6 1. Baseline calculation from reference channels (O1, O2, Fz)
7 2. Sliding window analysis of motor channels (C3, C4)
8 3. Normalization:  $z = (P - \mu) / \sigma$ 
9 4. Detection:  $z \leq -2 \sigma$  in  $\geq 2$  motor channels

```

```
9
10 Neurophysiological Justification:
11 - Reference channels (O1, O2, Fz) provide stable baseline (unaffected by
    motor imagery)
12 - Motor channels (C3, C4) show ERD during motor imagery
13 - -2 sigma threshold: statistically significant deviation (p < 0.05, one
    -tailed)
14 - Require >= 2 motor channels: reduces false positives
15
16 Author: Lucas Pereira da Fonseca, Thiago Anversa Sampaio Doria
17 """
18
19 import numpy as np
20 from typing import Dict, List, Tuple, Optional
21 from . import preprocessing
22 from . import hht
23
24
25 def calculate_baseline(
26     reference_data: np.ndarray,
27     fs: float,
28     baseline_window: Tuple[float, float] = (-3.0, -1.0),
29     trial_start_time: float = -3.0
30 ) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
31     """
32     Calculate baseline statistics from reference channels.
33
34     Baseline is computed from reference channels (O1, O2, Fz) during
35     pre-stimulus period (default: -3s to -1s before stimulus onset).
36
37     Args:
38         reference_data: Reference channel data after HHT, shape (
39             n_ref_channels, n_samples)
40         fs: Sampling frequency in Hz
41         baseline_window: Time window for baseline (start, end) relative
42             to cue (s)
43             Default: (-3.0, -1.0) = 2 seconds before
44                 stimulus
45         trial_start_time: Time of sample index 0 relative to cue (s).
46             Default -3.0
47
48     Returns:
49         Tuple of (baseline_mean, baseline_std)
50         - baseline_mean: Mean power per channel (array shape: n_channels
51             ,)
52         - baseline_std: Standard deviation per channel (array shape:
53             n_channels,)
```

```

48
49     Neurophysiological Note:
50         - Reference channels should not show motor-related activity
51         - O1, O2: Occipital (visual cortex)
52         - Fz: Frontal midline (executive function)
53         - Baseline period: far enough from stimulus to avoid
           anticipation effects
54     """
55     n_samples = reference_data.shape[1]
56
57     # Convert desired time window (relative to cue) into indices of this
           trial
58     # Index 0 corresponds to trial_start_time seconds relative to cue.
59     start_idx = int((baseline_window[0] - trial_start_time) * fs)
60     end_idx = int((baseline_window[1] - trial_start_time) * fs)
61
62     start_idx = max(0, start_idx)
63     end_idx = min(n_samples, end_idx)
64
65     if start_idx >= end_idx:
66         raise ValueError(
67             f"Invalid baseline window: {baseline_window}. "
68             f"Samples: {start_idx} to {end_idx}"
69         )
70
71     # Extract baseline period
72     baseline_data = reference_data[:, start_idx:end_idx]
73
74     # Compute mean/std per channel (not pooled across channels)
75     baseline_mean = np.mean(baseline_data, axis=1)
76     baseline_std = np.std(baseline_data, axis=1)
77
78     # Avoid division by zero per channel
79     baseline_std[baseline_std == 0] = 1.0
80
81     return baseline_mean, baseline_std
82
83
84 def detect_erd_sliding_window(
85     motor_power: np.ndarray,
86     baseline_mean: np.ndarray,
87     baseline_std: np.ndarray,
88     fs: float,
89     window_size: float = 0.2,
90     step_size: float = 0.05,
91     threshold_sigma: float = -2.0,
92     min_channels: int = 2,

```

```

93     task_window: Tuple[float, float] = (0.0, 4.0),
94     trial_start_time: float = -3.0,
95     use_temporal_weight: bool = True,
96     penalty_center: float = 0.6,
97     penalty_sigma: float = 0.25,
98     penalty_floor: float = 0.3
99 ) -> Dict:
100     """
101     Detect ERD using sliding window with -2 sigma threshold.
102
103     Algorithm:
104     1. Slide window through task period (default: 0 to +4s after
105         stimulus)
106     2. For each window position:
107         a. Compute mean power in window for each motor channel
108         b. Normalize:  $z = (P - \text{baseline\_mean}) / \text{baseline\_std}$ 
109         c. Count channels where  $z \leq \text{threshold}$  (-2 sigma)
110         d. Detect ERD if count  $\geq \text{min\_channels}$  (default: 2)
111     3. Return first detection time (onset) and all detections
112
113     Args:
114         motor_power: Instantaneous power from motor channels, shape (
115             n_motor, n_samples)
116         baseline_mean: Baseline mean from calculate_baseline()
117         baseline_std: Baseline std from calculate_baseline()
118         fs: Sampling frequency in Hz
119         window_size: Sliding window size in seconds (default: 0.2s = 200
120             ms)
121         step_size: Step size for sliding window (default: 0.05s = 50ms)
122         threshold_sigma: Detection threshold in sigma units (default:
123             -2.0)
124         min_channels: Minimum number of channels for detection (default:
125             2)
126         task_window: Time window for detection (start, end) relative to
127             cue (seconds)
128             Default: (0.0, 4.0) = 4 seconds after stimulus
129         trial_start_time: Time of sample index 0 relative to cue (
130             seconds)
131         use_temporal_weight: If True, apply Gaussian time weighting
132         penalty_center: Center of Gaussian weight (seconds relative to
133             cue)
134         penalty_sigma: Sigma of Gaussian weight (seconds)
135         penalty_floor: Minimum weight value (to avoid zeroing far
136             windows)
137
138     Returns:
139     Dictionary containing:

```

```

131     - 'detected': bool, True if ERD detected
132     - 'onset_time': float, time of first detection in seconds (None
      if not detected)
133     - 'onset_sample': int, sample index of first detection (None if
      not detected)
134     - 'latency': float, latency from stimulus onset in seconds (None
      if not detected)
135     - 'detection_times': list of all detection times
136     - 'z_scores': array of z-scores over time, shape (n_motor,
      n_windows)
137     - 'detection_count': array of channel count per window, shape (
      n_windows,)
138
139 Neurophysiological Note:
140     - Window size 200ms: balances temporal precision vs statistical
      power
141     - Step size 50ms: 75% overlap, smooth detection curve
142     - Threshold -2 sigma:  $p < 0.05$  (one-tailed), statistically
      significant
143     - Min 2 channels: C3 + C4 must both show ERD (bilateral motor
      cortex)
144
145 n_motor_channels, n_samples = motor_power.shape
146 if baseline_mean.shape[0] != n_motor_channels or baseline_std.shape
147 [0] != n_motor_channels:
148     raise ValueError(
149         f"Baseline arrays must match motor channels: got
150         baseline_mean {baseline_mean.shape}, "
151         f"baseline_std {baseline_std.shape}, motor channels {
152         n_motor_channels}"
153     )
154
155 # Convert window parameters to samples
156 window_samples = int(window_size * fs)
157 step_samples = int(step_size * fs)
158
159 # Convert task window (relative to cue) to sample indices in trial
160 start_idx = int((task_window[0] - trial_start_time) * fs)
161 end_idx = int((task_window[1] - trial_start_time) * fs)
162
163 start_idx = max(0, start_idx)
164 end_idx = min(n_samples, end_idx)
165
166 if start_idx >= end_idx:
167     raise ValueError(
168         f"Invalid task window: {task_window}. "
169         f"Samples: {start_idx} to {end_idx}"

```

```

167     )
168
169     # Calculate number of windows
170     n_windows = (end_idx - start_idx - window_samples) // step_samples +
171                 1
172
173     if n_windows <= 0:
174         raise ValueError(
175             f"Not enough samples for sliding window. "
176             f"Need at least {window_samples} samples, have {end_idx -
177                 start_idx}"
178         )
179
180     # Initialize storage for results
181     z_scores = np.zeros((n_motor_channels, n_windows))
182     detection_count = np.zeros(n_windows, dtype=float)
183     window_times = np.zeros(n_windows)
184     detection_times = []
185
186     # Precompute temporal weights (Gaussian around expected ERD timing)
187     weights = np.ones(n_windows)
188     if use_temporal_weight:
189         weights = np.exp(-0.5 * ((window_times - penalty_center) /
190                                 penalty_sigma) ** 2)
191         weights = np.clip(weights, penalty_floor, 1.0)
192
193     # Slide window through task period
194     for win_idx in range(n_windows):
195         # Calculate window start and end indices
196         win_start = start_idx + win_idx * step_samples
197         win_end = win_start + window_samples
198
199         # Window center time relative to cue (seconds)
200         window_times[win_idx] = trial_start_time + (win_start +
201                                                     window_samples / 2) / fs
202
203         # Update weight now that window_times is set
204         if use_temporal_weight:
205             weights[win_idx] = np.exp(-0.5 * ((window_times[win_idx] -
206                                                 penalty_center) / penalty_sigma) ** 2)
207             weights[win_idx] = np.clip(weights[win_idx], penalty_floor,
208                                     1.0)
209         else:
210             weights[win_idx] = 1.0
211
212     # Process each motor channel
213     for ch_idx in range(n_motor_channels):

```

```

208         # Extract power in current window
209         window_power = motor_power[ch_idx, win_start:win_end]
210
211         # Compute mean power in window
212         mean_power = np.mean(window_power)
213
214         # Normalize to z-score
215         z = (mean_power - baseline_mean[ch_idx]) / baseline_std[
                ch_idx]
216         z_scores[ch_idx, win_idx] = z
217
218         # Check if this channel shows ERD (z <= threshold)
219         if z <= threshold_sigma:
220             detection_count[win_idx] += weights[win_idx]
221
222         # Check if ERD detected in this window (>= min_channels)
223         if detection_count[win_idx] >= min_channels:
224             detection_times.append(window_times[win_idx])
225
226     # Determine if ERD was detected
227     detected = len(detection_times) > 0
228
229     # Get onset time (first detection)
230     if detected:
231         onset_time = detection_times[0]
232         onset_sample = int((onset_time - trial_start_time) * fs)
233         latency = onset_time # already relative to cue (time 0)
234     else:
235         onset_time = None
236         onset_sample = None
237         latency = None
238
239     # Return comprehensive results
240     return {
241         'detected': detected,
242         'onset_time': onset_time,
243         'onset_sample': onset_sample,
244         'latency': latency,
245         'detection_times': detection_times,
246         'z_scores': z_scores,
247         'detection_count': detection_count,
248         'window_times': window_times,
249         'window_weights': weights
250     }
251
252
253 class ERDDetector:

```

```

254     """
255     Main ERD Detector class integrating preprocessing, HHT, and
        detection.
256
257     This class implements the complete pipeline from raw EEG to ERD
        detection:
258     1. Preprocessing: Bandpass filter, Laplacian, artifact rejection
259     2. HHT: EMD + IMF selection + Hilbert transform + power
260     3. Detection: Baseline calculation + sliding window + -2 sigma
        threshold
261
262     Example:
263     >>> detector = ERDDetector(
264     ...     motor_channels=['C3', 'C4'],
265     ...     reference_channels=['O1', 'O2', 'Fz'],
266     ...     threshold_sigma=-2.0,
267     ...     min_channels=2
268     ... )
269     >>> result = detector.process_trial(trial_data, channels, fs
        =1000)
270     >>> if result['detected']:
271     ...     print(f"ERD detected at {result['onset_time']:.3f}s")
272     """
273
274     def __init__(
275     self,
276     motor_channels: List[str] = ['C3', 'C4'],
277     reference_channels: List[str] = ['O1', 'O2', 'Fz'],
278     threshold_sigma: float = -2.0,
279     min_channels: int = 2,
280     baseline_window: Tuple[float, float] = (-1.0, 0.0),
281     task_window: Tuple[float, float] = (0.0, 4.0),
282     detection_window_size: float = 0.2,
283     detection_step_size: float = 0.05,
284     trial_start_time: float = -3.0,
285     bandpass_params: Optional[Dict] = None,
286     artifact_threshold: float = 100.0,
287     hht_freq_band: Tuple[float, float] = (8.0, 30.0),
288     hht_power_threshold: float = 0.6,
289     use_temporal_weight: bool = True,
290     penalty_center: float = 0.6,
291     penalty_sigma: float = 0.25,
292     penalty_floor: float = 0.3
293     ):
294     """
295     Initialize ERD Detector.
296

```

```
297     Args:
298         motor_channels: Channels for ERD detection (default: ['C3',
299             'C4'])
300         reference_channels: Channels for baseline (default: ['O1', '
301             O2', 'Fz'])
302         threshold_sigma: Detection threshold (default: -2.0)
303         min_channels: Minimum channels for detection (default: 2)
304         baseline_window: Baseline time window (default: (-3.0, -1.0)
305             )
306         task_window: Task time window (default: (0.0, 4.0))
307         detection_window_size: Sliding window size in s (default:
308             0.2)
309         detection_step_size: Sliding window step in s (default:
310             0.05)
311         trial_start_time: Time of first sample relative to cue (
312             default: -3.0s)
313         bandpass_params: Bandpass filter parameters (default: 8-30
314             Hz, order 5)
315         artifact_threshold: Artifact threshold in microV (default:
316             100)
317         hht_freq_band: HHT frequency band (default: (8.0, 30.0))
318         hht_power_threshold: HHT IMF selection threshold (default:
319             0.6)
320
321     """
322     self.motor_channels = motor_channels
323     self.reference_channels = reference_channels
324     self.threshold_sigma = threshold_sigma
325     self.min_channels = min_channels
326     self.baseline_window = baseline_window
327     self.task_window = task_window
328     self.detection_window_size = detection_window_size
329     self.detection_step_size = detection_step_size
330     self.trial_start_time = trial_start_time
331     self.artifact_threshold = artifact_threshold
332     self.hht_freq_band = hht_freq_band
333     self.hht_power_threshold = hht_power_threshold
334     self.use_temporal_weight = use_temporal_weight
335     self.penalty_center = penalty_center
336     self.penalty_sigma = penalty_sigma
337     self.penalty_floor = penalty_floor
338
339     # Set bandpass parameters
340     if bandpass_params is None:
341         self.bandpass_params = {
342             'lowcut': 8.0,
343             'highcut': 30.0,
344             'order': 5
```

```

335     }
336     else:
337         self.bandpass_params = bandpass_params
338
339     def process_trial(
340         self,
341         trial_data: np.ndarray,
342         channels: List[str],
343         fs: float,
344         trial_start_time: Optional[float] = None
345     ) -> Dict:
346         """
347         Process a single trial and detect ERD.
348
349         Complete pipeline:
350         1. Preprocessing (bandpass, Laplacian, artifacts)
351         2. HHT for motor and reference channels
352         3. Baseline calculation from reference channels
353         4. ERD detection with sliding window
354
355         Args:
356             trial_data: Raw EEG data, shape (n_channels, n_samples)
357             channels: List of channel names
358             fs: Sampling frequency in Hz
359             trial_start_time: Time (s) of first sample relative to cue.
360                 Defaults to
361
362                 detector setting (e.g., -3.0s for [-3,+4]
363                 trials).
364
365         Returns:
366             Dictionary containing:
367             - All fields from detect_erd_sliding_window()
368             - 'is_clean': bool, artifact status
369             - 'artifact_max': float, maximum amplitude
370             - 'motor_channels_used': list of motor channel names
371             - 'reference_channels_used': list of reference channel names
372             - 'baseline_mean': np.ndarray (per-channel baseline mean)
373             - 'baseline_std': np.ndarray (per-channel baseline std)
374
375         Raises:
376             ValueError: If required channels not found or processing
377                 fails
378         """
379         # STAGE 1: Preprocessing
380         preproc_result = preprocessing.preprocess_trial(
381             trial_data,
382             channels,

```

```

379         fs,
380         motor_channels=self.motor_channels,
381         reference_channels=self.reference_channels,
382         bandpass_params=self.bandpass_params,
383         artifact_threshold=self.artifact_threshold,
384         apply_laplacian=True
385     )
386
387     # Extract preprocessed data
388     motor_data = preproc_result['motor_data']
389     reference_data = preproc_result['reference_data']
390     is_clean = preproc_result['is_clean']
391     artifact_max = preproc_result['artifact_max']
392
393     # STAGE 2: HHT for motor channels
394     n_motor = motor_data.shape[0]
395     motor_power = []
396     motor_imfs = []
397
398     for ch_idx in range(n_motor):
399         hht_result = hht.process_channel_hht(
400             motor_data[ch_idx, :],
401             fs,
402             freq_band=self.hht_freq_band,
403             power_threshold=self.hht_power_threshold
404         )
405         motor_power.append(hht_result['power'])
406         motor_imfs.append(hht_result.get('imfs', np.empty((0,
407             motor_data.shape[1]))))
408
409     motor_power = np.array(motor_power) # Shape: (n_motor,
410         n_samples)
411
412     # STAGE 3: HHT for reference channels
413     n_ref = reference_data.shape[0]
414     reference_power = []
415
416     for ch_idx in range(n_ref):
417         hht_result = hht.process_channel_hht(
418             reference_data[ch_idx, :],
419             fs,
420             freq_band=self.hht_freq_band,
421             power_threshold=self.hht_power_threshold
422         )
423         reference_power.append(hht_result['power'])
424
425     reference_power = np.array(reference_power) # Shape: (n_ref,

```

```
        n_samples)
424
425     # STAGE 4: Calculate baseline from motor channels (self-baseline
        )
426     # Determine actual trial start (allows overriding per call)
427     trial_start = self.trial_start_time if trial_start_time is None
        else trial_start_time
428
429     baseline_mean, baseline_std = calculate_baseline(
430         motor_power,
431         fs,
432         baseline_window=self.baseline_window,
433         trial_start_time=trial_start
434     )
435
436     # STAGE 5: Detect ERD in motor channels
437     detection_result = detect_erd_sliding_window(
438         motor_power,
439         baseline_mean,
440         baseline_std,
441         fs,
442         window_size=self.detection_window_size,
443         step_size=self.detection_step_size,
444         threshold_sigma=self.threshold_sigma,
445         min_channels=self.min_channels,
446         task_window=self.task_window,
447         trial_start_time=trial_start,
448         use_temporal_weight=self.use_temporal_weight,
449         penalty_center=self.penalty_center,
450         penalty_sigma=self.penalty_sigma,
451         penalty_floor=self.penalty_floor
452     )
453
454     # Add preprocessing info to result
455     detection_result.update({
456         'is_clean': is_clean,
457         'artifact_max': artifact_max,
458         'motor_channels_used': preproc_result['motor_channels'],
459         'reference_channels_used': preproc_result['
            reference_channels'],
460         'baseline_mean': baseline_mean,
461         'baseline_std': baseline_std,
462         'trial_start_time': trial_start,
463         'motor_power': motor_power,
464         'motor_imfs': motor_imfs,
465         'baseline_window': self.baseline_window,
466         'threshold_sigma': self.threshold_sigma
```

```
467     })
468
469     return detection_result
```

```
1  """
2  Utility functions for data loading and manipulation.
3
4  This module provides functions to load and process OpenBMI Motor Imagery
   data.
5  """
6
7  import numpy as np
8  from scipy.io import loadmat
9  from pathlib import Path
10 import mne
11
12
13 def load_openbmi_data(subject_id, session, data_type='train', data_dir=
   None):
14     """
15     Load OpenBMI Motor Imagery data for a specific subject and session.
16
17     The OpenBMI dataset contains EEG data in MATLAB .mat format with the
   following structure:
18     - x: Continuous EEG signals (samples    channels), raw voltage in
       V
19     - t: Stimulus onset times for each trial (in sample indices)
20     - fs: Sampling rate (1000 Hz for all subjects)
21     - y_dec: Class labels as integers (1 = left hand, 2 = right hand)
22     - chan: Channel names (62 EEG channels following 10-20 system)
23
24     Args:
25         subject_id (int): Subject number from 1 to 54
26         session (int): Session number, either 1 or 2
27         data_type (str): Either 'train' or 'test' (legacy, determines
       which mat key to use)
28         data_dir (str, optional): Base directory containing OpenBMI data
       Default: 'data/openbmi_sample'
29
30
31     Returns:
32         dict: Dictionary containing:
33             - 'data': Continuous EEG data (samples    channels) in V
34             - 'events': Event times in samples (array of integers)
35             - 'labels': Class labels (1=left, 2=right)
36             - 'fs': Sampling rate in Hz
37             - 'channels': List of channel names
38             - 'subject_id': Subject ID
```

```

39         - 'session': Session number
40
41     Raises:
42         FileNotFoundError: If data file doesn't exist
43         ValueError: If subject_id or session are out of range
44
45     File Naming Formats Supported:
46         1. GigaDB format: sess{session:02d}_subj{subject:02d}_EEG_MI.mat
47         2. Nested format: s{subject:02d}/sess{session:02d}/EEG_MI_{
48             data_type}.mat
49         3. Flat format: EEG_MI_{data_type}.mat (with subject/session
50             dirs)
51
52     """
53     # Validate inputs
54     if not (1 <= subject_id <= 54):
55         raise ValueError(f"subject_id must be between 1 and 54, got {
56             subject_id}")
57
58     if session not in [1, 2]:
59         raise ValueError(f"session must be 1 or 2, got {session}")
60
61     if data_type not in ['train', 'test']:
62         raise ValueError(f"data_type must be 'train' or 'test', got {
63             data_type}")
64
65     # Default data directory for local testing
66     if data_dir is None:
67         data_dir = "data/openbmi_sample"
68
69     data_dir = Path(data_dir)
70
71     # Try multiple file path patterns for flexibility
72     possible_paths = [
73         # Pattern 1: GigaDB flat format (actual download format)
74         # sess01_subj01_EEG_MI.mat
75         data_dir / f"sess{session:02d}_subj{subject_id:02d}_EEG_MI.mat",
76
77         # Pattern 2: Nested directory structure
78         # s01/sess01/EEG_MI_train.mat
79         data_dir / f"s{subject_id:02d}" / f"sess{session:02d}" / f"
80             EEG_MI_{data_type}.mat",
81
82         # Pattern 3: Session-based directory structure
83         # session1/s01/sess01_subj01_EEG_MI.mat
84         data_dir / f"session{session}" / f"s{subject_id}" / f"sess{
85             session:02d}_subj{subject_id:02d}_EEG_MI.mat",
86
87     ]

```

```
80     # Pattern 4: Simple nested by subject
81     # s01/sess01_subj01_EEG_MI.mat
82     data_dir / f"s{subject_id:02d}" / f"sess{session:02d}_subj{
      subject_id:02d}_EEG_MI.mat",
83 ]
84
85 # Find the first existing path
86 data_path = None
87 for path in possible_paths:
88     if path.exists():
89         data_path = path
90         break
91
92 if data_path is None:
93     # Provide helpful error message with all attempted paths
94     attempted = "\n - ".join(str(p) for p in possible_paths)
95     raise FileNotFoundError(
96         f"Data file not found for subject {subject_id}, session {
          session}.\n"
97         f"Tried:\n - {attempted}"
98     )
99
100 # Load MATLAB file
101 mat = loadmat(str(data_path))
102
103 # OpenBMI files have a structure named EEG_MI_train or EEG_MI_test
104 # containing x, t, fs, y_dec, and chan fields
105 key = f"EEG_MI_{data_type}"
106
107 # Check if structured format (EEG_MI_train/test) or flat format
108 if key in mat:
109     # Structured format: extract from EEG_MI_train or EEG_MI_test
110     eeg_data = mat[key][0, 0]
111
112     # x: Continuous EEG (samples channels)
113     data = eeg_data['x'].astype(np.float64)
114
115     # t: Event times (1D array of sample indices)
116     events = eeg_data['t'].flatten().astype(np.int32)
117
118     # fs: Sampling rate (scalar, typically 1000 Hz)
119     fs = int(eeg_data['fs'].flatten()[0])
120
121     # y_dec: Class labels (1=left hand, 2=right hand)
122     labels = eeg_data['y_dec'].flatten().astype(np.int32)
123
124     # chan: Channel names
```

```

125     chan_data = eeg_data['chan']
126 else:
127     # Flat format: data at top level (backward compatibility)
128     data = mat['x'].astype(np.float64)
129     events = mat['t'].flatten().astype(np.int32)
130     fs = int(mat['fs'].flatten()[0])
131     labels = mat['y_dec'].flatten().astype(np.int32)
132     chan_data = mat['chan']
133
134     # Extract channel names (same nested structure in both formats)
135     # OpenBMI stores channels as nested arrays: array([[ 'Fp1' ]], dtype
136     # = '<U3')
137     # We need to recursively extract until we get the actual string
138     channels = []
139     for ch in chan_data.flatten():
140         # Recursively extract from nested arrays
141         while isinstance(ch, np.ndarray):
142             if len(ch) == 0:
143                 ch = ''
144                 break
145             ch = ch[0]
146         # Now ch should be a string or convertible to string
147         ch_name = str(ch) if ch else ''
148         channels.append(ch_name.strip())
149
150     # Create return dictionary
151     result = {
152         'data': data,          # (samples channels) EEG voltage in
153         'events': events,     # (n_trials,) event onset times in
154         'labels': labels,     # (n_trials,) class labels (1=left, 2=
155         'fs': fs,            # Sampling rate in Hz
156         'channels': channels, # List of channel names
157         'subject_id': subject_id,
158         'session': session,
159         'data_type': data_type
160     }
161
162     return result
163
164 def extract_trial(data, event_time, fs, window=(-3.0, 4.0)):
165     """
166     Extract single trial from continuous EEG data.
167

```

```

168     Given continuous EEG data and an event time, extract a window of
169         data
170     around that event. Default window is [-3s, +4s]:
171     - [-3s, -1s]: Baseline period (no movement preparation)
172     - [-1s, 0s]: Pre-movement period (ERD typically starts here)
173     - [0s, +4s]: Task period (motor imagery or execution)
174
175     Args:
176     data (ndarray): Continuous EEG data (samples      channels)
177     event_time (int): Event onset time in samples
178     fs (int): Sampling rate in Hz
179     window (tuple): Time window in seconds (start, end) relative to
180         event
181
182     Returns:
183     ndarray: Trial data (samples      channels) for the specified
184         window
185     """
186     # Convert time window to samples
187     start_offset = int(window[0] * fs) # e.g., -3.0 * 1000 = -3000
188         samples
189     end_offset = int(window[1] * fs) # e.g., 4.0 * 1000 = 4000
190         samples
191
192     # Calculate absolute sample indices
193     start_sample = event_time + start_offset
194     end_sample = event_time + end_offset
195
196     # Boundary checking
197     if start_sample < 0:
198         raise ValueError(f"Trial window starts before data begins (
199             start_sample={start_sample})")
200
201     if end_sample > data.shape[0]:
202         raise ValueError(f"Trial window extends past data end (
203             end_sample={end_sample}, data_length={data.shape[0]})")
204
205     # Extract trial data
206     trial_data = data[start_sample:end_sample, :]
207
208     return trial_data
209
210 def get_channel_indices(channel_names, target_channels):
211     """
212     Get indices of target channels from list of channel names.
213     """

```

```
208     Args:
209         channel_names (list): List of all channel names in data
210         target_channels (list): List of desired channel names
211
212     Returns:
213         list: Indices of target channels in the full channel array
214
215     Raises:
216         ValueError: If any target channel is not found
217     """
218     indices = []
219
220     for target in target_channels:
221         try:
222             idx = channel_names.index(target)
223             indices.append(idx)
224         except ValueError:
225             raise ValueError(f"Channel '{target}' not found in data.
226                             Available channels: {channel_names}")
227
228     return indices
229
230 def create_mne_raw(data, channel_names, fs):
231     """
232     Create MNE Raw object from numpy array.
233
234     MNE-Python provides tools for EEG analysis including filtering,
235     artifact
236     removal, and visualization.
237
238     Args:
239         data (ndarray): EEG data (samples    channels) in V
240         channel_names (list): List of channel names
241         fs (int): Sampling rate in Hz
242
243     Returns:
244         mne.io.Raw: MNE Raw object with standard 10-20 montage
245     """
246     # MNE expects data in format (channels    samples), so transpose
247     data_T = data.T
248
249     # Create MNE Info object with channel information
250     info = mne.create_info(
251         ch_names=channel_names,
252         sfreq=fs,
```

```

253     verbose=False
254 )
255
256 # Create Raw object (MNE expects data in Volts, OpenBMI is in V )
257 data_volts = data_T * 1e-6
258 raw = mne.io.RawArray(data_volts, info, verbose=False)
259
260 # Set standard 10-20 electrode positions
261 montage = mne.channels.make_standard_montage('standard_1020')
262 raw.set_montage(montage, on_missing='ignore', verbose=False)
263
264 return raw

```

.1.2 Scripts

```

1 #!/usr/bin/env python3
2 """
3 Processa o dataset completo do OpenBMI em lotes para limitar o uso de
4 disco.
5 Fluxo:
6 1. Define combinações (sujeito, sessão).
7 2. Baixa um conjunto pequeno de arquivos usando Wasabi (via
8 download_sample_data).
9 3. Processa cada arquivo com o ERDDetector (baseline [-2,-1] s, limiar
10 -0.60 , peso temporal gaussiano).
11 4. Salva os resultados em CSV agregado e remove os arquivos brutos do
12 lote.
13 5. Após todos os lotes, gera histogramas, gráfico por sujeito e relatório
14 LaTeX.
15
16 Este script pode rodar sobre a base completa (54 sujeitos x 2 sessões)
17 mesmo com pouco espaço:
18 basta escolher um batch_size apropriado (por ex. 4 arquivos      8 GB por
19 vez).
20 """
21
22 import argparse
23 import csv
24 import math
25 import shutil
26 import sys
27 from pathlib import Path
28 from statistics import mean, median, pstdev

```

```
24 import numpy as np
25 import matplotlib.pyplot as plt
26
27 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent.parent))
28
29 from download_sample_data import download_openbmi_sample # noqa: E402
30 from erd_detector import ERDDetector # noqa: E402
31 from erd_detector.utils import load_openbmi_data, extract_trial # noqa:
    E402
32
33
34 def parse_fname(fname: str):
35     """Extrai (subject, session) do padrão sessXX_subjYY_EEG_MI.mat."""
36     name = Path(fname).stem
37     try:
38         sess = int(name[4:6])
39         subj = int(name[11:13])
40     except (ValueError, IndexError) as exc:
41         raise ValueError(f"Nome inesperado: {fname}") from exc
42     return subj, sess
43
44
45 def load_existing_rows(csv_path: Path):
46     """Carrega CSV agregado (se existir) para evitar reprocessar
    arquivos."""
47     rows = []
48     processed = set()
49     if not csv_path.exists():
50         return rows, processed
51
52     with csv_path.open("r", encoding="utf-8", newline="") as f:
53         reader = csv.DictReader(f)
54         for row in reader:
55             rows.append(row)
56             processed.add(row["file"])
57     return rows, processed
58
59
60 def append_rows(csv_path: Path, rows):
61     """Anexa linhas ao CSV agregado (criando cabeçalho se necessário)."""
62     fieldnames = ["file", "subject", "session", "trial", "detected", "
    latency_s", "is_clean", "artifact_max_uV"]
63     file_exists = csv_path.exists()
64     mode = "a" if file_exists else "w"
65     with csv_path.open(mode, encoding="utf-8", newline="") as f:
66         writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
```

```
67         if not file_exists:
68             writer.writeheader()
69         writer.writerows(rows)
70
71
72 def process_files_in_dir(data_dir: Path, detector: ERDDetector):
73     """Processa todos os arquivos .mat disponíveis no diretório."""
74     results = []
75     for mat_file in sorted(data_dir.glob("*.mat")):
76         subj, sess = parse_fname(mat_file.name)
77         data = load_openbmi_data(subject_id=subj, session=sess, data_dir
78                                =str(data_dir))
79         for idx, event_time in enumerate(data["events"]):
80             trial_data = extract_trial(data["data"], event_time, data["
81                                     fs"])
82             result = detector.process_trial(
83                 trial_data=trial_data,
84                 channels=data["channels"],
85                 fs=data["fs"],
86                 trial_start_time=-3.0,
87             )
88             results.append(
89                 {
90                     "file": mat_file.name,
91                     "subject": subj,
92                     "session": sess,
93                     "trial": idx + 1,
94                     "detected": result["detected"],
95                     "latency_s": result["latency"] if result["latency"]
96                                 is not None else math.nan,
97                     "is_clean": result["is_clean"],
98                     "artifact_max_uV": result["artifact_max"],
99                 }
100             )
101     return results
102
103 def delete_raw_files(data_dir: Path):
104     """Remove arquivos .mat (e parciais) para liberar espaço."""
105     for pattern in ("*.mat", "*.part"):
106         for file in data_dir.glob(pattern):
107             try:
108                 file.unlink()
109             except OSError as exc:
110                 print(f"[Aviso] Não foi possível remover {file}: {exc}")
```

```
111 def compute_stats(rows):
112     total = len(rows)
113     detected_rows = [r for r in rows if str(r["detected"]).lower() in ("
        true", "1", "yes")]
114     clean_rows = [r for r in rows if str(r["is_clean"]).lower() in ("
        true", "1", "yes")]
115     detected_rate = len(detected_rows) / total * 100 if total else 0.0
116
117     latencies = [
118         float(r["latency_s"])
119         for r in detected_rows
120         if r["latency_s"] not in ("", None) and not math.isnan(float(r["
            latency_s"]))
121     ]
122     stats = {
123         "total_trials": total,
124         "detected": len(detected_rows),
125         "detected_rate": detected_rate,
126         "clean_trials": len(clean_rows),
127         "lat_mean": mean(latencies) if latencies else math.nan,
128         "lat_median": median(latencies) if latencies else math.nan,
129         "lat_std": pstdev(latencies) if len(latencies) > 1 else 0.0,
130         "lat_min": min(latencies) if latencies else math.nan,
131         "lat_max": max(latencies) if latencies else math.nan,
132     }
133     return stats, latencies
134
135
136 def plot_latency(latencies, out_png):
137     if not latencies:
138         return
139     plt.figure(figsize=(6, 4))
140     plt.hist(np.array(latencies) * 1000, bins=30, color="skyblue",
        edgecolor="black")
141     plt.xlabel("Latência (ms)")
142     plt.ylabel("Frequência")
143     plt.title("Distribuição de latências (detecções)")
144     plt.tight_layout()
145     plt.savefig(out_png, dpi=150)
146     plt.close()
147
148
149 def plot_detection_rate(rows, out_png):
150     by_group = {}
151     for r in rows:
152         key = f"S{int(r['subject']):02d}-sess{int(r['session']):02d}"
153         by_group.setdefault(key, {"det": 0, "tot": 0})
```

```

154     by_group[key]["tot"] += 1
155     if str(r["detected"]).lower() in ("true", "1", "yes"):
156         by_group[key]["det"] += 1
157
158     labels = sorted(by_group.keys())
159     rates = [by_group[k]["det"] / by_group[k]["tot"] * 100 for k in
160             labels]
161
162     plt.figure(figsize=(16, 6))
163     plt.bar(labels, rates, color="mediumseagreen", edgecolor="black")
164     plt.xticks(rotation=90, fontsize=8)
165     plt.ylabel("Taxa de detecção (%)", fontsize=10)
166     plt.title("Detecção por sujeito-sessão", fontsize=12)
167     plt.ylim(0, 100)
168     plt.grid(axis="y", alpha=0.2)
169     plt.tight_layout()
170     plt.savefig(out_png, dpi=150)
171     plt.close()
172
173 def write_summary_txt(stats, summary_path):
174     lines = [
175         "Resumo rápido (todas as tentativas)",
176         f"Total de tentativas: {stats['total_trials']}",
177         f"Detecções: {stats['detected']} ({stats['detected_rate']:.1f}%)",
178         ",
179         f"Ensaaios limpos: {stats['clean_trials']}",
180         f"Latência média: {stats['lat_mean']*1000:.0f} ms" if not math.
181             isnan(stats["lat_mean"]) else "Latência média: n/d",
182         f"Latência mediana: {stats['lat_median']*1000:.0f} ms" if not
183             math.isnan(stats["lat_median"]) else "Latência mediana: n/d",
184         f"Latência desvio-padrão: {stats['lat_std']*1000:.0f} ms",
185         f"Latência mín-máx: {stats['lat_min']*1000:.0f}      {stats['
186             lat_max']*1000:.0f} ms" if not math.isnan(stats["lat_min"])
187             else "Latência mín-máx: n/d",
188     ]
189     summary_path.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
190
191 def write_latex(stats, lat_png, det_png, docs_dir):
192     tex_path = docs_dir / "local_report.tex"
193     tex = r"""
194     \documentclass[12pt]{article}
195     \usepackage[utf8]{inputenc}
196     \usepackage[brazil]{babel}
197     \usepackage{graphicx}
198     \usepackage{booktabs}
199     \usepackage{geometry}

```

```

195 \usepackage{amsmath}
196 \graphicspath{{../results/}{../results/trial_figures/}}
197 \geometry{margin=2cm}
198 \title{Relatório Local de Detecção de ERD (OpenBMI Sample)}
199 \author{Pipeline ERD Detector}
200 \date{\today}
201 \begin{document}
202 \maketitle
203 \section{Configuração}
204 \begin{itemize}
205   \item Baseline:  $[-2.0, -1.0]$  s (auto-referência C3/C4, combinação ó
       tima)
206   \item Janela de detecção:  $[0, 4]$  s
207   \item Limiar:  $-0{,}60\sigma$ 
208   \item Mínimo de canais: 1
209   \item Artefatos: corte 750  $\mu\text{V}$ 
210   \item Seleção de IMF: potência  $\geq 35\%$  em 8--30 Hz
211   \item Peso temporal gaussiano: centro 0,6 s;  $\sigma=0,25$  s; piso 0,3
212 \end{itemize}
213 \section{Resultados Globais}
214 \begin{tabular}{ll}
215 \toprule
216 Total de tentativas & %(total)d \\
217 Detecções & %(det)d ( %(rate).1f%(pct)s ) \\
218 Ensaios limpos & %(clean)d \\
219 Latência média & %(latmean).0f ms \\
220 Latência mediana & %(latmed).0f ms \\
221 Latência desvio-padrão & %(latstd).0f ms \\
222 Latência mín--máx & %(latmin).0f -- %(latmax).0f ms \\
223 \bottomrule
224 \end{tabular}
225 \section{Figuras}
226 \subsection{Distribuição de latências}
227 \begin{center}
228 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(lat_png)s}
229 \end{center}
230 \subsection{Taxa de detecção por sujeito-sessão}
231 \begin{center}
232 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(det_png)s}
233 \end{center}
234 \section{Fórmulas}
235 \begin{itemize}
236   \item Potência HHT:  $P(t) = \left| \mathcal{H} \left( \text{IMF}_{\text{sel}}(t) \right) \right|^2$ .
237   \item Baseline:  $\mu_b = \frac{1}{N} \sum P(t)$  em  $[-2, -1]$  s;  $\sigma_b$  idem.

```

```

238 \item Z-score:  $z = \frac{\overline{P_{\text{janela}}}}{\sigma_b} - \mu_b \backslash$ 
       $\sigma_b$ $.
239 \item Peso temporal:  $w(t) = \max\left(0.3, \exp\left(-\frac{1}{2}\backslash$ 
       $\left(\frac{t-0.6}{0.25}\right)^2\right)\right)$ $.
240 \item Critério: soma dos  $w(t)$  com  $z \leq -0.60\sigma$  deve ser  $\geq 1$  (1 canal).
241 \end{itemize}
242 \section{Interpretação rápida}
243 \begin{itemize}
244 \item Base completa processada em lotes: mesma acurácia do pipeline
      padrão sem ocupar >10 GB simultaneamente.
245 \item Baseline longo reduz falso positivo pré-cue; peso gaussiano
      concentra detecção perto de 0,6 s pós-cue.
246 \item Artefatos >750  $\mu V$  continuam marcados para inspeção manual.
247 \end{itemize}
248 \end{document}
249 """
250     tex_filled = tex % {
251         "total": stats["total_trials"],
252         "det": stats["detected"],
253         "rate": stats["detected_rate"],
254         "clean": stats["clean_trials"],
255         "latmean": stats["lat_mean"] * 1000 if not math.isnan(stats["
          lat_mean"]) else 0,
256         "latmed": stats["lat_median"] * 1000 if not math.isnan(stats["
          lat_median"]) else 0,
257         "latstd": stats["lat_std"] * 1000,
258         "latmin": stats["lat_min"] * 1000 if not math.isnan(stats["
          lat_min"]) else 0,
259         "latmax": stats["lat_max"] * 1000 if not math.isnan(stats["
          lat_max"]) else 0,
260         "lat_png": lat_png.name if lat_png else "",
261         "det_png": det_png.name if det_png else "",
262         "pct": r"%",
263     }
264     tex_path.write_text(tex_filled, encoding="utf-8")
265     return tex_path
266
267
268 def chunk_list(items, chunk_size):
269     for i in range(0, len(items), chunk_size):
270         yield items[i : i + chunk_size]
271
272
273 def main():
274     parser = argparse.ArgumentParser(description="Processar dataset
      OpenBMI em lotes")

```

```
275 parser.add_argument("--subjects", type=str, default="1-2", help="
    Intervalos/listas (ex: 1-10,12,14)")
276 parser.add_argument("--sessions", type=str, default="1,2", help="
    Sessões (ex: 1 ou 1,2)")
277 parser.add_argument("--batch-size", type=int, default=2, help="Número
    mero de arquivos por lote")
278 parser.add_argument("--temp-dir", type=str, default="data/batch_temp
    ", help="Diretório temporário para downloads")
279 parser.add_argument("--cache-dir", type=str, default="data/
    openbmi_sample", help="Diretório local com arquivos já baixados (
    usado como cache/fallback)")
280 parser.add_argument("--output-csv", type=str, default="results/
    local_report_trials.csv", help="CSV agregado")
281 parser.add_argument("--skip-latex", action="store_true", help="Não
    reescrever docs/local_report.tex automaticamente")
282 args = parser.parse_args()
283
284 def parse_range(text):
285     vals = []
286     for part in text.split(","):
287         part = part.strip()
288         if "-" in part:
289             start, end = part.split("-")
290             vals.extend(range(int(start), int(end) + 1))
291         else:
292             vals.append(int(part))
293     return sorted(set(vals))
294
295 subjects = parse_range(args.subjects)
296 sessions = parse_range(args.sessions)
297 combos = [(s, sess) for s in subjects for sess in sessions]
298
299 temp_dir = Path(args.temp_dir)
300 temp_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
301 cache_dir = Path(args.cache_dir) if args.cache_dir else None
302 results_dir = Path("results")
303 results_dir.mkdir(exist_ok=True)
304 docs_dir = Path("docs")
305 docs_dir.mkdir(exist_ok=True)
306 csv_path = Path(args.output_csv)
307
308 _, processed_files = load_existing_rows(csv_path)
309 pending = []
310 for subj, sess in combos:
311     fname = f"sess{sess:02d}_subj{subj:02d}_EEG_MI.mat"
312     if fname not in processed_files:
313         pending.append((subj, sess, fname))
```

```
314
315     print(f"Total de combinações: {len(combos)} | Pendentes: {len(
316         pending)}")
317     if not pending:
318         print("Nada novo para processar: usando CSV existente para
319             atualizar gráficos/relatório.")
320
321     detector = ERDDetector(
322         motor_channels=["C3", "C4"],
323         reference_channels=["01", "02", "Fz"],
324         threshold_sigma=-0.60,
325         min_channels=1,
326         baseline_window=(-2.0, -1.0),
327         task_window=(0.0, 4.0),
328         detection_window_size=0.2,
329         detection_step_size=0.005,
330         trial_start_time=-3.0,
331         artifact_threshold=750.0,
332         hht_power_threshold=0.35,
333         use_temporal_weight=True,
334         penalty_center=0.6,
335         penalty_sigma=0.25,
336         penalty_floor=0.3,
337     )
338
339     if pending:
340         for batch_idx, batch in enumerate(chunk_list(pending, args.
341             batch_size), start=1):
342             print("=" * 70)
343             print(f"Lote {batch_idx}: {len(batch)} arquivo(s)")
344             print("=" * 70)
345             combo_desc = ", ".join(f"S{subj:02d}-sess{sess:02d}" for
346                 subj, sess, _ in batch)
347             print(f"Baixando: {combo_desc}")
348
349             for subj, sess, fname in batch:
350                 ok = download_openbmi_sample(subjects=[subj], sessions=[
351                     sess], data_dir=str(temp_dir))
352                 if not ok and cache_dir:
353                     cache_file = cache_dir / fname
354                     if cache_file.exists():
355                         target = temp_dir / fname
356                         shutil.copy2(cache_file, target)
357                         print(f" [Cache] Copiado {fname} de {cache_dir}
358                             ")
359                     ok = True
360                 if not ok:
```

```

355         print(f" [Aviso] Não foi possível obter {fname};
           será ignorado neste lote.")
356
357         print("Processando lote...")
358         rows = process_files_in_dir(temp_dir, detector)
359         append_rows(csv_path, rows)
360         print(f" -> {len(rows)} linhas adicionadas ao CSV")
361
362         print("Removendo arquivos brutos do lote...")
363         delete_raw_files(temp_dir)
364
365         # Le CSV final para gerar gráficos/relatório
366         if not csv_path.exists():
367             print("Nenhum CSV agregado encontrado; nada para resumir.")
368             return 1
369
370         with csv_path.open("r", encoding="utf-8", newline="") as f:
371             reader = csv.DictReader(f)
372             all_rows = list(reader)
373
374         stats, latencies = compute_stats(all_rows)
375         lat_png = results_dir / "local_latency_hist.png"
376         det_png = results_dir / "local_detection_bar.png"
377         plot_latency(latencies, lat_png)
378         plot_detection_rate(all_rows, det_png)
379         summary_file = results_dir / "local_report_summary.txt"
380         write_summary_txt(stats, summary_file)
381         if not args.skip_latex:
382             write_latex(stats, lat_png, det_png, docs_dir)
383
384         print("\nProcessamento completo!")
385         print(f"- CSV agregado: {csv_path}")
386         print(f"- Resumo: {results_dir / 'local_report_summary.txt'}")
387         print(f"- Histograma: {lat_png}")
388         print(f"- Barras: {det_png}")
389         print(f"- LaTeX: {docs_dir / 'local_report.tex'}")
390         print("Agora execute 'pdflatex docs/local_report.tex' para gerar o
           PDF final.")
391         return 0
392
393
394 if __name__ == "__main__":
395     sys.exit(main())

```

```

1 #!/usr/bin/env python3
2 """
3 Processa todos os arquivos .mat presentes em data/batch_temp uma única

```

```
vez.  
4  
5 Fluxo:  
6 1. Lê todos os .mat em data/batch_temp.  
7 2. Processa cada trial com ERDDetector (mesmos parâmetros atuais).  
8 3. Anexa resultados em results/full_dataset_trials.csv.  
9 4. Remove os .mat (e .part) para liberar espaço.  
10 ""  
11  
12 import csv  
13 import math  
14 from pathlib import Path  
15  
16 import sys  
17  
18 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]  
19 if str(ROOT) not in sys.path:  
20     sys.path.insert(0, str(ROOT))  
21  
22 from erd_detector import ERDDetector  
23 from erd_detector.utils import extract_trial, load_openbmi_data  
24  
25  
26 def main():  
27     data_dir = Path("data/batch_temp")  
28     csv_path = Path("results/full_dataset_trials.csv")  
29     files = sorted(f for f in data_dir.glob("*.mat"))  
30  
31     if not files:  
32         print("Nenhum .mat em data/batch_temp para processar.")  
33         return 0  
34  
35     total_files = len(files)  
36     print(f"Processando {total_files} arquivo(s) de data/batch_temp ..."  
37         )  
38  
39     detector = ERDDetector(  
40         motor_channels=["C3", "C4"],  
41         reference_channels=["01", "02", "Fz"],  
42         threshold_sigma=-0.60,  
43         min_channels=1,  
44         baseline_window=(-2.0, -1.0),  
45         task_window=(0.0, 4.0),  
46         detection_window_size=0.2,  
47         detection_step_size=0.005,  
48         trial_start_time=-3.0,  
49         artifact_threshold=750.0,
```

```
49     hht_power_threshold=0.35,
50     use_temporal_weight=True,
51     penalty_center=0.6,
52     penalty_sigma=0.25,
53     penalty_floor=0.3,
54 )
55
56 fieldnames = [
57     "file",
58     "subject",
59     "session",
60     "trial",
61     "detected",
62     "latency_s",
63     "is_clean",
64     "artifact_max_uV",
65 ]
66 file_exists = csv_path.exists()
67 csv_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
68
69 with csv_path.open("a", encoding="utf-8", newline="") as f:
70     writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
71     if not file_exists:
72         writer.writeheader()
73
74     for idx_file, mat_file in enumerate(files, start=1):
75         name = mat_file.name
76         try:
77             sess = int(name[4:6])
78             subj = int(name[11:13])
79         except Exception:
80             print(f"[Aviso] Nome inesperado: {name}, pulando.")
81             continue
82         try:
83             data = load_openbmi_data(subject_id=subj, session=sess,
84                                     data_dir=str(data_dir))
85         except Exception as e:
86             print(f"[Erro] Falha ao carregar {name}: {e}")
87             continue
88
89         for idx, event_time in enumerate(data["events"]):
90             trial_data = extract_trial(data["data"], event_time,
91                                       data["fs"])
92             result = detector.process_trial(
93                 trial_data=trial_data,
94                 channels=data["channels"],
95                 fs=data["fs"],
```

```

94         trial_start_time=-3.0,
95     )
96     writer.writerow(
97         {
98             "file": name,
99             "subject": subj,
100            "session": sess,
101            "trial": idx + 1,
102            "detected": result["detected"],
103            "latency_s": result["latency"] if result["
104                latency"] is not None else math.nan,
105            "is_clean": result.get("is_clean", True),
106            "artifact_max_uV": result.get("artifact_max",
107                math.nan),
108        }
109    )
110    pct = idx_file / total_files * 100
111    print(f"[{idx_file}/{total_files} | {pct:5.1f}%] {name} ({
112        len(data['events'])} trials)")
113
114    # Remove arquivos processados para liberar espaço
115    for mat_file in files:
116        try:
117            mat_file.unlink()
118            part = mat_file.with_suffix(mat_file.suffix + ".part")
119            if part.exists():
120                part.unlink()
121        except Exception as e:
122            print(f"[Aviso] Não foi possível remover {mat_file}: {e}")
123
124    print("Processamento concluído e arquivos removidos de data/
125        batch_temp.")
126    return 0
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  """
3  Gera 20 figuras de ensaios "médios" (latência mais próxima da mediana)
4  com detecção de ERD, usando os mesmos parâmetros do relatório local.
5
6  Saídas:
7  - results/trial_figures/trial_subjXX_sessYY_idxZZ.png
8  Requisitos:
9  - results/local_report_trials.csv (criado por run_full_report.py)

```

```
10 - dados em data/openbmi_sample/
11 """
12
13 import csv
14 import sys
15 from pathlib import Path
16 import numpy as np
17 import matplotlib.pyplot as plt
18
19 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent.parent))
20
21 from erd_detector import ERDDetector # noqa: E402
22 from erd_detector import preprocessing # noqa: E402
23 from erd_detector.utils import load_openbmi_data, extract_trial # noqa:
    E402
24
25
26 DATA_DIR = Path("data/openbmi_sample")
27 CSV_PATH = Path("results/local_report_trials.csv")
28 FIG_DIR = Path("results/trial_figures")
29
30
31 def load_rows():
32     rows = []
33     with CSV_PATH.open("r", encoding="utf-8") as f:
34         reader = csv.DictReader(f)
35         for r in reader:
36             r["detected"] = r["detected"].lower() in ("true", "1", "yes"
37             )
38             r["latency_s"] = float(r["latency_s"]) if r["latency_s"]
39             else float("nan")
40             r["is_clean"] = r["is_clean"].lower() in ("true", "1", "yes"
41             )
42             r["subject"] = int(r["subject"])
43             r["session"] = int(r["session"])
44             r["trial"] = int(r["trial"])
45             rows.append(r)
46     return rows
47
48
49 def pick_median_trials(rows, n_pick=20):
50     detected = [r for r in rows if r["detected"] and not np.isnan(r["
51         latency_s"])]
52     if not detected:
53         return []
54     latencies = np.array([r["latency_s"] for r in detected])
55     med = np.median(latencies)
```

```
52     # Ordena por proximidade da mediana (absoluto)
53     detected.sort(key=lambda r: abs(r["latency_s"] - med))
54     return detected[:n_pick]
55
56
57 def plot_trial(trial_data, channels, result, trial_idx, out_path,
58               detector):
59     """
60     Gera 8 gráficos:
61     1) EEG bruto C3/C4
62     2) EEG filtrado C3/C4
63     3) IMF principal C3
64     4) IMF principal C4
65     5) Z-score C3 (baseline 0, limiar)
66     6) Z-score C4 (baseline 0, limiar)
67     7) Potência HHT C3 (baseline/limiar)
68     8) Potência HHT C4 (baseline/limiar)
69     Sempre com eixo em segundos, linha do cue, janela de baseline e
70     detecção.
71     """
72     fig, axes = plt.subplots(8, 1, figsize=(12, 18), sharex=False)
73
74     fs = result.get("fs", 1000)
75     trial_start_time = result.get("trial_start_time", -3.0)
76     baseline_window = result.get("baseline_window", (-2.0, -1.0))
77     baseline_start, baseline_end = baseline_window
78     end_time = trial_start_time + trial_data.shape[0] / fs
79     t = np.arange(trial_data.shape[0]) / fs + trial_start_time
80
81     # índices de canais
82     try:
83         c3_idx = channels.index("C3")
84         c4_idx = channels.index("C4")
85     except ValueError:
86         c3_idx, c4_idx = 0, 1
87
88     # Pré-processamento para pegar filtrado
89     pre = preprocessing.preprocess_trial(
90         trial_data,
91         channels,
92         fs,
93         motor_channels=detector.motor_channels,
94         reference_channels=detector.reference_channels,
95         bandpass_params=detector.bandpass_params,
96         artifact_threshold=detector.artifact_threshold,
97         apply_laplacian=True,
98     )
```

```

97     motor_filt = pre["motor_data"] # shape (n_motor, samples)
98
99     # Conveniências
100    mpower = result.get("motor_power", None)
101    imfs = result.get("motor_imfs", [])
102    z_scores = result.get("z_scores", None)
103    window_times = result.get("window_times", None)
104    bmean = np.asarray(result.get("baseline_mean", [])) if result.get("
        baseline_mean", None) is not None else None
105    bstd = np.asarray(result.get("baseline_std", [])) if result.get("
        baseline_std", None) is not None else None
106    thr_sigma = result.get("threshold_sigma", detector.threshold_sigma)
107    onset = result.get("onset_time")
108
109    # Helper para marcar janelas
110    def add_spans(ax):
111        ax.axvspan(baseline_start, baseline_end, color="gray", alpha
            =0.12)
112        ax.axvspan(0.0, 4.0, color="yellow", alpha=0.12)
113        ax.axvline(0, color="k", linestyle="--", alpha=0.8)
114        if result.get("detected") and onset is not None:
115            ax.axvline(onset, color="g", linestyle="-", linewidth=1.6)
116        ax.grid(True, alpha=0.25)
117        tick_vals = np.arange(np.floor(trial_start_time), np.ceil(
            end_time) + 1, 1.0)
118        ax.set_xticks(tick_vals)
119        ax.set_xlabel("Tempo (s) relativo ao cue")
120
121    # 1) EEG bruto C3/C4
122    axes[0].plot(t, trial_data[:, c3_idx], label="C3", linewidth=0.8)
123    axes[0].plot(t, trial_data[:, c4_idx], label="C4", linewidth=0.8)
124    axes[0].set_ylabel(" V ")
125    axes[0].set_title(f"Ensaio {trial_idx}: EEG bruto")
126    add_spans(axes[0])
127    axes[0].legend(loc="upper right", fontsize=8)
128
129    # 2) EEG filtrado (bandpass + Laplacian)
130    axes[1].plot(t, motor_filt[0, :], label="C3 filtrado", linewidth
        =0.8)
131    if motor_filt.shape[0] > 1:
132        axes[1].plot(t, motor_filt[1, :], label="C4 filtrado", linewidth
            =0.8)
133    axes[1].set_ylabel(" V ")
134    axes[1].set_title("EEG filtrado (8 30 Hz + Laplacian)")
135    add_spans(axes[1])
136    axes[1].legend(loc="upper right", fontsize=8)
137

```

```

138 # 3) IMF principal C3
139 if imfs and len(imfs) > 0 and imfs[0].size > 0:
140     axes[2].plot(t, imfs[0][0, :], color="C0", linewidth=0.7)
141     axes[2].set_title("IMF principal C3")
142     axes[2].set_ylabel(" V ")
143     add_spans(axes[2])
144
145 # 4) IMF principal C4
146 if imfs and len(imfs) > 1 and imfs[1].size > 0:
147     axes[3].plot(t, imfs[1][0, :], color="C1", linewidth=0.7)
148     axes[3].set_title("IMF principal C4")
149     axes[3].set_ylabel(" V ")
150     add_spans(axes[3])
151
152 # 5) Z-score C3
153 if z_scores is not None and window_times is not None and z_scores.
154     shape[0] >= 1:
155     axes[4].plot(window_times, z_scores[0, :], color="C0", linewidth
156         =0.9, label="Z-score C3")
157     axes[4].axhline(0, color="k", linestyle="--", alpha=0.6, label="
158         Baseline (0)")
159     axes[4].axhline(thr_sigma, color="r", linestyle="--", alpha=0.8,
160         label="Limiar")
161     # Gaussian weight overlay (0-1)
162     if "window_weights" in result:
163         ax2 = axes[4].twinx()
164         ax2.fill_between(window_times, result["window_weights"],
165             color="gray", alpha=0.15, step="mid")
166         ax2.set_ylim(0, 1.05)
167         ax2.set_yticks([0, 0.5, 1.0])
168         ax2.set_ylabel("Peso temporal (gaussiana)", fontsize=8)
169     axes[4].set_ylabel("Z (C3)")
170     axes[4].set_title("Z-score C3 (baseline 0, limiar vermelho)")
171     add_spans(axes[4])
172     axes[4].legend(loc="upper right", fontsize=8)
173
174 # 6) Z-score C4
175 if z_scores is not None and window_times is not None and z_scores.
176     shape[0] >= 2:
177     axes[5].plot(window_times, z_scores[1, :], color="C1", linewidth
178         =0.9, label="Z-score C4")
179     axes[5].axhline(0, color="k", linestyle="--", alpha=0.6, label="
180         Baseline (0)")
181     axes[5].axhline(thr_sigma, color="r", linestyle="--", alpha=0.8,
182         label="Limiar")
183     # Gaussian weight overlay
184     if "window_weights" in result:

```

```

176         ax2b = axes[5].twinx()
177         ax2b.fill_between(window_times, result["window_weights"],
178             color="gray", alpha=0.15, step="mid")
178         ax2b.set_ylim(0, 1.05)
179         ax2b.set_yticks([0, 0.5, 1.0])
180         ax2b.set_ylabel("Peso temporal (gaussiana)", fontsize=8)
181         axes[5].set_ylabel("Z (C4)")
182         axes[5].set_title("Z-score C4 (baseline 0, limiar vermelho)")
183         add_spans(axes[5])
184         axes[5].legend(loc="upper right", fontsize=8)
185
186     # 7) Potência HHT C3
187     if mpower is not None and mpower.shape[0] >= 1:
188         axes[6].plot(t, mpower[0, :], color="C0", linewidth=0.8, label="
189             Potência C3")
189         if bmean is not None and bstd is not None and bmean.size > 0:
190             axes[6].axhline(bmean[0], color="k", linestyle="--", alpha
191                 =0.7, label="Baseline")
191             axes[6].axhline(bmean[0] + thr_sigma * bstd[0], color="r",
192                 linestyle="--", alpha=0.7, label="Limiar")
192         axes[6].set_ylabel("Power ( V )")
193         axes[6].set_title("Potência HHT C3 (baseline/limiar)")
194         add_spans(axes[6])
195         axes[6].legend(loc="upper right", fontsize=8)
196
197     # 8) Potência HHT C4
198     if mpower is not None and mpower.shape[0] >= 2:
199         axes[7].plot(t, mpower[1, :], color="C1", linewidth=0.8, label="
200             Potência C4")
200         if bmean is not None and bstd is not None and bmean.size > 1:
201             axes[7].axhline(bmean[1], color="k", linestyle="--", alpha
202                 =0.7, label="Baseline")
202             axes[7].axhline(bmean[1] + thr_sigma * bstd[1], color="r",
203                 linestyle="--", alpha=0.7, label="Limiar")
203         axes[7].set_ylabel("Power ( V )")
204         axes[7].set_title("Potência HHT C4 (baseline/limiar)")
205         add_spans(axes[7])
206         axes[7].legend(loc="upper right", fontsize=8)
207
208     plt.tight_layout()
209     out_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
210     plt.savefig(out_path, dpi=150, bbox_inches="tight")
211     plt.close()
212
213
214 def main():
215     rows = load_rows()

```

```
216 picked = pick_median_trials(rows, n_pick=20)
217 if not picked:
218     print("Nenhum ensaio detectado para gerar figuras.")
219     return
220
221 # Configura detector igual ao relatório
222 detector = ERDDetector(
223     motor_channels=["C3", "C4"],
224     reference_channels=["01", "02", "Fz"],
225     threshold_sigma=-0.75,
226     min_channels=1,
227     baseline_window=(-1.0, 0.0),
228     task_window=(0.0, 4.0),
229     trial_start_time=-3.0,
230     artifact_threshold=750.0,
231     hht_power_threshold=0.35,
232 )
233
234 # Carregar dados por arquivo apenas uma vez
235 cache = {}
236 for r in picked:
237     key = r["file"]
238     if key not in cache:
239         subject = r["subject"]
240         session = r["session"]
241         data = load_openbmi_data(subject_id=subject, session=session
242             , data_type="train", data_dir=str(DATA_DIR))
243         cache[key] = data
244     data = cache[key]
245     event_idx = r["trial"] - 1
246     trial_data = extract_trial(data["data"], data["events"][
247         event_idx], data["fs"])
248     result = detector.process_trial(
249         trial_data=trial_data,
250         channels=data["channels"],
251         fs=data["fs"],
252         trial_start_time=-3.0,
253     )
254     result["min_channels"] = detector.min_channels
255     result["threshold_sigma"] = detector.threshold_sigma
256     result["fs"] = data["fs"]
257     out_name = f"trial_subj{r['subject']:02d}_sess{r['session']:02d}
258         _idx{r['trial']:03d}.png"
259     out_path = FIG_DIR / out_name
260     plot_trial(
261         trial_data,
262         data["channels"],
```

```

260         result,
261         r["trial"],
262         out_path,
263         detector,
264     )
265     print(f"Figura salva: {out_path}")
266
267
268 if __name__ == "__main__":
269     main()

```

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  """
3  Executa a detecção em todos os arquivos locais do OpenBMI sample
4  e gera um relatório em LaTeX com métricas agregadas.
5
6  Saídas geradas:
7  - results/local_report_trials.csv      (todas as tentativas)
8  - results/local_report_summary.txt    (resumo rápido)
9  - results/local_latency_hist.png     (histograma de latências)
10 - results/local_detection_bar.png     (taxa de detecção por sujeito-sess
    ão)
11 - docs/local_report.tex                (relatório em LaTeX, português)
12 """
13
14 import re
15 import sys
16 import csv
17 from pathlib import Path
18 from statistics import mean, median, pstdev
19 import numpy as np
20 import matplotlib.pyplot as plt
21
22 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent.parent))
23
24 from erd_detector import ERDDetector
25 from erd_detector.utils import load_openbmi_data, extract_trial # noqa:
    E402
26
27
28 DATA_DIR = Path("data/openbmi_sample")
29 RESULTS_DIR = Path("results")
30 DOCS_DIR = Path("docs")
31
32
33 def parse_fname(fname: str):
34     """

```

```
35     Extrai subject/session do padrão sessXX_subjYY_EEG_MI.mat.
36     """
37     m = re.search(r"sess(\d+)_subj(\d+)_EEG_MI", fname)
38     if not m:
39         raise ValueError(f"Nome de arquivo inesperado: {fname}")
40     session = int(m.group(1))
41     subject = int(m.group(2))
42     return subject, session
43
44
45 def ensure_dirs():
46     RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
47     DOCS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
48
49
50 def collect_results(detector: ERDDetector):
51     rows = []
52     file_list = sorted(DATA_DIR.glob("*.mat"))
53     if not file_list:
54         raise FileNotFoundError(f"Nenhum .mat encontrado em {DATA_DIR}")
55
56     for mat_file in file_list:
57         subject, session = parse_fname(mat_file.name)
58         print(f"[Arquivo] {mat_file.name} (Subj {subject}, Sess {session
59             })")
60         data = load_openbmi_data(subject_id=subject, session=session,
61             data_type="train", data_dir=str(DATA_DIR))
62
63         for idx, event_time in enumerate(data["events"]):
64             trial_data = extract_trial(data["data"], event_time, data["
65                 fs"])
66             result = detector.process_trial(
67                 trial_data=trial_data,
68                 channels=data["channels"],
69                 fs=data["fs"],
70                 trial_start_time=-3.0,
71             )
72
73             rows.append(
74                 {
75                     "file": mat_file.name,
76                     "subject": subject,
77                     "session": session,
78                     "trial": idx + 1,
79                     "detected": bool(result["detected"]),
80                     "latency_s": result["latency"] if result["latency"]
81                         is not None else np.nan,
```

```
78         "is_clean": bool(result["is_clean"]),
79         "artifact_max_uV": result["artifact_max"],
80     }
81 )
82     print(f" -> {len(data['events'])} ensaios processados\n")
83     return rows
84
85
86 def save_csv(rows):
87     out_csv = RESULTS_DIR / "local_report_trials.csv"
88     fieldnames = ["file", "subject", "session", "trial", "detected", "
89         latency_s", "is_clean", "artifact_max_uV"]
90     with out_csv.open("w", newline="", encoding="utf-8") as f:
91         writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
92         writer.writeheader()
93         writer.writerows(rows)
94     return out_csv
95
96 def compute_stats(rows):
97     total = len(rows)
98     detected_rows = [r for r in rows if r["detected"]]
99     clean_rows = [r for r in rows if r["is_clean"]]
100    detected_rate = len(detected_rows) / total * 100 if total else 0.0
101
102    latencies = [r["latency_s"] for r in detected_rows if not np.isnan(r
103        ["latency_s"])]
104    stats = {
105        "total_trials": total,
106        "detected": len(detected_rows),
107        "detected_rate": detected_rate,
108        "clean_trials": len(clean_rows),
109        "lat_mean": mean(latencies) if latencies else np.nan,
110        "lat_median": median(latencies) if latencies else np.nan,
111        "lat_std": pstdev(latencies) if len(latencies) > 1 else 0.0,
112        "lat_min": min(latencies) if latencies else np.nan,
113        "lat_max": max(latencies) if latencies else np.nan,
114    }
115    return stats, detected_rows
116
117 def plot_latency(latencies):
118     out_png = RESULTS_DIR / "local_latency_hist.png"
119     if not latencies:
120         return None
121     plt.figure(figsize=(6, 4))
122     plt.hist(np.array(latencies) * 1000, bins=20, color="skyblue",
```

```

        edgecolor="black")
123 plt.xlabel("Latência (ms)")
124 plt.ylabel("Frequência")
125 plt.title("Distribuição de latências (todas as detecções)")
126 plt.tight_layout()
127 plt.savefig(out_png, dpi=150)
128 plt.close()
129 return out_png
130
131
132 def plot_detection_rate(rows):
133     out_png = RESULTS_DIR / "local_detection_bar.png"
134     by_group = {}
135     for r in rows:
136         key = f"S{r['subject']:02d}-sess{r['session']:02d}"
137         by_group.setdefault(key, {"detected": 0, "total": 0})
138         by_group[key]["total"] += 1
139         by_group[key]["detected"] += int(r["detected"])
140
141     labels = sorted(by_group.keys())
142     rates = [by_group[k]["detected"] / by_group[k]["total"] * 100 for k
143              in labels]
144
145     plt.figure(figsize=(7, 4))
146     plt.bar(labels, rates, color="mediumseagreen", edgecolor="black")
147     plt.xticks(rotation=45)
148     plt.ylabel("Taxa de detecção (%)")
149     plt.title("Detecção por sujeito-sessão")
150     plt.ylim(0, 100)
151     plt.tight_layout()
152     plt.savefig(out_png, dpi=150)
153     plt.close()
154     return out_png
155
156 def write_summary_txt(stats, summary_path):
157     lines = [
158         "Resumo rápido (todas as tentativas locais)",
159         f"Total de tentativas: {stats['total_trials']}",
160         f"Detecções: {stats['detected']} ({stats['detected_rate']:.1f}%)",
161         "",
162         f"Ensaio limpos: {stats['clean_trials']}",
163         f"Latência média: {stats['lat_mean']*1000:.0f} ms",
164         f"Latência mediana: {stats['lat_median']*1000:.0f} ms",
165         f"Latência desvio-padrão: {stats['lat_std']*1000:.0f} ms",
166         f"Latência mín-máx: {stats['lat_min']*1000:.0f}      {stats['lat_max']*1000:.0f} ms",

```

```

166     ]
167     summary_path.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
168
169
170 def write_latex(stats, lat_png, det_png):
171     tex_path = DOCS_DIR / "local_report.tex"
172     # Tentar incluir até 2 exemplos de figuras de ensaio, se existirem
173     trial_figs = sorted((RESULTS_DIR / "trial_figures").glob("*.png"))
174     ex1 = trial_figs[0].name if len(trial_figs) > 0 else ""
175     ex2 = trial_figs[1].name if len(trial_figs) > 1 else ""
176
177     tex = r"""\documentclass[12pt]{article}
178 \usepackage[utf8]{inputenc}
179 \usepackage[brazil]{babel}
180 \usepackage{graphicx}
181 \usepackage{booktabs}
182 \usepackage{geometry}
183 \geometry{margin=2cm}
184 \title{Relatório Local de Detecção de ERD (OpenBMI Sample)}
185 \author{Pipeline ERD Detector}
186 \date{\today}
187 \begin{document}
188 \maketitle
189 \section{Configuração}
190 \begin{itemize}
191     \item Baseline:  $[-1.0, 0.0]$  s (auto-referência C3/C4)
192     \item Janela de detecção:  $[0, 4]$  s
193     \item Limiar:  $-0\{,\}75\backslash,\backslash\sigma$ 
194     \item Mínimo de canais: 1 (C3 ou C4)
195     \item Artefatos: limiar 750  $\mu$ V
196     \item Seleção de IMF: potência  $\geq 35$  por cento em 8--30 Hz
197 \end{itemize}
198 \section{Resultados Globais}
199 \begin{tabular}{l}
200 \toprule
201 Total de tentativas & %(total)d \\
202 Detecções & %(det)d ( %(rate).1f\text{ por cento} ) \\
203 Ensaios limpos & %(clean)d \\
204 Latência média & %(latmean).0f ms \\
205 Latência mediana & %(latmed).0f ms \\
206 Latência desvio-padrão & %(latstd).0f ms \\
207 Latência mín--máx & %(latmin).0f -- %(latmax).0f ms \\
208 \bottomrule
209 \end{tabular}
210 \section{Figuras}
211 \subsection{Distribuição de latências}
212 \begin{center}

```

```

213 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(lat_png)s}
214 \end{center}
215 \subsection{Taxa de detecção por sujeito-sessão}
216 \begin{center}
217 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(det_png)s}
218 \end{center}
219 \section{Interpretação Rápida}
220 \subsection{Exemplos de detecção em ensaios reais}
221 \begin{center}
222 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(ex1)s}\[6pt]
223 \includegraphics[width=0.9\linewidth]{%(ex2)s}
224 \end{center}
225 \medskip
226 Cada figura traz: EEG bruto e filtrado (C3/C4), principal IMF por canal,
      Z-score por canal com baseline/limiar, e potência HHT por canal com
      baseline/limiar. Faixas cinza = baseline; amarelo = janela de detecção;
      o; linha tracejada preta = cue (0 s); linha verde = detecção.
227 \section{Interpretação Rápida}
228 \begin{itemize}
229 \item A taxa de detecção reflete a configuração sensível (1 canal,
      -0{,}75 $\sigma$ ), favorecendo alta sensibilidade.
230 \item A proximidade do baseline ([-1,0] s) reduz a super-detecção
      precoce, mas ainda captura quedas de potência pós-cue.
231 \item Ensaios com artefatos (picos  $> 750 \mu V$ ) permanecem
      contabilizados; considere filtragem adicional para análise final.
232 \end{itemize}
233 \end{document}
234 ""
235 tex_filled = tex % {
236     "total": stats["total_trials"],
237     "det": stats["detected"],
238     "rate": stats["detected_rate"],
239     "clean": stats["clean_trials"],
240     "latmean": stats["lat_mean"] * 1000 if stats["lat_mean"] is not
      None else 0,
241     "latmed": stats["lat_median"] * 1000 if stats["lat_median"] is
      not None else 0,
242     "latstd": stats["lat_std"] * 1000 if stats["lat_std"] is not
      None else 0,
243     "latmin": stats["lat_min"] * 1000 if stats["lat_min"] is not
      None else 0,
244     "latmax": stats["lat_max"] * 1000 if stats["lat_max"] is not
      None else 0,
245     "lat_png": lat_png.name if lat_png else "",
246     "det_png": det_png.name if det_png else "",
247     "ex1": ex1,
248     "ex2": ex2,

```

```
249     }
250     tex_path.write_text(tex_filled, encoding="utf-8")
251     return tex_path
252
253
254 def main():
255     ensure_dirs()
256
257     detector = ERDDetector(
258         motor_channels=["C3", "C4"],
259         reference_channels=["O1", "O2", "Fz"],
260         threshold_sigma=-0.60,
261         min_channels=1,
262         baseline_window=(-2.0, -1.0),
263         task_window=(0.0, 4.0),
264         trial_start_time=-3.0,
265         artifact_threshold=750.0,
266         hht_power_threshold=0.35,
267     )
268
269     print("Iniciando processamento completo...\n")
270     rows = collect_results(detector)
271
272     out_csv = save_csv(rows)
273     stats, detected_rows = compute_stats(rows)
274     latencies = [r["latency_s"] for r in detected_rows if not np.isnan(r
275         ["latency_s"])]
276     lat_png = plot_latency(latencies)
277     det_png = plot_detection_rate(rows)
278
279     summary_path = RESULTS_DIR / "local_report_summary.txt"
280     write_summary_txt(stats, summary_path)
281
282     tex_path = write_latex(stats, lat_png, det_png)
283
284     print("Resumo salvo em:", summary_path)
285     print("CSV salvo em:", out_csv)
286     if lat_png:
287         print("Histograma salvo em:", lat_png)
288     if det_png:
289         print("Detecção por sujeito-sessão salva em:", det_png)
290     print("Relatório LaTeX salvo em:", tex_path)
291     print("\nPara compilar (se tiver LaTeX instalado):")
292     print(f" cd docs && pdflatex {tex_path.name}")
293
294 if __name__ == "__main__":
```

```
295 main()
```

.1.3 Configuração

```

1 from setuptools import setup, find_packages
2
3 with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as fh:
4     long_description = fh.read()
5
6 with open("requirements.txt", "r", encoding="utf-8") as fh:
7     requirements = [line.strip() for line in fh if line.strip() and not
8                     line.startswith("#")]
9
10 setup(
11     name="erd-detector",
12     version="1.0.0",
13     author="Lucas Pereira da Fonseca, Thiago Anversa Sampaio Doria",
14     author_email="your.email@usp.br",
15     description="Single-trial ERD detection using Hilbert-Huang
16                 Transform for BCI applications",
17     long_description=long_description,
18     long_description_content_type="text/markdown",
19     url="https://github.com/yourusername/erd-detector",
20     packages=find_packages(),
21     classifiers=[
22         "Development Status :: 4 - Beta",
23         "Intended Audience :: Science/Research",
24         "Topic :: Scientific/Engineering :: Medical Science Apps.",
25         "License :: OSI Approved :: MIT License",
26         "Programming Language :: Python :: 3",
27         "Programming Language :: Python :: 3.10",
28         "Programming Language :: Python :: 3.11",
29     ],
30     python_requires=">=3.10",
31     install_requires=requirements,
32     # entry_points will be added when scripts are implemented
33     # entry_points={
34     #     "console_scripts": [
35     #         "erd-process=scripts.process_all:main",
36     #         "erd-analyze=scripts.analyze:main",
37     #         "erd-visualize=scripts.visualize:main",
38     #     ],
39     # }
40 )

```

```

1 # Core scientific computing
2 numpy==1.24.3

```

```
3 scipy==1.10.1
4 pandas==2.0.3
5
6 # EEG processing
7 mne==1.4.2
8 EMD-signal==1.5.0
9
10 # Machine learning (for metrics only)
11 scikit-learn==1.3.0
12
13 # Visualization
14 matplotlib==3.7.2
15 seaborn==0.12.2
16
17 # Utilities
18 tqdm==4.64.1
19 joblib==1.3.1
20 psutil==5.9.5
```

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 """
3 Download OpenBMI data usando links diretos Wasabi (padrão:
4 https://s3.ap-northeast-1.wasabisys.com/.../sessionX/sYY/
5   sessZZ_subjHH_EEG_MI.mat).
6 Suporta resume e filtragem por sujeito/sessão.
7 """
8 import argparse
9 import sys
10 import time
11 import urllib.error
12 import urllib.request
13 from pathlib import Path
14
15 import requests
16 from tqdm import tqdm
17
18
19 class DownloadProgressBar(tqdm):
20     """Progress bar for urllib downloads with resume support."""
21
22     def update_to(self, b=1, bsize=1, tsize=None):
23         if tsize is not None:
24             self.total = tsize
25             self.update(b * bsize - self.n)
26
27
```

```
28 def build_manual_urls(subjects, sessions, paradigm="MI"):
29     """
30     Constrói URLs diretas (Wasabi) sem depender da API.
31     Exemplo: session2/s29/sess02_subj29_EEG_MI.mat
32     """
33     urls = []
34     paradigm = paradigm.upper()
35     for subj in subjects:
36         for sess in sessions:
37             subj_dirs = [f"s{subj}", f"s{subj:02d}"] # tenta s1 e s01
38                 para sujeitos < 10
39             fname = f"sess{sess:02d}_subj{subj:02d}_EEG_{paradigm}.mat"
40             for subj_dir in subj_dirs:
41                 url = (
42                     "https://s3.ap-northeast-1.wasabisys.com/gigadb-
43                     datasets/live/pub/"
44                     f"10.5524/100001_101000/100542/session{sess}/{
45                     subj_dir}/"
46                     f"{fname}"
47                 )
48                 urls.append((url, fname))
49     return urls
50
51 def download_with_resume(url, output_path, max_retries=3, timeout=300):
52     output_path = Path(output_path)
53     temp_path = output_path.with_suffix(output_path.suffix + ".part")
54
55     if output_path.exists():
56         print(f" [Exists] {output_path.name}")
57         return True
58
59     total_size = None # Will try to infer from GET
60
61     resume_pos = 0
62     if temp_path.exists():
63         resume_pos = temp_path.stat().st_size
64         print(f" [Resume] from {resume_pos / (1024**3):.2f} GB")
65
66     headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0"}
67
68     for attempt in range(max_retries):
69         try:
70             req_headers = headers.copy()
71             if resume_pos > 0:
72                 req_headers["Range"] = f"bytes={resume_pos}-"
```

```
72         with requests.get(url, headers=req_headers, stream=True,
73                          timeout=timeout) as response:
74             if response.status_code in (403, 401):
75                 raise urllib.error.HTTPError(url, response.
76                                               status_code, "Forbidden", hdrs=None, fp=None)
77             response.raise_for_status()
78
79             # Tamanho total: se Content-Length disponível, somar ao
80             # já baixado.
81             if total_size is None:
82                 try:
83                     cl = int(response.headers.get("Content-Length",
84                                                  0))
85                     total_size = cl + resume_pos if cl > 0 else 0
86                 except Exception:
87                     total_size = 0
88
89             mode = "ab" if resume_pos > 0 else "wb"
90             with open(temp_path, mode) as f, DownloadProgressBar(
91                 unit="B",
92                 unit_scale=True,
93                 miniters=1,
94                 desc=output_path.name,
95                 total=total_size if total_size and total_size > 0
96                 else None,
97                 initial=resume_pos,
98             ) as pbar:
99                 chunk_size = 1024 * 1024
100                for chunk in response.iter_content(chunk_size=
101                                                    chunk_size):
102                    if not chunk:
103                        continue
104                    f.write(chunk)
105                    pbar.update(len(chunk))
106
107                temp_path.rename(output_path)
108                print(f" [Success] {output_path.name}")
109                return True
110
111     except (urllib.error.URLError, urllib.error.HTTPError,
112           TimeoutError, ConnectionError, requests.RequestException) as
113           e:
114         print(f" [Attempt {attempt + 1}/{max_retries}] Failed: {e}"
115             )
116         if attempt < max_retries - 1:
117             wait_time = 2**attempt
118             print(f" [Wait] Retrying in {wait_time}s...")
```

```
110         time.sleep(wait_time)
111         if temp_path.exists():
112             resume_pos = temp_path.stat().st_size
113         else:
114             print(" [Error] Max retries reached")
115             return False
116     except Exception as e:
117         print(f" [Error] Unexpected: {e}")
118         return False
119
120     return False
121
122
123 def download_openbmi_sample(subjects, sessions, data_dir="data/
openbmi_sample", paradigm="MI"):
124     data_path = Path(data_dir)
125     data_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
126
127     print("=" * 70)
128     print("OpenBMI Dataset - Download direto (Wasabi)")
129     print("=" * 70)
130     print(f"Destination: {data_path.absolute()}")
131     # Apenas URLs manuais (Wasabi) seguindo o padrão fornecido.
132     downloads = []
133     for url, fname in build_manual_urls(subjects, sessions, paradigm=
paradigm):
134         downloads.append((url, data_path / fname, fname))
135
136     if not downloads:
137         print("Nenhum arquivo correspondente às combinações solicitadas.
")
138         return False
139
140     print(f"Starting downloads ({len(downloads)} files)...")
141     print("-" * 70)
142     successful = 0
143     failed = []
144
145     for url, output, filename in downloads:
146         print(f"\nDownloading: {filename}")
147         if download_with_resume(url, output, max_retries=3, timeout=300)
:
148             successful += 1
149         else:
150             failed.append(filename)
151
152     print()
```

```
153     print("=" * 70)
154     print("Download Summary")
155     print("=" * 70)
156     print(f"Successful: {successful}/{len(downloads)}")
157
158     if failed:
159         print(f"Failed: {len(failed)}")
160         for f in failed:
161             print(f" - {f}")
162         print("Re-run to retry failed downloads (resume supported).")
163         return False
164
165     print("\n All downloads complete!")
166     print("You can now run: python test_local.py")
167     return True
168
169
170 def main():
171     parser = argparse.ArgumentParser(description="Download OpenBMI
172         sample data for local testing")
173     parser.add_argument("--subjects", type=str, default="1,2", help="
174         Comma-separated subject IDs (default: 1,2)")
175     parser.add_argument("--sessions", type=str, default="1,2", help="
176         Comma-separated session numbers (default: 1,2)")
177     parser.add_argument("--output-dir", type=str, default="data/
178         openbmi_sample", help="Output directory")
179     parser.add_argument("--paradigm", type=str, default="MI", help="
180         Paradigma: MI, ERP, SSVEP (default: MI)")
181     args = parser.parse_args()
182
183     try:
184         subjects = [int(s.strip()) for s in args.subjects.split(",")]
185         sessions = [int(s.strip()) for s in args.sessions.split(",")]
186     except ValueError as e:
187         print(f"Error parsing subjects/sessions: {e}")
188         return 1
189
190     for subj in subjects:
191         if not (1 <= subj <= 54):
192             print(f"Error: Subject {subj} out of range (1-54)")
193             return 1
194     for sess in sessions:
195         if sess not in [1, 2]:
196             print(f"Error: Session {sess} invalid (must be 1 or 2)")
197             return 1
198
199     success = download_openbmi_sample(subjects, sessions, data_dir=args.
```

```
        output_dir, paradigm=args.paradigm)
195     return 0 if success else 1
196
197
198 if __name__ == "__main__":
199     sys.exit(main())
```

```
1  #!/usr/bin/env python
2  """
3  Local test script for ERD detector using real OpenBMI data.
4
5  This script processes real EEG trials from the OpenBMI dataset to test
6  the complete ERD detection pipeline.
7
8  Prerequisites:
9      - Run download_sample_data.py first to get the data files
10     - Or manually download 1-2 subject files from https://gigadb.org/
11     dataset/100542
12
13 Usage:
14     python test_local.py
15
16 Author: Lucas Pereira da Fonseca, Thiago Anversa Sampaio Doria
17 """
18 import numpy as np
19 import matplotlib.pyplot as plt
20 from pathlib import Path
21 import sys
22
23 from erd_detector import ERDDetector
24 from erd_detector.utils import load_openbmi_data, extract_trial
25
26
27 def find_data_files(data_dir='data/openbmi_sample'):
28     """Find downloaded OpenBMI .mat files."""
29     data_path = Path(data_dir)
30
31     if not data_path.exists():
32         return []
33
34     mat_files = list(data_path.glob("*.mat"))
35     return sorted(mat_files)
36
37
38 def plot_results(trial_data, channels, result, fs=1000, trial_idx=0):
39     """Plot a simple, step-by-step view for a single trial."""
```

```

40 fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(12, 13), sharex=True)
41 # Always show x-axis tick labels on every panel
42 for ax in axes:
43     ax.tick_params(axis='x', labelbottom=True)
44
45 # Get motor channel indices
46 try:
47     c3_idx = channels.index('C3')
48     c4_idx = channels.index('C4')
49 except ValueError:
50     print("Warning: C3 or C4 not found in channels, using first 2
51           channels")
52     c3_idx = 0
53     c4_idx = 1
54
55 # Time vector (relative to cue at t=0)
56 trial_start_time = result.get('trial_start_time', -3.0)
57 baseline_window = result.get('baseline_window', (-2.0, -1.0))
58 baseline_start, baseline_end = baseline_window
59 t = np.arange(trial_data.shape[0]) / fs + trial_start_time
60
61 # Plot 1: Raw EEG (motor channels only)
62 axes[0].plot(t, trial_data[:, c3_idx], label='C3', alpha=0.8,
63             linewidth=0.8)
64 axes[0].plot(t, trial_data[:, c4_idx], label='C4', alpha=0.8,
65             linewidth=0.8)
66 axes[0].axvspan(baseline_start, baseline_end, color='gray', alpha
67                =0.1, label='Baseline')
68 axes[0].axvspan(0.0, 4.0, color='yellow', alpha=0.1, label='Task')
69 axes[0].axvline(0, color='k', linestyle='--', alpha=0.6, label='Cue
70                (0 s)')
71 if result.get('detected') and result.get('onset_time') is not None:
72     axes[0].axvline(result['onset_time'], color='g', linestyle='--',
73                    alpha=0.8, label='Detection')
74 axes[0].set_ylabel(' V ')
75 axes[0].set_title(f'Trial {trial_idx+1}: Raw C3/C4')
76 axes[0].legend(loc='upper right', fontsize=8)
77 axes[0].grid(True, alpha=0.3)
78 end_time = trial_start_time + trial_data.shape[0]/fs
79 axes[0].set_xlim([trial_start_time, end_time])
80 axes[0].set_xlabel('Time (s) relative to cue')
81
82 # Plot 2: Z-scores over time
83 if 'z_scores' in result and result['z_scores'].size > 0:
84     window_times = result['window_times']
85     z_scores = result['z_scores']

```

```

81     for ch_idx in range(z_scores.shape[0]):
82         ch_name = result['motor_channels_used'][ch_idx]
83         axes[1].plot(window_times, z_scores[ch_idx, :], label=
            ch_name, alpha=0.8)
84
85     threshold = result.get('threshold_sigma', -2.0)
86     axes[1].axhline(threshold, color='r', linestyle='--', label=f'
            Threshold ({threshold} )')
87     axes[1].axvline(0, color='k', linestyle='--', alpha=0.5, label='
            Cue (0 s)')
88     if result['detected'] and result.get('onset_time') is not None:
89         axes[1].axvline(result['onset_time'], color='g', linestyle='
            -', linewidth=2, label='Detection')
90
91     axes[1].axvspan(baseline_start, baseline_end, color='gray',
            alpha=0.1)
92     axes[1].axvspan(0.0, 4.0, color='yellow', alpha=0.1)
93
94     axes[1].set_ylabel('Z-score')
95     axes[1].set_title('Sliding-window Z (baseline gray, task yellow)
            ')
96     axes[1].legend(loc='upper right', fontsize=8)
97     axes[1].grid(True, alpha=0.3)
98     axes[1].set_xlabel('Time (s) relative to cue')
99
100     # Plot 3: IMF waveforms (first motor channel)
101     if 'motor_imfs' in result and len(result.get('motor_imfs', [])) > 0:
102         # Plot selected IMFs for each motor channel (up to 2 IMFs per
            channel to reduce clutter)
103         for ch_idx, imfs in enumerate(result['motor_imfs']):
104             if imfs is None or np.size(imfs) == 0:
105                 continue
106             n_plot = min(imfs.shape[0], 2)
107             for k in range(n_plot):
108                 axes[2].plot(t, imfs[k, :], label=f"{result['
                    motor_channels_used'][ch_idx]} IMF{k+1}", alpha=0.7,
                    linewidth=0.7)
109         axes[2].axvspan(baseline_start, baseline_end, color='gray',
            alpha=0.1)
110         axes[2].axvspan(0.0, 4.0, color='yellow', alpha=0.1)
111         axes[2].axvline(0, color='k', linestyle='--', alpha=0.6)
112         if result.get('detected') and result.get('onset_time') is not
            None:
113             axes[2].axvline(result['onset_time'], color='g', linestyle='
                -', alpha=0.8)
114         axes[2].set_ylabel(' V ')
115         axes[2].set_title('Selected IMFs (motor channels)')

```

```

116     axes[2].legend(loc='upper right', fontsize=8)
117     axes[2].grid(True, alpha=0.3)
118     axes[2].set_xlabel('Time (s) relative to cue')
119 else:
120     axes[2].text(0.1, 0.5, "No IMFs available", fontsize=12)
121     axes[2].axis('off')
122
123 # Plot 4: Instantaneous power (HHT sum of selected IMFs)
124 if 'motor_power' in result:
125     mpower = result['motor_power']
126     axes[3].plot(t, mpower[0, :], label='C3 power', alpha=0.8,
127                 linewidth=0.8)
128     if mpower.shape[0] > 1:
129         axes[3].plot(t, mpower[1, :], label='C4 power', alpha=0.8,
130                     linewidth=0.8)
131
132 baseline_req = result.get('baseline_mean', None)
133 baseline_std = result.get('baseline_std', None)
134 thr_sigma = result.get('threshold_sigma', -0.5)
135 if baseline_req is not None and baseline_std is not None:
136     baseline_req = np.asarray(baseline_req).flatten()
137     baseline_std = np.asarray(baseline_std).flatten()
138     for ch_idx in range(min(mpower.shape[0], baseline_req.shape
139                           [0])):
140         ch_label = result['motor_channels_used'][ch_idx]
141         axes[3].axhline(
142             baseline_req[ch_idx],
143             color='k',
144             linestyle='--',
145             alpha=0.6 if ch_idx == 0 else 0.3,
146             label=f'{ch_label} baseline' if ch_idx == 0 else
147                 None
148         )
149         axes[3].axhline(
150             baseline_req[ch_idx] + thr_sigma * baseline_std[
151                 ch_idx],
152             color='r',
153             linestyle='--',
154             alpha=0.6 if ch_idx == 0 else 0.3,
155             label=f'{ch_label} threshold' if ch_idx == 0 else
156                 None
157         )
158
159 axes[3].axvspan(baseline_start, baseline_end, color='gray',
160                alpha=0.1)
161 axes[3].axvspan(0.0, 4.0, color='yellow', alpha=0.1)
162 axes[3].axvline(0, color='k', linestyle='--', alpha=0.6)

```

```

156         if result.get('detected') and result.get('onset_time') is not
157             None:
158                 axes[3].axvline(result['onset_time'], color='g', linestyle='
159                     -', alpha=0.8)
160
161                 axes[3].set_ylabel('Power ( V )')
162                 axes[3].set_title('Instantaneous power (HHT)')
163                 axes[3].legend(loc='upper right', fontsize=8)
164                 axes[3].grid(True, alpha=0.3)
165                 axes[3].set_xlabel('Time (s) relative to cue')
166
167     # Plot 5: Detection summary
168     axes[4].text(0.1, 0.8, f"Trial {trial_idx+1} Detection Results:",
169                 fontsize=14, fontweight="bold")
170
171     if result["detected"]:
172         axes[4].text(0.1, 0.6, "ERD DETECTED", fontsize=12, color="green
173             ", fontweight="bold")
174         axes[4].text(0.1, 0.45, f" Onset time: {result['onset_time']:.3
175             f} s", fontsize=11)
176         axes[4].text(0.1, 0.35, f" Latency from cue: {result['latency
177             ']:.3f} s ({result['latency']*1000:.0f} ms)", fontsize=11)
178         axes[4].text(0.1, 0.25, f" Channels: {'', '.join(result['
179             motor_channels_used'])}]", fontsize=11)
180     else:
181         axes[4].text(0.1, 0.6, "No ERD detected", fontsize=12, color="
182             red")
183     axes[4].text(0.1, 0.1, f" Artifact status: {'Clean' if result['
184         is_clean'] else 'Artifacts detected'}",
185                 fontsize=11)
186     axes[4].text(0.1, 0.0, f" Max amplitude: {result['artifact_max']:.1
187         f} V ", fontsize=11)
188
189     axes[4].set_xlim(0, 1)
190     axes[4].set_ylim(0, 1)
191     axes[4].axis('off')
192     axes[4].set_title('Decision summary')
193
194     # Set x-label and consistent tick marks (1 s step) for all axes
195     except summary
196     tick_vals = np.arange(np.floor(trial_start_time), np.ceil(end_time)
197         + 1, 1.0)
198     for ax in axes[:-1]:
199         ax.set_xticks(tick_vals)
200         ax.set_xlabel('Time (s) relative to cue')
201     plt.tight_layout()
202     output_file = f'test_results_trial_{trial_idx+1}.png'

```

```
191 plt.savefig(output_file, dpi=150, bbox_inches='tight')
192 print(f" [Saved] {output_file}")
193 plt.close()
194
195
196 def main():
197     """Main test function."""
198     print("=" * 70)
199     print("ERD Detector - Local Test with Real OpenBMI Data")
200     print("=" * 70)
201     print()
202
203     # Check for downloaded data
204     print("[1/5] Checking for OpenBMI data files...")
205     data_files = find_data_files()
206
207     if not data_files:
208         print()
209         print("    No data files found!")
210         print()
211         print("Please download sample data first:")
212         print("  python download_sample_data.py")
213         print()
214         print("Or manually download from: https://gigadb.org/dataset
215             /100542")
216         print("  - sess01_subj01_EEG_MI.mat")
217         print("  - sess02_subj01_EEG_MI.mat")
218         print()
219         print("Save files to: data/openbmi_sample/")
220         return
221
222     print(f"    Found {len(data_files)} data file(s):")
223     for f in data_files:
224         size_mb = f.stat().st_size / (1024 * 1024)
225         print(f"    - {f.name} ({size_mb:.1f} MB)")
226     print()
227
228     # Load data from first file
229     print("[2/5] Loading EEG data...")
230     try:
231         # Try to parse subject and session from filename
232         # Format: sess01_subj01_EEG_MI.mat or sess02_subj01_EEG_MI.mat
233         first_file = data_files[0].name
234         if 'sess01' in first_file:
235             session = 1
236         elif 'sess02' in first_file:
237             session = 2
```

```
237     else:
238         session = 1
239
240     # Extract subject number
241     import re
242     match = re.search(r'subj(\d+)', first_file)
243     if match:
244         subject_id = int(match.group(1))
245     else:
246         subject_id = 1
247
248     # Determine data type from session
249     data_type = 'train' if session == 1 else 'test'
250
251     print(f" - Subject: {subject_id}")
252     print(f" - Session: {session}")
253     print(f" - Data type: {data_type}")
254
255     # Load data
256     data = load_openbmi_data(
257         subject_id=subject_id,
258         session=session,
259         data_type=data_type,
260         data_dir='data/openbmi_sample'
261     )
262
263     print(f"      Loaded {len(data['events'])} trials")
264     print(f" - Channels: {len(data['channels'])} total")
265     print(f" - Sampling rate: {data['fs']} Hz")
266     print(f" - Data shape: {data['data'].shape}")
267
268 except Exception as e:
269     print(f"      Error loading data: {e}")
270     import traceback
271     traceback.print_exc()
272     return
273
274 print()
275
276 # Initialize ERD detector
277 print("[3/5] Initializing ERD detector...")
278 detector = ERDDetector(
279     motor_channels=['C3', 'C4'],
280     reference_channels=['O1', 'O2', 'Fz'],
281     threshold_sigma=-0.60,           # tuned threshold
282     min_channels=1,                 # allow single motor channel
283     baseline_window=(-2.0, -1.0),   # tuned baseline
```

```

284     task_window=(0.0, 4.0),           # detect only post-cue window
285     detection_step_size=0.005,       # 5 ms step
286     trial_start_time=-3.0,
287     artifact_threshold=750.0,        # raised artifact gate
288     hht_power_threshold=0.35         # IMF selection for mu/beta
289 )
290 # Print the actual parameters used (keeps logs and images consistent
    )
291 print(f" - Threshold: {detector.threshold_sigma} sigma")
292 print(f" - Min channels: {detector.min_channels}")
293 print(f" - Baseline window: {detector.baseline_window[0]}s to {
    detector.baseline_window[1]}s (motor self-baseline)")
294 print(f" - Task window: {detector.task_window[0]}s to {detector.
    task_window[1]}s (detection window)")
295 print(f" - Artifact threshold: {detector.artifact_threshold:.0f}
    V ")
296 print(f" - IMF power threshold: {detector.hht_power_threshold
    *100:.0f}% in 8-30 Hz")
297 print()
298
299 # Process multiple trials
300 print("[4/5] Processing trials...")
301 num_trials_to_test = min(5, len(data['events']))
302 print(f" Testing first {num_trials_to_test} trials")
303 print()
304
305 results = []
306 for trial_idx in range(num_trials_to_test):
307     print(f" Trial {trial_idx+1}/{num_trials_to_test}:")
308
309     # Extract trial
310     event_time = data['events'][trial_idx]
311     trial_data = extract_trial(data['data'], event_time, data['fs'])
312
313     print(f" - Trial shape: {trial_data.shape}")
314
315     # Process trial
316     try:
317         result = detector.process_trial(
318             trial_data=trial_data,
319             channels=data['channels'],
320             fs=data['fs'],
321             trial_start_time=-3.0
322         )
323
324     results.append(result)
325

```

```

326         # Show result
327         if result['detected']:
328             print(f"          ERD detected at {result['onset_time']:.3
329                   f}s (latency: {result['latency']*1000:.0f}ms)")
330         else:
331             print(f"          No ERD detected")
332
333         print(f"    - Artifact status: {'Clean' if result['is_clean
334           ']' else 'Artifacts'}")
335
336     except Exception as e:
337         print(f"          Error: {e}")
338         import traceback
339         traceback.print_exc()
340         results.append(None)
341
342     print()
343
344     # Summary statistics
345     print("[5/5] Summary:")
346     print("-" * 70)
347
348     successful_trials = [r for r in results if r is not None]
349     detected_trials = [r for r in successful_trials if r['detected']]
350
351     print(f" Trials processed: {len(successful_trials)}/{
352           num_trials_to_test}")
353     print(f" ERD detected: {len(detected_trials)}/{len(
354           successful_trials)} ({100*len(detected_trials)/max(1,len(
355           successful_trials)):.1f}%)")
356
357     if detected_trials:
358         latencies = [r['latency']*1000 for r in detected_trials]
359         print(f" Average latency: {np.mean(latencies):.0f} ms ( {np.
360               std(latencies):.0f} ms)")
361         print(f" Latency range: {np.min(latencies):.0f} - {np.max(
362               latencies):.0f} ms")
363
364     clean_trials = [r for r in successful_trials if r['is_clean']]
365     print(f" Clean trials: {len(clean_trials)}/{len(successful_trials)}
366           ")
367
368     print("-" * 70)
369     print()
370
371     # Plot all processed trials
372     print("[Plotting] Generating visualizations for processed trials...")

```

```
)
365 for idx, r in enumerate(successful_trials):
366     try:
367         trial_data = extract_trial(data['data'], data['events'][idx
           ], data['fs'])
368         plot_results(
369             trial_data=trial_data,
370             channels=data['channels'],
371             result=r,
372             fs=data['fs'],
373             trial_idx=idx
374         )
375     except Exception as e:
376         print(f" Warning: Could not generate plot for trial {idx
           +1}: {e}")
377
378     print()
379     print("=" * 70)
380     print("Test completed successfully!")
381     print("=" * 70)
382     print()
383
384     return results
385
386
387 if __name__ == '__main__':
388     results = main()
```